

EL PACCTO 2.0

EU-LAC Partnership on justice and security

MAPEO Y PERFILAMIENTO DE LAS REDES CRIMINALES MAS AMENAZADORAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

Financiado por
la Unión Europea

**Financiado por
la Unión Europea**

Edición: Programa EL PACCTO 2.0

Autores:

Jeremy McDermott, cofundador y codirector de InSight Crime
Steven Dudley, cofundador y codirector de InSight Crime

Coordinado y con la colaboración de:

Javier Samper, Director, EL PACCTO 2.0
Marc Reina Tortosa, Senior Executive Manager, EL PACCTO 2.0
Emilie Breyne, Técnica de proyectos, EL PACCTO 2.0

This document was produced with the
contribution of the following institutions:

Expertise France

InSight Crime

Plataforma Multidisciplinar Europea contra
las Amenazas Delictivas
(EMPACT)

Diseño:

Carlos Múgica

Edición no comercial. París, febrero de 2025

Este documento se ha elaborado con ayuda financiera de la Unión Europea. El contenido de esta publicación es responsabilidad del programa EL PACCTO y sus autores, y en ningún caso debe considerarse un reflejo de los dictámenes de la Unión Europea.

CONTENTS

5	INTRODUCCIÓN	57	EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)
8	METODOLOGÍA	61	OFICINA DE ENVIGADO
9	MAPEO E IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES CRIMINALES DE ALTO RIESGO MÁS RELEVANTES	64	COMANDO ROJO (COMANDO VERMELHO – CV)
11	CLAN ALVARADO	67	RED DE ROGER KHAN
14	BARRIO 18	71	CLAN ROTELA
18	CÁRTEL DE LOS SOLES	74	SEGUNDA MARQUETALIA
21	CLAN CASTEDO	77	SENDERO LUMINOSO
24	ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC)	80	CÁRTEL DE SINALOA
28	AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA (ACSN)	85	LOS CHONEROS
31	FAMILIA MICHOACANA	89	LOS HUISTAS
34	PRIMER COMANDO DE LA CAPITAL (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC)	93	LOS LOBOS
38	PRIMER CÁRTEL URUGUAYO	97	LOS MONOS
41	AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (AGC)	101	TREN DE ARAGUA
44	CÁRTEL DEL GOLFO (CDG)	105	TREN DEL LLANO
48	CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)	108	YOUNG FAITH
52	MARA SALVATRUCHA – MS13	111	CONCLUSIONES: EL FUTURO DE LAS CONEXIONES CRIMINALES ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA

INTRODUCCIÓN

Las conexiones entre las redes delictivas europeas y latinoamericanas han aumentado en los últimos años, y el tráfico de drogas, oro y la trata de personas resulta particularmente lucrativo en el mercado europeo.

El número de ciudadanos europeos vinculados a redes delictivas detenidos en América Latina ha aumentado significativamente, especialmente en Colombia, el Perú, Brasil, la República Dominicana y la Argentina. El fortalecimiento de la alianza entre grupos delictivos latinoamericanos y europeos constituye ahora una amenaza global.

Las principales redes delictivas de América Latina de hoy, a diferencia de los cárteles de los años ochenta, operan en un mundo de subcontratación. Los grupos, o nodos de la red, suelen especializarse en funciones o fases específicas de la cadena de suministro. Si un nodo es atacado por los cuerpos y fuerzas de seguridad, la red puede ajustarse y reconfigurarse rápidamente, garantizando la eficiencia y el flujo ininterrumpido de productos delictivos.

Estas redes suponen una grave amenaza para el estado de derecho, alterándolo mediante el establecimiento de normas sociales a través de la violencia para ejercer control con diferentes formas de gobernabilidad delictiva. En América Latina y el Caribe, representan la mayor amenaza para la democracia en la región, ya que utilizan la corrupción para introducirse en el Estado y la violencia cuando fracasa el soborno. Esto significa que es el motor principal de los abusos contra los derechos humanos y los homicidios. La corrupción, como un cáncer, se está extendiendo a través de las instituciones estatales en muchos países de la región. Además, estas redes perjudican el desarrollo de la estabilidad económica, distorsionan las economías locales, disuaden la inversión extranjera y afectan a la financiación internacional.

El estudio de estas redes es crucial para comprender el flujo de mercancías ilícitas desde América Latina a Europa y es esencial para elaborar estrategias eficaces de lucha contra estas estructuras. Tras un análisis de diferentes variables como sus economías delictivas, su distribución geográfica o la respuesta del Estado, EL PACCTO 2.0 e InSight Crime, con el apoyo de la Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Delictivas (EMPACT), en particular dentro de la acción operativa 8.3, de la iniciativa de las redes criminales de alto riesgo (HRCN, por sus siglas en inglés) EMPACT, han clasificado las 28 redes delictivas de alto riesgo más activas o relevantes en América Latina y el Caribe, identificando factores clave sobre sus operaciones que revelan oportunidades potenciales para luchar contra la delincuencia organizada en la región. Este trabajo tiene implicaciones directas tanto para América Latina como para Europa.

La lista abarca desde grupos delictivos con miles de miembros hasta pequeños intermediarios o bandas que operan en países de América Latina, islas del Caribe o en Centroamérica. Además, el presente informe ha procurado identificar las conexiones o influencia que pueden tener las redes delictivas de alto riesgo en diferentes países. Esto ha llevado a la creación de un archivo específico para cada red criminal con un mapa individual específico. Asimismo, se ha diseñado un mapa agregado de toda la información de los 28 grupos delictivos para ofrecer una visión global.

REDES CRIMINALES

- AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA- ACSN
- AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA - AGC
- CLAN ALVARADO
- BARRIO 18
- CÁRTEL DE LOS SOLES
- CLAN CASTEDO
- CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN, CJNG
- EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL - ELN
- ESTADO MAYOR CENTRAL - EMC
- FAMILIA MICHOCANA
- PRIMER CÁRTEL URUGUAYO
- CARTEL DEL GOLFO - CDG
- MARA SALVATRUCHA - MS13
- OFICINA DE ENVIGADO
- PRIMER COMANDO DE LA CAPITAL (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL - PCC)
- COMANDO ROJO (COMANDO VERMELHO - CV)
- RED DE ROGER KHAN
- CLAN ROTELA
- SEGUNDA MARQUETALIA
- SENDERO LUMINOSO
- CÁRTEL DE SINALOA
- LOS CHONEROS
- LOS HUISTAS
- LOS LOBOS
- LOS MONOS
- TREN DE ARAGUA
- TREN DEL LLANO
- YOUNG FAITH

METODOLOGÍA

Se seleccionaron grupos delictivos y nodos de redes de países como México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, el Perú, Venezuela, Brasil, Ecuador, la Argentina, Uruguay, el Paraguay y el Caribe.

En este análisis se empleó una versión adaptada de la metodología de InSight Crime, diseñada para identificar, analizar, perfilar y evaluar a cada actor de la delincuencia organizada transnacional en función de sus capacidades y complejidad en diversas variables.

Las variables consideradas para este estudio fueron la historia, la geografía, las economías delictivas, la estructura y el liderazgo, la respuesta del Estado, la gobernabilidad delictiva y las posiciones en las redes delictivas.

- **Historia:** Este indicador describe la evolución del grupo o red delictivos, destacando los momentos clave en su desarrollo y consolidación sobre las economías ilícitas entre América Latina y otras regiones.
- **Geografía:** Se examina la presencia de redes o grupos delictivos en lugares críticos para las economías ilegales, incluido el tráfico de drogas, la minería ilegal, los delitos contra el medio ambiente y más.
- **Economías delictivas:** Aquí se especifican las principales economías ilícitas en las que participa el grupo o red delictivos, incluido su nivel de control e influencia en esos mercados. Además, evalúa cómo la participación del grupo en economías ilícitas específicas facilita las conexiones entre América Latina y Europa.
- **Estructura y liderazgo:** Esta variable analiza la organización interna del grupo o red delictivos y cómo ha contribuido a su consolidación en la estructura delictiva de un país o región. También identifica a los principales líderes y su relación con la organización más amplia.
- **Respuesta del Estado:** En esta sección se evalúa la respuesta de cada Gobierno a una red o grupo delictivo, así como los tipos de medidas que han demostrado ser exitosas o infructuosas a la hora de enfrentarse a la organización.
- **Gobernabilidad delictiva:** Esta variable explora la presencia de las redes en los territorios, a menudo incluyendo su injerencia en diversos aspectos de la vida cotidiana de sus habitantes, ya que con frecuencia asumen funciones típicamente asociadas al Estado.
- **Cargos en redes delictivas:** Se analiza el papel de cada grupo dentro de redes delictivas más amplias y las alianzas clave que han forjado, vinculando la delincuencia latinoamericana con la europea.

Cada uno de estos indicadores contiene información clave para comprender el alcance de la influencia de un grupo dentro de su país de origen y a nivel internacional, su participación en economías ilegales transnacionales, la adaptación de sus operaciones internas para maximizar beneficios y sus principales alianzas, entre otros aspectos.

Además, se incorporó una perspectiva de género en el análisis de los perfiles, ofreciendo una mirada más profunda a cuestiones como las funciones dentro de la organización y los impactos diferenciales de las acciones violentas de estas redes sobre hombres, mujeres y personas con identidades sexuales diversas.

MAPEO E IDENTIFICACIÓN DE LAS REDES CRIMINALES DE ALTO RIESGO MÁS RELEVANTES

Atrás quedaron los días en los que un solo grupo delictivo controlaba todos los aspectos de la cadena del tráfico de drogas, armas y otros tráficos delictivos entre América Latina y Europa. Hoy en día, la cadena de suministro ilícito puede articular una multitud de grupos y redes delictivas nacionales e internacionales de diverso tamaño e influencia cambiante. Estos elementos fueron confirmados por Europol en su informe “Decodificando las redes delictivas más amenazadoras de la UE”.

Si bien existen grandes grupos delictivos bien identificados, infiltrados en todas las esferas sociales y con gran poder económico y financiero con cientos de miembros, un elemento identificado en la región latinoamericana y europea en su conjunto es la especialización de los grupos delictivos. Bajo esta perspectiva de especialización, la delincuencia organizada se ha fragmentado y especializado en redes delictivas más versátiles, más pequeñas y más flexibles que se convierten en intermediarias, traficantes de personas o habilitadores de actividades delictivas. Estos intermediarios pueden proporcionar apoyo financiero, jurídico y logístico, almacenamiento de mercancías ilícitas, ciberseguridad y apoyo a grandes grupos delictivos. En este sentido, mientras que los grupos delictivos especializados generalmente actúan como proveedores de servicios (delito como servicio; Crime as a Service - CaaS, por sus siglas en inglés), los grandes grupos delictivos recurren a la subcontratación de especialistas en transporte, asesinatos por encargo, nodos de corrupción, testaferros, personas que llevan a cabo el blanqueo de capitales

y actores vinculados al derecho y la economía como abogados, contables y banqueros, para gestionar su negocio delictivo. Esta subcontratación puede realizarse integrándolos a sus estructuras delictivas o como contratos con proveedores de servicios ilícitos.

Por ejemplo, la creación y el uso de estructuras corporativas legales para ocultar actividades delictivas y blanquear las ganancias ilícitas es un elemento común entre los grupos delictivos tanto en América Latina como en la Unión Europea.^{1,2,3} Esto lo pueden hacer directamente los grupos de delincuencia organizada, los intermediarios o lo que recientemente se ha llamado "redes delictivas de alto riesgo". El informe IDEAL 2021 ya identificó que el 71 % de los grupos delictivos ya utilizaba empresas fantasma y testaferros en sus operaciones. Este porcentaje de utilización de empresas fantasma asciende al 86 % de los grupos delictivos que operan en Europa según Europol (2024).

Aunque no existe una definición consensuada de lo que es una red delictiva de alto riesgo, algunos elementos son clave para clasificar a una organización dentro de este concepto o simplemente como un grupo delictivo organizado. Variables como la penetración, infiltración e influencia en el Estado, el control territorial, el volumen de activos que mueve, ya sean propios o como intermediario, así como la respuesta que recibe de las autoridades de seguridad y justicia del Estado son claves para determinar si una organización puede ser clasificada como HRCN (high risk criminal network, por sus siglas en inglés) o no. Estas variables son, en parte, las utilizadas en este informe. Sin embargo, es importante señalar que una red delictiva de alto riesgo puede ser tan grande, con miles de miembros, como un pequeño grupo de menos de una docena de personas que presta servicios especializados en el blanqueo de capitales, el ciberespacio o la seguridad física, entre otros.

Cuando se realiza un análisis de las redes delictivas teniendo en cuenta no solo los indicadores descriptivos típicos como la nacionalidad, la actividad delictiva o las características comunes, en muchos casos el análisis revela un paisaje fragmentado de diferentes redes de individuos y grupos delictivos que colaboran entre sí. Estos grupos o individuos interactúan entre sí de manera permanente o sobre la marcha, en pos de objetivos delictivos comunes que puedan reportarles beneficios, posibilidades de expansión, control territorial o nuevas formas de delincuencia que les permitan diversificar sus servicios ilícitos. Además, dependiendo de sus necesidades, los delincuentes pueden operar o prestar servicios a varias redes diferentes. En muchos casos, los socios autónomos prestan sus servicios a múltiples redes al mismo tiempo.

CLAN ALVARADO

ALVARADO CLAN

ORIGIN

Argentina

IMPACT

Low

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Money laundering
- Micro trafficking

 WOMEN IN THEIR RANKS

 STATE PENETRATION

 CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

LEADER (S)

Esteban Lindor Alvarado

Las luchas entre clanes delictivos rivales han convertido a Rosario en la ciudad más violenta de la Argentina. Y aunque gran parte de la violencia se debe a la gran cantidad de pequeñas bandas delictivas que luchan por el territorio, la mayoría de estos grupos responden a uno de dos grupos paraguas: los Monos y el Clan Alvarado.⁴

⁴ Gabrielle Gorder, "¿Por qué se están expandiendo los asesinatos en Rosario, Argentina?", InSight Crime, 8 de noviembre 2022.

¹ Bélisa Catarino, Cristina Curto, Iván Villanueva, José Alvaro, Marc Reina, Pascal Benítez y Yesid Romanos, [Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en América Latina – IDEAL](#) (2021). Programa UE EL PACCTO 2.0.

² Europol (2021), [Serious and Organised Crime Threat Assessment. A Corruption Influence: the infiltration and undermining of Europe's economy and society by organised crime](#).

³ Europol (2024), [Decoding the EU's Most Threatening Criminal Networks](#).

HISTORIA

Aunque los historiales delictivos de sus miembros clave probablemente comenzaron antes, el Gobierno argentino identificó 2012 como el año en que el clan inició sus actividades delictivas, bajo el liderazgo de Esteban Lindor Alvarado.⁵ Se cree que durante este período, el grupo estableció redes locales de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y chantaje y extorsión, a menudo con la cooperación de funcionarios de policía corruptos.⁶

En 2019, Alvarado fue detenido y acusado de instigación a homicidio, blanqueo de capitales, amenazas, tiroteos a edificios y empleados judiciales y asociación ilícita, por lo que fue condenado a cadena perpetua en 2022. Seis días después, fue condenado por tráfico de drogas, lo que añadió 15 años a su condena.⁷

Planeó una fuga cinematográfica del establecimiento penitenciario de Ezeiza en la provincia de Buenos Aires en 2023, contratando a un piloto para que llevara un helicóptero hasta el patio del establecimiento penitenciario para elevarlo por encima de los muros. Pero el plan se frustró cuando el piloto, temiendo ser asesinado una vez terminada la fuga, informó a las autoridades.⁸

Otro de los líderes del Clan Alvarado, Francisco Riquelme, fue detenido a principios de 2024. Se le acusa de haber ordenado presuntamente extorsiones y haber tiroteado una comisaría para intimidar a las autoridades después de que estas intensificaran su ofensiva contra bandas delictivas en Rosario.⁹

5 La Nación, “El archirrival de Los Monos: confirman la condena a 15 años de cárcel para Esteban Lindor Alvarado”, 26 de septiembre de 2023.

6 Scott Mistler-Ferguson, “Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

7 La Nación, “El archirrival de Los Monos: confirman la condena a 15 años de cárcel para Esteban Lindor Alvarado”, 26 de septiembre de 2023; Redacción LAVOZ, “Drogas. Los tentáculos del narco rosarino Esteban Alvarado otra vez llegan a Córdoba”, La Voz, 2 de mayo de 2024.

8 Alicia Florez y Christopher Newton, “Cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina”, InSight Crime, 30 de enero de 2024; Germán de los Santos y Hernán Lascano, “Rosario: La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad” (Buenos Aires, 2023).

9 Andrés Abramowski, “Nuevas acusaciones contra miembros de una banda vinculada a Alvarado en la zona noroeste”, La Capital, 4 de julio de 2024; La Capital, “Amenazas a Pullaro: cuatro detenidos en 28 allanamientos ‘al núcleo duro’ de Fran Riquelme”, 6 de febrero de 2024.

GEOGRAFÍA

El clan Alvarado tiene su base en Rosario, una ciudad portuaria de la provincia argentina de Santa Fe que se ha vuelto famosa por ser la ciudad más mortífera del país. El clan ha controlado tradicionalmente el tráfico de drogas en las zonas oeste y noroeste de la ciudad, se presume que con la cooperación de la Policía.¹⁰

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El Clan Alvarado se ha involucrado en varias economías delictivas a lo largo de los años, aprovechando cualquier oportunidad rentable. Sin embargo, los pilares del grupo han sido el tráfico de drogas y la extorsión.¹¹ En 2017 se incautaron casi 500 kilogramos de marihuana, lo que provocó el encarcelamiento del líder del clan, Alvarado.¹² La banda ha estado muy implicada en la extorsión,¹³ que se ha convertido en una economía delictiva cada vez más importante en Rosario.¹⁴

En 2024, el Gobierno argentino acusó a Alvarado de seguir dirigiendo un plan de blanqueo de capitales desde dentro de una prisión federal.¹⁵

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Clan Alvarado supervisa varias bandas pequeñas que operan como franquicia. A estos grupos se les permite operar de manera prácticamente independiente, siempre y cuando paguen un “impuesto” a los líderes del clan.¹⁶

10 Scott Mistler-Ferguson, “Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

11 Andrés Abramowski, “Nuevas acusaciones contra miembros de una banda vinculada a Alvarado en la zona noroeste”, La Capital, 4 de julio de 2024.

12 Scott Mistler-Ferguson, “Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

13 Andrés Abramowski, “Nuevas acusaciones contra miembros de una banda vinculada a Alvarado en la zona noroeste”, La Capital, 4 de julio de 2024; La Capital, “Nuevo golpe a la banda de Fran Riquelme: cinco detenidos en varios allanamientos”, 5 de julio de 2024.

14 Alicia Florez y Christopher Newton, “Cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina”, InSight Crime, 30 de enero de 2024.

15 Fiscalía General de la Argentina, “Rosario: indagaron a Esteban Lindor Alvarado, acusado de conformar una asociación ilícita destinada al lavado de activos”, 21 de mayo de 2024.

16 Gabrielle Gorder, “¿Por qué se están expandiendo los asesinatos en Rosario, Argentina?”, InSight Crime, 8 de noviembre de 2022.

Al frente de este sistema se encuentra Alvarado, actualmente en prisión. Aunque ha podido seguir dando órdenes desde la prisión, se cree que las medidas represivas en las prisiones federales han llevado a Alvarado a delegar cada vez más en su hermana, Yanina Alvarado. Yanina fue sentenciada a 11 años por tráfico de drogas en 2023, pero la pena impuesta fue arresto domiciliario en lugar de prisión. Sin embargo, en agosto de 2024 fue detenida de nuevo por transportar 32 kilogramos de cocaína desde Buenos Aires a Rosario.¹⁷

Alvarado trabajó anteriormente en estrecha colaboración con un empresario involucrado en varios negocios legales e ilegales llamado Luis Medina, pero se separaron en 2013. Poco después, Medina y su novia fueron asesinados; los fiscales creen que Alvarado ordenó los asesinatos.¹⁸

En los últimos años, gran parte de la violencia del Clan Alvarado se ha atribuido a una facción liderada por Francisco “Fran” Riquelme, que fue arrestado en 2024 por presuntamente orquestar ataques destinados a intimidar a funcionarios.¹⁹

RESPUESTA DEL ESTADO

El 2 de enero de 2024, el Gobierno lanzó la Operación Bandera, un esfuerzo conjunto de las fuerzas federales y provinciales para aumentar las patrullas y las operaciones en Rosario. El Gobierno federal ha calificado la operación como un éxito, citando grandes aumentos en el número de detenciones e incautaciones de drogas. Sin embargo, el Gobierno provincial ha declarado que se necesita más tiempo para determinar si la operación puede aportar seguridad y estabilidad a largo plazo.²⁰

17 Germán de los Santos, “Estaba con prisión domiciliaria, pero eso no le impedía distribuir en sus búnkeres de Rosario la cocaína que compraba en Buenos Aires”, La Nación, 18 de agosto de 2024.

18 Scott Mistler-Ferguson, “Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

19 Andrés Abramowski, “Nuevas acusaciones contra miembros de una banda vinculada a Alvarado en la zona noroeste”, La Capital, 4 de julio de 2024; La Capital, “Nuevo golpe a la banda de Fran Riquelme: cinco detenidos en varios allanamientos”, 5 de julio de 2023; La Capital, “Amenazas a Pullaro: cuatro detenidos en 28 allanamientos ‘al núcleo duro’ de Fran Riquelme”, 6 de febrero de 2024.

20 Germán de los Santos, “Operativo Bandera. A la fuerte disminución de los homicidios en Rosario se sumó una drástica caída de las balaceras”, La Nación, 24 de agosto de 2024.

El Gobierno ha intentado reprimir a los líderes encarcelados de las bandas de Rosario. Alvarado y otros líderes de grupos delictivos fueron trasladados a celdas aisladas y más seguras en prisiones federales.²¹

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El Clan Alvarado recauda “impuestos” de los narcotraficantes locales y anteriormente ha intentado regular la delincuencia en su territorio, pero no se ha descubierto ninguna evidencia que muestre que el grupo preste servicios o asuma funciones estatales.²²

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El Clan Alvarado controla varios grupos pequeños que operan en Rosario. Es probable que el grupo tenga algunas conexiones internacionales para conseguir drogas; sin embargo, el clan no parece jugar un papel significativo en el tráfico fuera de la Argentina.²³

21 Virginia Messi, “Ordenan un régimen de súper seguridad para el narco que iba a fugarse en helicóptero de la cárcel de Ezeiza”, Clarín, 10 de abril de 2023.

22 Gabrielle Gorder, “¿Por qué se están expandiendo los asesinatos en Rosario, Argentina?”, InSight Crime, 8 de noviembre de 2022; Scott Mistler-Ferguson, “Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

23 Alicia Florez y Christopher Newton, “Cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina”, InSight Crime, 30 de enero de 2024.

BARRIO 18

18TH STREET GANG (BARRIO 18)

ORIGIN
El Salvador

LEADER (S)

IMPACT

High

APPROXIMATE SIZE

30,000 members

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Micro trafficking
- Arms trafficking
- Hired assassination

December 2024

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

La banda de la Calle 18, también conocida como Barrio 18, ha sido históricamente una de las bandas delictivas más grandes e influyentes del hemisferio occidental, junto con su rival, la Mara Salvatrucha (MS13). Aunque su base de poder en El Salvador se ha debilitado notablemente debido a las medidas de seguridad adoptadas por la administración del presidente Nayib Bukele, Barrio 18 sigue representando una amenaza delictiva importante en la región. La banda anteriormente operaba desde Centroamérica hasta Canadá.

HISTORIA

Barrio 18 surgió inicialmente como una pequeña banda callejera en Los Ángeles y evolucionó a su forma actual en los años ochenta, después de separarse de otro grupo. Al principio, las numerosas células de la banda, conocidas como "clicas", estaban compuestas exclusivamente por inmigrantes mexicanos, pero pronto se expandieron para incluir a miembros de otras nacionalidades latinas, lo que facilitó su propagación a otras naciones, sobre todo de Centroamérica.

Al igual que sus rivales, la MS13, Barrio 18 se expandió hacia el sur, hacia Centroamérica y México, en gran parte debido a las políticas de inmigración estadounidenses de mediados de los años noventa, que deportaron a los residentes nacidos en el extranjero condenados por delitos. En respuesta, los gobiernos centroamericanos, empezando por El Salvador, a finales de los noventa adoptaron políticas de mano dura que dieron lugar a detenciones masivas de los miembros de las bandas. Sin embargo, esto fortaleció inadvertidamente a las bandas al concentrar a sus miembros en las cárceles, dándoles una nueva base de poder.

En las calles, Barrio 18 se ramificó hacia el microtráfico y la extorsión. A medida que aumentaban los beneficios, empezó a blanquear dinero a través de pequeños negocios, como lavados de coches.

En marzo de 2012, los líderes de Barrio 18 y MS13 acordaron una tregua mediada por el Gobierno, que redujo temporalmente a la mitad la tasa de homicidios de El Salvador. Sin embargo, la tregua se rompió rápidamente y resurgió la violencia. Según se informa, la extorsión y las desapariciones aumentaron, y en 2015 los homicidios alcanzaron su punto máximo antes de disminuir gradualmente.

La tasa de homicidios en El Salvador se redujo drásticamente en 2019 en medio de informes sobre un pacto informal entre ciertos funcionarios del Gobierno y líderes de las bandas encarcelados, a cambio de una reducción de los asesinatos por mejores condiciones penitenciarias y protección frente a la extradición.

La frágil paz se hizo añicos en noviembre de 2021, cuando miembros de Barrio 18 y MS13

llevaron a cabo una masacre de tres días que dejó 46 muertos. En marzo de 2022 se produjo una masacre en la que murieron 92 personas, dirigida contra compradores, comerciantes y pasajeros de autobús. Barrio 18 se desmarcó de la masacre, que pareció ser un mensaje al Gobierno.

En respuesta, el Gobierno salvadoreño lanzó la mayor ofensiva contra bandas de la historia del país, deteniendo a decenas de miles de presuntos miembros de bandas bajo un estado de emergencia que sigue vigente hasta el día de hoy.²⁴

GEOGRAFÍA

En Centroamérica, Barrio 18 opera principalmente en El Salvador, Guatemala, y Honduras. La banda también tiene una presencia significativa en los Estados Unidos, con operaciones en docenas de ciudades de aproximadamente 20 estados.²⁵

Durante la década de 2010, miembros de Barrio 18 fueron arrestados en Italia²⁶ y España,²⁷ lo que parece indicar el interés de la banda por expandirse a Europa. Sin embargo, hay poca evidencia que indique que haya establecido una presencia u operaciones significativas en el continente.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Barrio 18 está involucrado en varias economías delictivas, siendo la extorsión su principal fuente de ingresos. La banda tradicionalmente extorsiona a empresas, vendedores locales, sistemas de transporte público y residentes en las zonas bajo su control, recurriendo a la violencia y la intimidación para exigir los pagos.²⁸

El grupo también se dedica al microtráfico de drogas, robo de automóviles, el robo de vehículo

²⁴ InSight Crime, "Barrio 18", 14 de noviembre de 2023.
²⁵ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "Bandas callejeras de delincuentes", 29 de abril de 2021. Comunicado de prensa.
²⁶ Arron Daugherty y James Bargent, "Arrestos muestran llegada de Barrio 18 a Italia", InSight Crime, 24 de septiembre de 2015.
²⁷ David Gagne, "Arresto de líder de Barrio 18 en España señala expansión pandillera en Europa", InSight Crime, 12 de septiembre de 2016.
²⁸ InSight Crime, "Barrio 18", 14 de noviembre de 2023.

con violencia o intimidación en las personas, tiroteos desde vehículos en movimiento y robos, según las autoridades estadounidenses, aunque el alcance de estas actividades varía según el país.²⁹

Además, los miembros de Barrio 18 han estado implicados en mecanismos de fraude de identidad, incluyendo hacerse pasar por vendedores para reclamar ilegalmente pagos de ayuda gubernamental por la pandemia.³⁰

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Es casi imposible determinar el número de miembros exacto de Barrio 18 en todos los países en los que opera. Sin embargo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estimó que en 2015 la banda tenía entre 30 000 y 50 000 miembros en El Salvador, Guatemala, Honduras, México y los Estados Unidos.³¹

En El Salvador, el conflicto interno provocó una división alrededor de 2005 que dividió a Barrio 18 en dos facciones rivales: los Revolucionarios y los Sureños.

Antes de la declaración del estado de emergencia de El Salvador en 2022, Barrio 18 mantenía una estructura de liderazgo relativamente clara. En la cima se encontraban los palabreros (líderes), la mayoría de los cuales estaban encarcelados y coordinaban las actividades delictivas de la banda. Sin embargo, los palabreros encarcelados de la facción Sureños pidieron a los líderes callejeros que detuvieran la masacre de noviembre de 2021. Una serie de asesinatos posterior en 2022 dio lugar a especulaciones sobre una ruptura entre los líderes encarcelados de la banda y sus líderes callejeros.

Aunque muchos miembros de alto rango ya se encontraban en prisión antes de la represión de marzo de 2022, la operación provocó más encarcelamientos y desplazamientos de líderes callejeros.

En Guatemala, las operaciones de la banda

están supervisadas por un grupo conocido como la Rueda, cuyos miembros, incluido el líder Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias "El Lobo", están en su mayoría en prisión. Del mismo modo, en Honduras, los principales líderes de Barrio 18, como Nahum Medina, alias "Tacoma", operan desde prisión.

En el exterior, la banda se organiza en canchas, divisiones territoriales que no se basan estrictamente en los límites municipales. Cada cancha se subdivide en tribus, las unidades organizativas más pequeñas de Barrio 18. La banda cuenta con colaboradores, personas que no son miembros y que ayudan en tareas menores, como reunir información y transportar o almacenar mercancías ilícitas.³²

RESPUESTA DEL ESTADO

Barrio 18 ha estado arraigado durante mucho tiempo en las comunidades de El Salvador, Guatemala y Honduras, aterrorizando a los residentes a través de la extorsión y el asesinato. Durante años, el poder de la banda hizo que las políticas de seguridad tradicionales fueran en gran medida ineficaces.

Sin embargo, el estado de emergencia declarado por el presidente Nayib Bukele en El Salvador, prolongado ya durante más de dos años, ha alterado drásticamente esta dinámica. Las fuerzas de seguridad han arrestado a más de 77 000 personas, incluidos miembros de Barrio 18 y MS13, lo que ha provocado un cambio radical en el escenario delictivo de la región. Esta represión ha llevado la violencia a mínimos históricos.³³

La represión ha diezmado las bases de Barrio 18, obligando a miles de miembros a huir o a esconderse. Por primera vez en décadas, la banda ha perdido el control de territorios clave y economías delictivas en áreas que antes dominaba.³⁴

El 1 de octubre de 2023, el Gobierno salvadoreño informó de la detención de 13 682 miembros de la facción Barrio 18 Sureños, el 65,1 % del total de sus miembros, así como de 10 741 miembros

de la facción Barrio 18 Revolucionarios, lo que representa el 54,3 % del total de sus miembros.³⁵

En Honduras, la presidenta Xiomara Castro intentó replicar la estrategia de Bukele al declarar el estado de emergencia en noviembre de 2022 para luchar contra el aumento de la extorsión. Sin embargo, hasta ahora estas medidas han tenido poco impacto en la actividad de las bandas.³⁶

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Tradicionalmente, Barrio 18 ha impuesto la extorsión a casi todos los negocios dentro de las áreas que controla, una economía delictiva que comparte con sus rivales MS13. En Guatemala, Honduras y El Salvador, los ingresos por extorsión ascendieron a unos 1100 millones de dólares anuales en 2022, lo que pone de relieve la magnitud de esta economía ilícita.³⁷

La banda también ejerce un control significativo sobre las prisiones, que durante mucho tiempo han servido como bases operativas para sus principales líderes. Por ejemplo, en junio de 2024, la Policía guatemalteca reubicó a 225 miembros de Barrio 18 de un famoso establecimiento penitenciario conocido como "El Infiernito". Dentro de las instalaciones, los miembros de las bandas dirigían un centro de llamadas delictivas y disfrutaban de lujos como televisores, frigoríficos e incluso criaban pollos.³⁸

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Actualmente, hay poca evidencia que sugiera que Barrio 18 haya desarrollado relaciones más profundas con organizaciones transnacionales

²⁹ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "Bandas callejeras de delincuentes", 29 de abril de 2021. Comunicado de prensa.

³⁰ Alex Papadovassilakis, "Esquema de Barrio 18 desvió fondos destinados a la pandemia en El Salvador", 1 de marzo de 2022.

³¹ Departamento de Justicia de los Estados Unidos, "Bandas callejeras de delincuentes", 29 de abril de 2021. Comunicado de prensa.

³² InSight Crime, "Barrio 18", 14 de noviembre de 2023.

³³ Alex Papadovassilakis, "Cómo el gobierno de Bukele sometió a las pandillas: resumen y principales hallazgos", InSight Crime, 6 de diciembre de 2023.

³⁴ InSight Crime, "Barrio 18", 14 de noviembre de 2023.

³⁵ Alex Papadovassilakis, "'Demasiados soldados': Cómo la represión de Bukele triunfó donde otros fracasaron", InSight Crime, 6 de diciembre de 2023.

³⁶ Sam Woolston, "Honduras refuerza su estrategia fallida de mano dura", InSight Crime, 25 de junio de 2024.

³⁷ Julia Yansura, "Prisiones del Triángulo Norte siguen siendo focos de extorsión, según informe", Global Financial Integrity, 7 de septiembre de 2022.

³⁸ Agence France-Presse, "Guatemala reclaims prison where gang members had call center, held crocodiles", 2 de junio de 2024.

CÁRTEL DE LOS SOLES

		CARTEL OF THE SUNS (CARTEL DE LOS SOLES)		ORIGIN Venezuela		
IMPACT High		APPROXIMATE SIZE Unknown				
CRIMINAL ECONOMIES Drug trafficking Money laundering					LEADER (S) No single identifiable leader	
December 2024	WOMEN IN THEIR RANKS ✗		STATE PENETRATION ✓		CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE ✓	

El Cártel de los Soles es el término utilizado para describir la red celular de funcionarios del Gobierno venezolano involucrados en el tráfico de drogas. No se trata de un cártel de la droga rígido y jerárquico. Se trata, en cambio, de una red porosa, fluida y vagamente interconectada, arraigada principalmente en las Fuerzas Armadas y que depende de la protección de otras instituciones estatales.

HISTORIA

El término “Cártel de los Soles” se utilizó por primera vez en 1993 en una investigación de tráfico de drogas que involucraba a dos generales de la Guardia Nacional. El nombre deriva de la insignia en forma de sol que usan los oficiales militares venezolanos de alto rango en sus uniformes. En la década de los años 2000, tras la llegada al poder del presidente Hugo Chávez, los oficiales militares de alto rango de la Guardia Nacional y otras ramas de las Fuerzas Armadas comenzaron a asumir funciones mucho más activas en el tráfico de estupefacientes. Pasaron de simplemente extorsionar a los narcotraficantes y permitir la circulación de los cargamentos a comprar, almacenar, transbordar y distribuir directamente cocaína.³⁹ Durante los gobiernos de Chávez y su sucesor, el presidente Nicolás Maduro, han surgido múltiples casos y acusaciones que demuestran el carácter permanente de la estructura delictiva. En 2020, Estados Unidos acusó a Maduro y a otros 14 funcionarios de liderar la organización de tráfico de drogas.⁴⁰

GEOGRAFÍA

Las operaciones del Cártel de los Soles se han concentrado principalmente en los estados fronterizos con Colombia, por los que entra la droga, como Zulia, Apure y Táchira, y las regiones costeras claves, que son cruciales para la salida de los cargamentos a través del mar Caribe, como Falcón, Sucre y Nueva Esparta.⁴¹

Los militares implicados en estas células de tráfico de drogas pueden estar destinados en cualquier lugar del territorio venezolano. Por la naturaleza de su función de vigilancia y seguridad fronteriza, controlan los pasos fronterizos, los puestos de control de las carreteras y todos los puertos y aeropuertos.

39 InSight Crime, “Cártel de los Soles”, 14 de mayo de 2022.
 40 Unidad investigativa de Venezuela, “Más allá del Cártel de los Soles”, InSight Crime, 2 de mayo de 2022; Departamento de Justicia de los EE. UU., “Nicolás Maduro Moros and 14 Current and Former Venezuelan Officials Charged with Narco-Terrorism, Corruption, Drug Trafficking and Other Criminal Charges”, comunicado de prensa, 26 de marzo de 2020.
 41 Unidad investigativa de Venezuela, “El cártel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela”, InSight Crime, 3 de mayo de 2022; Unidad investigativa de Venezuela, “Drug Narcotráfico usa la isla de Margarita en Venezuela como puerta a Europa”, InSight Crime, 4 de diciembre de 2019.

Puerto Cabello, en el estado Carabobo⁴², por ejemplo, fue utilizado por el narcotraficante Walid Makled en la década de 2000 para enviar cargamentos de cocaína a Centroamérica y Europa bajo la protección de generales corruptos.⁴³

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El Cártel de los Soles se ha dedicado principalmente al tráfico de drogas. Los funcionarios militares, protegidos por actores políticos dentro del régimen chavista, aprovechan su influencia y conexiones para cobrar pagos de las redes de traficantes, lo que les permite operar en territorio venezolano con impunidad.

Entre sus servicios, proporcionan a las organizaciones delictivas protección a nivel estatal para garantizar el paso de los cargamentos de droga, desde su ingreso al país hasta los diferentes puntos de salida. A veces, también son responsables del almacenamiento y transporte de los envíos. Algunos miembros han ido más allá y han organizado ellos mismos las exportaciones de drogas, aprovechando su control sobre puertos y aeropuertos.⁴⁴

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Cártel de los Soles carece de una estructura o jerarquía clara debido a su naturaleza. Sin embargo, varios oficiales militares de alto rango han sido acusados de formar parte de la primera línea del cártel, incluido el anterior jefe de inteligencia militar Hugo Carvajal y el anterior general mayor del ejército Cliver Alcalá. Diosdado Cabello, el número dos del régimen venezolano, es mencionado con frecuencia como el miembro de mayor rango de la red.⁴⁵ Al mismo tiempo, la participación de Maduro desde la presidencia es menos visible, con poca evidencia directa que lo vincule con el cártel.⁴⁶

42 Unidad investigativa de Venezuela, “Más allá del Cártel de los Soles”, InSight Crime, 2 de mayo de 2022.
 43 InSight Crime, “Walid Makled”, 21 de septiembre, 2021.
 44 Unidad investigativa de Venezuela “Más allá del Cártel de los Soles”, InSight Crime, 2 de mayo de 2022; Unidad investigativa de Venezuela, “Militares de Venezuela sirvieron a red de narco enjuiciado en Estados Unidos”, InSight Crime, 21 de diciembre de 2023.
 45 Unidad investigativa de Venezuela, “Más allá del Cártel de los Soles”, InSight Crime, 2 de mayo de 2022.
 46 Ibid.

RESPUESTA DEL ESTADO

La composición militar del Cártel de los Soles, dependiente del poder estatal, implica que las actividades y los miembros de la red están protegidos por instituciones estatales. Bajo el régimen de Maduro, las operaciones delictivas han continuado, beneficiándose de la protección e impunidad proporcionadas a cambio de la lealtad política.⁴⁷ Sin embargo, el Gobierno venezolano se ha visto obligado a responder a casos de tráfico de drogas muy sonados, especialmente cuando existe colaboración en materia de seguridad con otros países. Aunque varios funcionarios militares y civiles implicados en el tráfico de drogas han sido investigados, detenidos y condenados, estos funcionarios de alto rango generalmente suelen ser puestos en libertad rápidamente.⁴⁸

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Debido a la naturaleza fluida de las células de la red, que tienden a rotar en función de acuerdos, decisiones e influencias políticas, sus actividades delictivas generalmente no suelen estar arraigadas en un eje geográfico específico o entre los residentes de esas regiones. Sin embargo, en los feudos delictivos donde las células han logrado establecer vínculos fuertes con otros grupos delictivos, las redes han apoyado la gobernabilidad delictiva ya existente. Además, la influencia política y militar de las redes les otorga un peso significativo en la toma de decisiones de gobernabilidad, aunque su función es más de naturaleza híbrida que puramente delictiva.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Los funcionarios militares involucrados en células de tráfico de drogas, con frecuencia actúan como proveedores de servicios para redes y grupos delictivos que buscan transportar drogas a través de Venezuela.

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Douwe den Held, "El auge de la "plata" sobre el "plomo": el cáncer de la corrupción", InSight Crime, 9 de febrero de 2021.

Facilitan la creación de corredores de tráfico de drogas utilizando infraestructura nacional, transportando cargamentos y protegiendo las operaciones mediante el pago de impuestos y sobornos.⁴⁹ Algunas de estas células de tráfico de drogas han trabajado vinculadas con grupos guerrilleros colombianos, en particular el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), como la Segunda Marquetalia. Estos grupos controlan centros de producción, almacenamiento y transporte a lo largo de la frontera de Venezuela con Colombia.⁵⁰ Sus conexiones también se extienden a los cárteles locales, como el Cártel de Paraguaná y el Cártel de La Guajira.⁵¹ Su influencia llega aún más lejos, como lo demuestran sus conexiones con cárteles mexicanos y redes europeas a través de operadores de drogas, según información de casos que han salido a la luz.⁵²

⁴⁹ Unidad investigativa de Venezuela "Más allá del Cártel de los Soles", InSight Crime, 2 de mayo de 2022; Unidad investigativa de Venezuela, "Militares de Venezuela sirvieron a red de narco enjuiciado en Estados Unidos", InSight Crime, 21 de diciembre de 2023.

⁵⁰ Unidad investigativa de Venezuela, "La transición de Venezuela hacia la producción de cocaína: cultivos, químicos y evolución criminal", InSight Crime, 2 de mayo de 2022.

⁵¹ Unidad investigativa de Venezuela "El cártel de Paraguaná: narcotráfico y poder político en Venezuela", InSight Crime, 3 de mayo de 2022; Unidad investigativa de Venezuela, "Gordito González y los narcooperadores de Venezuela", InSight Crime, 3 de mayo 2022.

⁵² Douwe den Held, "El auge de la "plata" sobre el "plomo": el cáncer de la corrupción", InSight Crime, 9 de febrero de 2021; Unidad investigativa de Venezuela, "Militares de Venezuela sirvieron a red de narco enjuiciado en Estados Unidos", InSight Crime, 21 de diciembre de 2023.

CLAN CASTEDO

CASTEDO CLAN

ORIGIN
Argentina

LEADER (S)

Delfin Reinaldo Castedo

IMPACT

Low

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- 🚚 Drug trafficking
- 💰 Money laundering

December 2024

WOMEN IN THEIR RANKS

STATE PENETRATION

CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

Después de 20 años de participación en el tráfico internacional de cocaína en el norte de la Argentina, el Clan Castedo parece haber perdido gran parte de su poder.

HISTORIA

La Argentina, que comparte frontera con Bolivia, uno de los principales países productores de cocaína del mundo, comenzó a desempeñar un papel importante en el tráfico de cocaína en la década de 1980, cuando el Clan Loza fue pionero en operaciones en el norte del país. En los años noventa, el Clan Castedo entró en el sector, aprovechando una combinación de propiedad de tierras en ambos lados de la frontera y la corrupción.⁵³

En 1999, Delfín Reinaldo Castedo aseguró su posición como líder del clan, utilizando las granjas y propiedades de su familia y amigos para trasladar cocaína desde la provincia del Gran Chaco a través de la frontera hacia Salta, la Argentina.⁵⁴ Bajo el liderazgo de Delfín Castedo, el clan estableció un casi monopolio sobre el tráfico de cocaína, que duró más de una década.⁵⁵

Aunque varias detenciones a lo largo de los años mermaron el Clan Castedo, la más significativa fue la detención de Delfín en julio de 2016.⁵⁶ Sin embargo, el clan logró continuar con sus operaciones, con la hermana de Delfín, Roxana Castedo, controlando grandes extensiones de tierra en el lado boliviano de la frontera, y su marido, Mario Morfulis Herrera, manteniendo conexiones críticas en Bolivia.⁵⁷

Herrera fue detenido en 2019, mientras que las autoridades confiscaron 20 000 acres de tierra tras la condena de Delfín en 2022. Con muchos miembros en la cárcel, una mayor vigilancia en Salta y la pérdida de tierras estratégicas, el clan parece haber perdido en gran medida el poder. En Salta surgieron grupos más pequeños, pero ninguno logró alcanzar el dominio que alguna vez disfrutaron los Castedo. Como el tráfico ya no es seguro a través de Salta, parece que

53 Josefina Salomon, "De santuario argentino a corredor de marihuana: La historia de Itati", InSight Crime, 16 de marzo de 2021.

54> Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022; Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

55 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019.

56 Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

57 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019.

los grupos ahora están utilizando una ruta a través del Paraguay. Tras cruzar la frontera entre Brasil y el Paraguay con pequeñas aeronaves, trasladan la droga hasta el río Paraná, desde donde se envían contenedores llenos de cocaína a la Argentina y Uruguay, para luego finalmente llegar a Europa.⁵⁸

GEOGRAFÍA

El control territorial del Clan Castedo se centró en la frontera entre Bolivia y la Argentina, concretamente en la provincia del Gran Chaco en Bolivia y la provincia de Salta en la Argentina. El clan poseía miles de acres a ambos lados de la frontera, que utilizaba para contrabandear cocaína oculta en carbón vegetal.⁵⁹

Una vez en la Argentina, el clan transportaba la droga por carretera hasta Rosario y Buenos Aires, desde donde se enviaba a Europa. Sin embargo, el clan no parece haber controlado ningún territorio a lo largo de esta ruta.⁶⁰

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La principal fuente de ingresos del Clan Castedo era el tráfico de cocaína, y el blanqueo de capitales era esencial debido a la naturaleza lucrativa de sus operaciones delictivas. Durante las casi dos décadas que el clan dominó el tráfico de cocaína en el norte de la Argentina se estima que podía transportar hasta cuatro toneladas de droga a Europa cada mes.⁶¹

58> Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022; Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

59 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019; Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022; Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

60 InSight Crime, "Chaco, Argentina", 15 de marzo de 2021.

61 Parker Asmann, "Clan Castedo sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019; Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Clan Castedo operaba como una mafia y la mayoría de sus actores clave pertenecían a la misma familia. El líder principal fue Delfín Reinaldo Castedo, que fue detenido en 2016 y sentenciado en 2022. La hermana de Delfín, Roxana, jugó un papel importante, siendo dueña de miles de acres en Bolivia que se usaban para trasladar drogas a través de la frontera, mientras que su esposo, Mario Morfulis Herrera, tenía buenas conexiones en Santa Fe de la Sierra, Bolivia.⁶² La exmujer de Delfín, Melba del Carmen Araujo, también fue condenada por su papel en el clan, al igual que el hermano de Delfín, Raúl Castedo, que era responsable de conseguir la cocaína de los proveedores en Bolivia.⁶³

RESPUESTA DEL ESTADO

Varios miembros del clan, entre ellos Delfín Castedo, Raúl Castedo, Rafael Castedo, Roberto Castedo, Melba del Carmen Araujo y Mario Morfulis Herrera han sido detenidos, pero esto no obstaculizó de inmediato las operaciones del clan.⁶⁴ Sin embargo, a medida que las detenciones y las condenas continuaron y que las autoridades incautaron alrededor de 20 000 acres de tierra en Salta, parece que la capacidad del clan para continuar traficando se derrumbó en gran medida.⁶⁵ Aunque el grupo parece ser una sombra de lo que fue, podría seguir parcialmente activo. Una incautación de 420 kilogramos de cocaína en Salta el 10 de julio de 2024 fue sellado con un delfín, símbolo del Clan Castedo, lo que indica que el clan puede seguir operando desde el establecimiento penitenciario.⁶⁶

62 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019.

63 Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022.

64 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019.

65 Alicia Flórez, "¿Cómo manejaba el clan Castedo el tráfico de drogas en el norte de Argentina?", InSight Crime, 14 de diciembre de 2022.

66 El Tribuno. "La droga secuestrada por Gendarmería a los narcopolicias salteños tiene la marca del 'Delfín'", 11 de julio de 2024.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Aunque el Clan Castedo no parecía participar mucho en la gobernabilidad delictiva, Delfín Castedo proporcionaba empleos locales, lo que le valió una lealtad que puede haber dificultado las investigaciones sobre las actividades ilícitas del clan.⁶⁷

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Se cree que para obtener toneladas de cocaína, los Castedo habrían establecido redes con grupos tanto en Bolivia como en Colombia.⁶⁸ El destino final de la droga era Europa, predominantemente España.⁶⁹ Sin embargo, se sospecha que los Castedo nunca fueron los "propietarios" de estos cargamentos, sino que operaban para grupos europeos que se encargarían de la distribución en el continente.⁷⁰ Todavía se desconocen los grupos específicos implicados en la red de Castedo.

67 Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

68 Ministerio Fiscal de la Argentina, "Solicitaron penas de hasta 20 años de prisión para los integrantes del 'Clan Castedo'", 26 de agosto de 2024; Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

69 Parker Asmann, "Clan Castedo de Argentina sobrevive pese a capturas de sus líderes", InSight Crime, 30 de enero de 2019; Mimi Yagoub, "Argentina captura finalmente a traficante internacional de cocaína", InSight Crime, 25 de julio de 2016.

70 Josefina Salomon, "De santuario argentino a corredor de marihuana: La historia de Itati", InSight Crime, 16 de marzo de 2021.

ESTADO MAYOR CENTRAL (EMC)

CENTRAL GENERAL STAFF (ESTADO MAYOR CENTRAL – EMC)

ORIGIN

Colombia

LEADER (S)

Néstor Gregorio Vera alias "Iván Mordisco"
Alexander Díaz alias "Calarcá"

	<p>IMPACT</p> <p>High</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>3,500 members</p>	
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-right: 10px;">Extortion <li style="margin-right: 10px;">Contraband <li style="margin-right: 10px;">Drug trafficking <li style="margin-right: 10px;">Money laundering <li style="margin-right: 10px;">Kidnapping <li style="margin-right: 10px;">Illegal mining 		
December 2024	<p>WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p>✓</p>	<p>STATE PENETRATION</p> <p>✓</p>	<p>CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE</p> <p>✗</p>

El Estado Mayor Central (EMC) es una organización coordinadora que agrupa a grupos disidentes de las ahora disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Ha recuperado de forma sistemática territorios históricamente significativos que alguna vez estuvieron controlados por las FARC a través del país y de la vecina Venezuela. Dependiendo de la región y del Frente asociado (una unidad con un territorio geográfico determinado), los ingresos varían, pero su cartera delictiva se basa principalmente en los ingresos del tráfico de drogas en el sur del país, la minería ilegal y la extorsión.

HISTORIA

El EMC se formó durante las negociaciones de paz que tuvieron lugar en La Habana, Cuba, entre el Gobierno colombiano y las FARC en 2016. Néstor Gregorio Vera Fernández, alias "Iván Mordisco", optó por no participar en las conversaciones, conservando el mando sobre aproximadamente 400 guerrilleros de las FARC y el control de las rutas de tráfico de drogas en varios departamentos del sureste colombiano.⁷¹

Mordisco también convenció a otros antiguos mandos de las FARC, como Miguel Botache Santillana, alias "Gentil Duarte", para que se unieran a su proyecto.⁷² En los años posteriores a su creación, el EMC se ha expandido significativamente por toda Colombia y hasta la vecina Venezuela.

En 2019, Luciano Marín Arango, alias "Iván Márquez", antiguo segundo al mando de las FARC, anunció la creación de la Segunda Marquetalia, otro grupo integrado por antiguos combatientes de las FARC, que también se autoproclamó sucesor del proyecto guerrillero. El EMC tachó a sus compañeros disidentes de traidores y se enemistaron. La rivalidad entre ambos grupos antiguos miembros de las FARC fue evidente en el territorio fronterizo entre Apure, Venezuela y Arauca, Colombia.

Las disputas entre ambas estructuras, más la presión de las fuerzas de seguridad de Colombia y Venezuela, también provocaron la muerte de varios de los más importantes comandantes del EMC, entre ellos Gentil Duarte.⁷³

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en 2022, el EMC inició negociaciones de paz con el Gobierno en el marco de su política de "Paz Total". Sin embargo, el proceso de negociación fue convulso. A finales de 2023, el Gobierno colombiano realizó un avance militar en el departamento del Cauca, bastión del EMC. Esto generó divisiones en el seno del grupo delictivo, entre quienes querían mantener el diálogo con el Gobierno y quienes querían enfrentarse militarmente al Estado, entre ellos Iván Mordisco. Esto provocó una división dentro

⁷¹ InSight Crime, "Néstor Gregorio Vera Fernández, alias 'Iván Mordisco'", 28 de febrero de 2024.
⁷² InSight Crime, "Miguel Botache Santillana, alias 'Gentil Duarte'", 27 de mayo de 2022.
⁷³ InSight Crime, "Estado Mayor Central - Ex-FARC Mafia", 14 de junio de 2024.

del grupo y la ruptura de las negociaciones con el Gobierno y la facción liderada por Iván Mordisco.⁷⁴

GEOGRAFÍA

El EMC está presente en 172 municipios de 14 de los 32 departamentos de Colombia. Su bastión tradicional se encuentra en la región amazónica, incluyendo los departamentos de Guaviare, Meta, Caquetá, Vaupés y Guainía.⁷⁵

El grupo controla varios corredores estratégicos cruciales para el tráfico de drogas y la minería ilegal. Entre ellos se encuentran la frontera con Ecuador por Nariño y Putumayo, las rutas de acceso al océano Pacífico por Cauca y Valle del Cauca, y la frontera con Venezuela por Casanare, Arauca y Norte de Santander. Además, el EMC lucha por el dominio con otros grupos delictivos sobre zonas mineras claves en Antioquia y Cauca.

La presencia del EMC en los departamentos colombianos fronterizos con Venezuela le ha permitido extender su influencia territorial hacia Venezuela, particularmente en los estados Zulia, Bolívar y Amazonas. Su control sobre la frontera con Ecuador también se ha vuelto cada vez más significativo, habiéndose detenido a presuntos miembros del EMC en el lado ecuatoriano de la frontera.⁷⁶

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La principal actividad delictiva del EMC es el tráfico de drogas,⁷⁷ con creciente influencia en regiones colombianas altamente susceptibles al tráfico de drogas, entre ellas Norte de Santander, Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Putumayo, Meta, Guaviare y el Amazonas.⁷⁸

⁷⁴ Henry Shuldiner y Sergio Saffon, "De la Paz Total a la paz parcial: Los diálogos con los grupos criminales en Colombia se fragmentan", InSight Crime, 3 de mayo de 2024.
⁷⁵ InSight Crime, "Estado Mayor Central - Ex-FARC Mafia", 14 de junio de 2024.
⁷⁶ Anastasia Austin y Henry Shuldiner, "Desenmascarando a los actores extranjeros del tablero criminal ecuatoriano" InSight Crime, 7 de marzo de 2024.
⁷⁷ Sergio Saffón, "Las ex-FARC mafia en Colombia continúan la guerra mientras hablan de paz", InSight Crime, 11 de octubre de 2023.
⁷⁸ Juliana Manjarrés y Chris Dalby, "Guerra civil de Ex-FARC en Putumayo pone a prueba al gobierno de Colombia", InSight Crime, 21 de noviembre de 2022.

Además del tráfico de drogas, el grupo está involucrado en la extracción ilegal de oro, la extorsión, los secuestros y el contrabando.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El EMC tiene alrededor de 3500 miembros organizados en seis “bloques” o divisiones militares, cada uno de los cuales opera en diferentes regiones del país. Dentro de estos bloques hay al menos 26 unidades y frentes más pequeños.⁷⁹ Los frentes participan en diversas economías delictivas en función de su ubicación.

Tras la muerte de Gentil Duarte en 2022, el liderazgo del EMC inicialmente recayó únicamente en Iván Mordisco. Sin embargo, en abril de 2024 el grupo se dividió en dos facciones. Una facción, compuesta por aproximadamente el 60 % de los combatientes del grupo, permanece bajo el liderazgo de Iván Mordisco. La otra facción, que comprende el 40 % restante de los combatientes, está liderada por Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”.⁸⁰

RESPUESTA DEL ESTADO

El Gobierno del presidente Gustavo Petro inició negociaciones de paz con el EMC el 13 de marzo de 2023, tras la firma de un alto el fuego bilateral el 1 de enero de 2023. Sin embargo, el proceso se ha enfrentado a numerosas controversias y contratiempos.

La facción de Iván Mordisco se retiró de las negociaciones tras la suspensión del alto el fuego del Gobierno en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, regiones controladas por el Bloque Occidental Jacobo Arenas, tras varios incidentes violentos. Esta facción ha indicado que suspenderá la participación en los diálogos mientras el alto el fuego permanezca parcialmente suspendido. En respuesta, el Gobierno ha intensificado las acciones militares contra los disidentes de Iván Mordisco desde su retirada.⁸¹

79 Fundación CORE, “¿En que está el “EMC” actualmente?”, 25 de abril de 2024.

80 Henry Shuldiner y Sergio Saffon, “De la Paz Total a la paz parcial: Los diálogos con los grupos criminales en Colombia se fragmentan”, InSight Crime, 3 de mayo de 2024.

81 Ibid.

Por el contrario, la facción liderada por Calarcá ha continuado en la mesa de negociaciones y ha avanzado en el diálogo manteniendo su acuerdo de alto el fuego.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El EMC impone estrictos códigos de conducta y control social en las comunidades bajo su influencia. Esto incluye exigir a los residentes que presenten identificación, imponer controles en las carreteras, restringir la circulación en determinadas zonas, imponer toques de queda y prohibir delitos comunes como el robo, la violación y la violencia doméstica. También impone impuestos o tasas de extorsión a las empresas legales que operan en sus territorios.⁸²

Además, el EMC utiliza su gobernabilidad delictiva para imponer el cumplimiento mediante desapariciones forzadas de quienes se niegan a pagar la extorsión o rechazan su existencia. También intimida o amenaza a los líderes sociales y recluta por la fuerza nuevos miembros, incluidos menores.⁸³

El EMC también ha sido vinculado a un creciente número de ataques terroristas contra civiles y fuerzas armadas en el último año, incluido el uso de drones para lanzar explosivos, coches bomba y un intento de asesinato contra el padre de la vicepresidenta colombiana Francia Márquez.⁸⁴

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El EMC es el proveedor principal de base de coca y cocaína en la región. Controla extensas áreas de cultivo de coca, zonas de producción y laboratorios de cocaína. El grupo también gestiona corredores claves del tráfico de

82> Juan Camilo Jaramillo, “Ex-FARC mafia consolida gobernanza criminal a través de carnetización en Colombia”, InSight Crime, 8 de abril de 2024.

83 Henry Shuldiner y Luisa María Acosta, “Pese a los diálogos de paz, grupos armados colombianos siguen reclutando menores”, InSight Crime, 14 de noviembre de 2023.

84 Henry Shuldiner y Sara García, “Atentado de alto nivel agrava crisis de seguridad en el suroccidente colombiano”, InSight Crime, 19 de junio de 2024.

drogas y puntos de salida dentro de Colombia, posicionándose como mayorista de cocaína y proporcionando seguridad para su transporte a través de sus zonas controladas.

El EMC mantiene alianzas con otros actores delincuentes, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en su lucha contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), dependiendo de la región del país. Sin embargo, estas alianzas no están exentas de conflictos, pues la EMC también ha protagonizado enfrentamientos con estos mismos grupos en diferentes zonas de Colombia.

A nivel internacional, el EMC está conectado con organizaciones de tráfico de drogas y delictivas de países vecinos, incluidos la Familia do Norte, el Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) y el Comando Rojo (Comando Vermelho, CV) en Brasil,⁸⁵ así como con redes locales de transporte de drogas en Ecuador.⁸⁶

85 Juan Diego Cárdenas y Seth Robbins, “La expansión del narcotráfico en la frontera de Perú con Colombia y Brasil”, InSight Crime, 8 de agosto de 2023.

86 Anastasia Austin y Henry Shuldiner, “Desenmascarando a los actores extranjeros del tablero criminal ecuatoriano” InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA (ACSN)

CONQUERING SELF-DEFENSE FORCES OF THE SIERRA NEVADA (AUTODEFENSAS CONQUISTADORES DE LA SIERRA NEVADA - ACSN)

ORIGIN

 Colombia

LEADER (S)

Fredy Castillo Carrillo alias "Pinocho"

IMPACT
 Low

APPROXIMATE SIZE
 600 members

CRIMINAL ECONOMIES
 Extortion
 Drug trafficking

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), también conocidas como Pachencas, son un grupo armado con presencia en el norte de Colombia. Desde 2019 mantienen una intensa lucha con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) por el control del puerto de Santa Marta, uno de los puntos de salida más importantes de cocaína del norte de Colombia.

HISTORIA

El grupo surgió en 2007 tras la desmovilización de las fuerzas paramilitares lideradas por Hernán Giraldo en la costa caribeña de Colombia. En 2008, Giraldo fue extraditado a Estados Unidos por tráfico de drogas (había sido un importante narcotraficante que enviaba cargamentos anuales por valor de hasta 1200 millones de dólares a los Estados Unidos y a Europa).⁸⁷

Aunque fue extraditado, dejó atrás una extensa red de hijos, hermanos y sobrinos, que continuó dirigiendo operaciones delictivas bajo el nombre de la Oficina del Caribe, también conocida como los Giraldos.

En 2012, el grupo mantuvo una disputa por los territorios de tráfico de drogas con las AGC. Se produjeron altercados entre los gaitanistas y el clan Giraldo, que provocaron más de 150 muertos en apenas unos meses.⁸⁸

El conflicto empezó a apaciguarse después de que un antiguo teniente de las AGC, Jesús María Aguirre Gallego, alias "Chucho Mercancía" o "Chucho Pachenca", asumiera el liderazgo del clan Giraldo en 2013. Bajo el mando de Chucho Mercancía, el grupo asumió el nombre de Los Pachencas y comenzó a trabajar junto a las AGC para trasladar droga desde el norte del país.

A pesar de la tranquilidad que duró varios años, a finales de la década la posición de Los Pachencas se había debilitado debido a las divisiones internas y a golpes de las fuerzas de seguridad pública. Chucho Mercancía fue asesinado por las fuerzas de seguridad en 2019, y el sobrino de Hernán Giraldo, Deimer Patiño Giraldo, alias "80", asumió el liderazgo del grupo. El nuevo liderazgo dio lugar a un nuevo nombre: Autodefensas Conquistadoras de la Sierra y simultáneamente, comenzó a disputarle a las AGC zonas claves de tráfico de drogas en el Caribe.⁸⁹

Desde entonces, ha consolidado su poder en la Sierra Nevada de Santa Marta y ahora controla uno de los principales corredores de tráfico de drogas de la región. A pesar de entablar conversaciones de paz con el Gobierno

⁸⁷Sara García y Laura Ávila, "Rehacer la vida mientras las balas siguen sonando", InSight Crime, 13 de abril de 2022.
⁸⁸James Bargent "El arresto que puede afectar la guerra de Los Gaitanistas en el Caribe Colombiano", 27 de febrero de 2013
⁸⁹InSight Crime, "Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)", 10 de mayo de 2022

colombiano desde agosto de 2024, el grupo continúa realizando actividades delictivas.

GEOGRAFÍA

Las ACSN operan principalmente en tres departamentos colombianos: Cesar, Guajira, y Magdalena. Controla gran parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, una cadena montañosa en la costa caribeña de Colombia, que sirve como un corredor vital de transporte que conecta el océano Pacífico con zonas clave de cultivo de coca, como Catatumbo, cerca de la frontera con Venezuela.

Estas escarpadas montañas han sido históricamente un epicentro de tráfico de drogas en Colombia, albergando algunas de las primeras plantaciones de marihuana y coca del país. Esta prolongada asociación con la producción de drogas ha convertido a la región en un centro crucial de tráfico en el norte. Además, la presencia de ricos depósitos de oro y otros minerales valiosos ha convertido la zona en un objetivo para operaciones mineras ilegales.⁹⁰

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Las ACSN generan sus principales ingresos a través del tráfico de drogas, centrándose principalmente en el transporte de cocaína. El grupo controla zonas de producción de coca y gestiona el tráfico de cocaína hacia puertos de la costa caribeña, supervisando la salida de estos cargamentos hacia los mercados internacionales.

La extorsión representa la segunda fuente principal de ingresos del grupo. Las ACSN imponen "impuestos de guerra" a las empresas locales, incluidas las empresas turísticas como hoteles, guías turísticos y otros establecimientos de la región de Santa Marta.⁹¹

En los últimos años, las ACSN también se han implicado cada vez más en el secuestro del territorio y la venta ilegal de bienes inmuebles. Por ejemplo, los miembros del grupo se apoderaron por la fuerza de aproximadamente 10 acres de tierra en una zona rural de Santa

⁹⁰InSight Crime, "Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)", 10 de mayo de 2022
⁹¹Karen Ortiz H, "Así operan los grupos paramilitares en la Sierra Nevada de Santa Marta", Caracol Radio, 31 de marzo de 2023.

Marta, expulsaron a los agricultores, obligaron a los propietarios de tierras a firmar las escrituras y reclamaron la propiedad. Los residentes han denunciado varios incidentes similares, lo que pone de relieve la diversificación de la cartera delictiva del grupo.⁹²

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Las ACSN están compuestas por aproximadamente 600 miembros y operan con una estructura de liderazgo jerárquica.⁹³

En los últimos años, el grupo ha estado liderado por tres hermanos: Danilo Castillo Carrillo, alias "El Menor", Carmen Evelio Castillo, alias "La Muñeca", y Fredy Castillo Carrillo, alias "Pinocho". El Menor y La Muñeca han sido detenidos por las autoridades. César Gustavo Becerra, alias "Camilo", quien anteriormente actuaba como portavoz del grupo y promotor de las conversaciones de paz, también fue detenido a principios de 2024.⁹⁴ Según las autoridades colombianas, Pinocho asumió el liderazgo del grupo.⁹⁵

RESPUESTA DEL ESTADO

El Gobierno colombiano ha logrado avances significativos en la captura y detención de los líderes de las ACSN. A pesar de estos esfuerzos, el grupo ha demostrado una considerable resiliencia y sigue siendo el actor delincuyente dominante en la Sierra Nevada de Santa Marta casi 20 años después de su aparición.

A finales de 2022, las ACSN solicitaron su inclusión en la iniciativa emblemática del presidente colombiano Gustavo Petro, "Paz Total", que pretende entablar relaciones con cualquier grupo armado dispuesto a negociar con el Gobierno. Las ACSN acordaron un alto el fuego bilateral de seis meses, a partir de enero de 2023, que incluyó a otros grupos delictivos de Colombia.

Sin embargo, las negociaciones no avanzaron más

⁹² Cambio Colombia, "El miedo se toma Santa Marta: Conquistadores de la Sierra están despojando tierras", 9 de junio de 2024.

⁹³ Santiago Rodríguez Álvarez, "Cifras secretas del gobierno confirman que todos los grupos armados crecieron", La Silla Vacía, 13 de marzo de 2024.

⁹⁴ Pares, "La familia que controla a Los Pachencas, el grupo que pone a temblar al Magdalena", 7 de junio de 2024.

⁹⁵ Luciano Niño, "Este es el narco más buscado en Colombia: será el jefe de Los Pachencas tras el arresto de sus hermanos", Infobae, 5 de junio de 2024.

allá de conversaciones informales preliminares y, cuando el acuerdo de alto el fuego expiró en junio de 2023, el Gobierno decidió no renovarlo a pesar de los llamamientos de las ACSN. Aunque el grupo hizo un llamamiento público por la paz, este continuó su violento conflicto con las AGC. En agosto de 2024, el Gobierno anunció la creación de un "Espacio de Diálogo Sociojurídico" que marcó el inicio de una fase exploratoria de negociaciones de paz con las ACSN.

GOVERNABILIDAD DELICTIVA

Las ACSN asumen una función casi policial en muchas de las comunidades que controlan, lo que se traduce en menores tasas de delincuencia y una aceptación social relativamente alta en las zonas que dominan. Sus tarifas de extorsión y la extorsión a cambio de protección dirigidas a empresas turísticas de la región también garantizan la seguridad de los turistas, ya que, en su mayoría, el grupo se abstiene de interferir con quienes visitan las playas y montañas de Santa Marta.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Las ACSN controlan zonas cruciales de cultivo de coca y es el proveedor principal de coca, productor de cocaína y mayorista de drogas a lo largo de la costa norte de Colombia. Sus operaciones abarcan toda la cadena de suministro, desde el cultivo de coca hasta la producción y distribución de cocaína.

El principal rival del grupo son las AGC, con las que mantiene una relación turbulenta. Las AGC fueron un aliado esencial de las ACSN hasta que su alianza se rompió en 2019. Entre 2013 y 2019, las ACSN gestionaron envíos de droga para las AGC en el norte de Colombia, un punto de salida crítico para la cocaína con destino a Europa.

Tras la ruptura de su pacto de no agresión, las ACSN negaron a las AGC el acceso a la Sierra Nevada y a las rutas claves que conducen a los puertos del norte de Colombia. En represalia, las AGC han invadido cada vez más la Sierra Nevada desde La Guajira y el norte del Cesar, zonas que bordean la cadena montañosa.

FAMILIA MICHOACANA

FAMILIA MICHOACANA

ORIGIN
Mexico

LEADER (S)
José Alfredo Hurtado alias "El Fresa"
Jhonny Hurtado alias "El Pez"

	<p>IMPACT</p> <p>High</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>Unknown</p>		
December 2024	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extortion Drug trafficking Kidnapping Illegal mining Human smuggling Money laundering 			
	<p> WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p>✓</p>	<p> STATE PENETRATION</p> <p>✓</p>	<p> CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE</p> <p>✗</p>	

La Familia Michoacana es un grupo delictivo mexicano que ha experimentado las cumbres del poder y la casi extinción desde sus orígenes en los años noventa. Tras un período de declive, el grupo resurgió en 2020 como la Nueva Familia Michoacana, una coalición de varias facciones. Esta reforma permitió al grupo consolidarse en zonas claves para la producción de drogas y el acceso a precursores químicos, solidificando su posición como uno de los principales grupos delictivos de México.

HISTORIA

La Familia Michoacana nació como un grupo de autodefensa y en la década de 1990 se alió con Los Zetas, en aquel entonces, brazo armado del Cártel del Golfo, para expulsar de Michoacán al Cártel del Milenio, que hasta entonces dominaba el territorio.⁹⁶

La Familia Michoacana aprendió tácticas militares de Los Zetas, que luego utilizó para expulsarlos del territorio. En 2006, cinco cabezas humanas fueron arrojadas a la pista de baile de un bar de Uruapan, Michoacán, lo que marcó el inicio de la guerra de la Familia Michoacana contra su antiguo aliado.⁹⁷ Fue entonces cuando la Familia Michoacana comenzó a ganar notoriedad nacional e internacional.

Además de sus actos violentos, el grupo se distinguía por su ideología pseudoreligiosa. Nazario Moreno, alias “El Chayo” o “El Más Loco”, principal líder de la organización, actuaba como una especie de pastor religioso, imponiendo una serie de normas morales a sus miembros. Se les obligaba a asistir a charlas de motivación y a leer un documento conocido como la “biblia de la familia”.⁹⁸

Tras expulsar a Los Zetas de Michoacán, el grupo se expandió a otros estados, como Guerrero, Morelos, Guanajuato, Querétaro, Jalisco y Ciudad de México. Sin embargo, poco después comenzó su declive.

En diciembre de 2010 se anunció la muerte de El Chayo. En enero de 2011, el grupo delictivo manifestó su intención de disolverse. Tres meses después, en marzo, Servando Gómez, alias “La Tuta”, uno de los principales miembros de la Familia Michoacana, reveló su salida del grupo para crear un grupo escindido llamado los Caballeros Templarios.⁹⁹ El liderazgo de la Familia Michoacana pasó entonces a José de Jesús Méndez, alias “El Chango”, que se vio implicado en un conflicto con los Caballeros Templarios, pero fue capturado en junio de

96 La Silla Rota, “[El renacer de “La Familia Michoacana”](#)”, 5 de octubre de 2020.

97 El Universal, “[Cabezas humanas en un bar: el día que llegó el terror a Michoacán](#)”, 6 de septiembre de 2019.

98 Alberto Nájjar, “[Los estrictos valores de La Familia Michoacana](#)”, BBC, 10 de diciembre de 2010.

99 Geoffrey Ramsey, “[Los Caballeros Templarios Toman el Lugar de la Familia en Michoacán](#)”, InSight Crime, 5 de noviembre de 2012.

2011.¹⁰⁰ El Gobierno declaró entonces el fin de la Familia Michoacana.

Más tarde, se reveló que la muerte de El Chayo en 2010 había sido preparada y que había estado trabajando con los Caballeros Templarios hasta que fue asesinado por infantes de marina mexicanos en 2014.¹⁰¹

Tras seis años operando en gran medida en la sombra, la Familia Michoacana resurgió en 2020. Este nuevo grupo, sin embargo, conserva pocos elementos de su predecesor.

GEOGRAFÍA

Actualmente, varias facciones de la Familia Michoacana están activas en los estados mexicanos de Michoacán, Guerrero, México, Hidalgo y Morelos.¹⁰² En Guerrero, mantiene una disputa abierta con otros grupos locales como los Tlacos y los Tequileros por el control de zonas clave para la extorsión y la producción de drogas.¹⁰³

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La Familia Michoacana está muy involucrada en el tráfico de drogas, centrándose principalmente en la producción y distribución de metanfetamina. Aunque no tiene presencia directa en la zona fronteriza con los Estados Unidos, se dedica al tráfico transnacional a través de alianzas con otros grupos.¹⁰⁴ Además, el Gobierno de los Estados Unidos ha acusado a algunas facciones escindidas de la Familia Michoacana de estar implicadas en la circulación del fentanilo.¹⁰⁵

Además del tráfico de drogas, el grupo participa en otras economías ilegales como la extorsión, la minería ilegal, el secuestro,

100 InSight Crime, “[José Jesús Méndez Vargas, alias ‘El Chango’](#)”, 10 de marzo de 2017.

101 InSight Crime, “[Nazario Moreno Gonzalez, alias ‘El Chayo’](#)”, 24 de julio de 2019.

102 La Silla Rota, “[El renacer de “La Familia Michoacana”](#)”, 5 de octubre de 2020.

103 Sara García y Daniela Valle, “[Violencia criminal paraliza al estado de Guerrero, México](#)”, InSight Crime, 13 de febrero de 2024.

104 Peter Appleby, “[3 lecciones que deja el regreso de la Familia Michoacana en México](#)”, InSight Crime, 6 de enero de 2023.

105 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “[Treasury Sanctions Illicit Fentanyl-Trafficking La Nueva Familia Michoacana and its Leaders](#)”, 17 de noviembre de 2022.

el tráfico ilícito de personas y el blanqueo de capitales. Adita Hurtado Olascoaga, hermana de los actuales máximos dirigentes del grupo, ha sido investigada por presunto blanqueo de activos de la organización delictiva.¹⁰⁶ Los miembros de la organización delictiva también blanquean dinero del narcotráfico a través de negocios de la confección.¹⁰⁷

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

La organización es dirigida por los hermanos Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Fresa” y Jose Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”.¹⁰⁸ El grupo actual conserva poco de la antigua Familia Michoacana. En cambio, se compone de varias facciones que operan de forma semiindependiente, cada una con diferentes zonas de influencia y actividades.

RESPUESTA DEL ESTADO

La respuesta del Estado contra la Familia Michoacana se ha centrado en detenciones. Si bien esta estrategia puede haber debilitado al grupo en la década de 2010, particularmente después del surgimiento de los disidentes Caballeros Templarios y la supuesta muerte de su principal líder, en la actualidad parece menos efectiva. Aunque algunos miembros del grupo han sido detenidos, el liderazgo permanece prácticamente intacto. Parecen operar con impunidad, con libertad para moverse por diferentes municipios y estados. En abril de 2024, por ejemplo, se informó de que El Fresa, uno de los principales líderes del grupo, asistió a un concierto en el estado de México sin la intervención de las autoridades.¹⁰⁹

106 Luis Carlos Sáinz, “[Atrocidades de La Familia Michoacana: por desgobierno y colusión](#)” Zeta Tijuana, 15 de enero de 2024.

107 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “[Secretary Yellen Announces Sanctions Against Top Leaders of Mexico’s La Nueva Familia Michoacana Drug Cartel, New Fentanyl Advisory](#)”, 20 de junio de 2024.

108 Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “[Treasury Sanctions Illicit Fentanyl-Trafficking La Nueva Familia Michoacana and its Leaders](#)”, 17 de noviembre de 2022.

109 Milenio, “[Captan a ‘El Fresa’, líder de La Familia Michoacana, en evento musical de Edomex: autoridades investigan](#)”, 17 de abril de 2024.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El grupo tiene una larga historia de uso de la violencia para ejercer el control. En los últimos años, el uso de drones para lanzar bombas sobre los enemigos se ha vuelto popular entre sus filas, una táctica que ha afectado significativamente a la población civil.¹¹⁰ La extorsión es una de sus principales armas para controlar a la población civil, pero las acciones violentas del grupo también han afectado directamente a las comunidades. Por ejemplo, en diciembre de 2023, un conflicto entre miembros de la Familia Michoacana y habitantes de Texcapilla, en el estado de México, dejó 14 muertos, incluidos 10 miembros del grupo delictivo.¹¹¹

Como parte de las disputas territoriales con otros grupos delictivos, ha cometido masacres y desapariciones.¹¹² La Familia Michoacana ha tendido emboscadas a miembros de las fuerzas de seguridad, como en un enfrentamiento en 2021 donde murieron 13 agentes de la policía.¹¹³

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Aunque históricamente el grupo se ha dedicado a la distribución de metanfetamina con redes en países europeos, incluidos los Países Bajos y Bulgaria, no hay indicios recientes de que estos vínculos sigan activos. Sin embargo, el grupo ha buscado establecer vínculos con los mercados de Asia y Oceanía.

110 Henry Shuldiner, “[Aumentan ataques con drones en México tras alianza entre CJNG y Familia Michoacana](#)”, InSight Crime, 22 de mayo de 2023.

111 El Universal, “[Extorsiones, 7 personas halladas, 14 muertos: recuento del enfrentamiento en Texcaltitlán](#)”, 17 de enero de 2024.

112 Pablo Ferri, “[Una nueva masacre en Guerrero deja al menos cinco muertos y apunta otra vez a La Familia Michoacana](#)”, El País, 6 de enero de 2024.

113 Max Radwin, “[Emboscada mortal de 13 policías recibe poca respuesta del gobierno en México](#)”, InSight Crime, 24 de marzo de 2021.

PRIMER COMANDO DE LA CAPITAL (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC)

FIRST CAPITAL COMMAND (PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL – PCC)

ORIGIN
Brazil

LEADER (S)

Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola"

IMPACT

High

APPROXIMATE SIZE

30,000 members

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Bank robberies
- Drug trafficking
- Prison robberies
- Arms trafficking
- Illegal mining

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

Se cree que el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital – PCC), actualmente la organización delictiva más grande y mejor organizada de Brasil, tiene presencia en todos los estados brasileños y operaciones que se extienden internacionalmente a naciones vecinas de América del Sur, además de Europa y Turquía.

HISTORIA

El PCC fue formado en los años noventa por presos como grupos de autoprotección en el brutal sistema penitenciario de Brasil. El PCC surgió en São Paulo y ha forjado un camino sangriento hacia el dominio en todo el país.

En 2001, el grupo había coordinado la mayor rebelión de un establecimiento penitenciario de la historia, cerrando simultáneamente 29 instalaciones en todo el estado de São Paulo. Durante la década siguiente, el PCC creció en fuerza y sofisticación, ayudado por una capacidad prácticamente sin trabas para hacer negocios en las prisiones de Brasil, con escasos recursos, así como por una supuesta tregua con la Policía de São Paulo.

GEOGRAFÍA

El PCC tiene su sede en São Paulo, el estado más poblado y económicamente importante de Brasil, pero también domina los mercados delictivos en al menos seis estados brasileños, incluidos Paraná, Ceará, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul y Roraima. En conjunto, estos estados tienen una población combinada de aproximadamente 76 millones de personas. El PCC también mantiene puntos de apoyo más pequeños y menos dominantes en Rondônia, Rio Grande do Norte, Acre y Alagoas.¹¹⁴

Desde 2015, el PCC ha ampliado sus actividades a escala internacional, desarrollando operaciones en casi todos los países de América del Sur y estableciendo vínculos con grupos delictivos europeos. También ha perdido apoyo en los territorios del norte a lo largo de la costa de Brasil, donde se encuentran importantes rutas de tráfico de drogas y puntos de partida.

El vecino Paraguay también se ha convertido en un bastión importante para la organización brasileña, vital para el transporte y abastecimiento de drogas, con una presencia fuerte e intermitente en 12 departamentos (equivalentes a estados) del Paraguay y en muchas de sus prisiones.¹¹⁵

¹¹⁴ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

¹¹⁵ Steven Dudley y Matt Taylor, "PCC en busca de control interno y la frontera Paraguay-Brasil", InSight Crime, diciembre de 2020.

Pero el alcance del PCC se extiende mucho más allá del cono sur de América del Sur. En 2020, las autoridades brasileñas identificaron a casi 400 miembros en 16 jurisdicciones extranjeras de América y Europa, incluidos los Estados Unidos, Surinam, la Argentina, Guyana, Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia, el Perú, España, Italia, Suiza, Inglaterra, Portugal, Holanda y Francia.¹¹⁶

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El PCC mantiene una cartera delictiva diversa, que abarca desde orquestar robos y disturbios en establecimientos penitenciarios bajo su control, hasta participar en el tráfico transnacional de drogas, tráfico de armas, minería ilegal y robos a gran escala fuera de los muros de los establecimientos penitenciarios.¹¹⁷

Brasil sirve como una ruta de tránsito clave para la cocaína procedente de otros países sudamericanos y destinada principalmente a los mercados europeos. Además, el país cuenta con un próspero mercado interno de drogas, lo que posiciona a grupos delictivos como el PCC como importadores, exportadores y controladores de las ventas callejeras. Se estima que hasta el 80 por ciento de los ingresos del PCC provienen del tráfico de drogas.¹¹⁸

La presencia estratégica del PCC a lo largo de la frontera con el Paraguay, particularmente en los estados de Mato Grosso do Sul y Paraná, le ha permitido dominar el principal corredor de cocaína de Brasil. La organización también controla la circulación de drogas a través del Puerto de Santos, responsable de hasta el 80 por ciento de la cocaína incautada en ruta desde Brasil a Europa.¹¹⁹

Además de controlar la venta de marihuana, cocaína y derivados de la cocaína en las principales ciudades de Brasil, el PCC también opera como mayorista de otras organizaciones delictivas. El grupo está implicado en el tráfico de cigarrillos falsificados y otro contrabando de

¹¹⁶ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

¹¹⁷ Beatriz Vicent Fernández, "A pesar de los rumores de una división, el PCC se mantiene unido", InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

¹¹⁸ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

¹¹⁹ Ibid

mercancías. El PCC está muy implicado en el tráfico de armas, y recibe armas de fuentes en el Paraguay y Venezuela.

La minería ilegal en la región amazónica también ha sido rentable para el grupo. El PCC ha proporcionado maquinaria pesada y armamento a los mineros de la reserva indígena yanomami en el estado noroeste de Roraima, ha actuado como seguridad en determinados sitios y ha ayudado a transportar el oro extraído fuera del Amazonas. El PCC también dirige redes de prostitución y tráfico de drogas en tierras yanomami.¹²⁰

Hasta hace poco, las operaciones de blanqueo de capitales del PCC han sido relativamente poco tecnológicas y los beneficios generalmente se invertían en activos fijos, como casas, automóviles y barcos, en lugar de reinvertirse directamente en actividades delictivas.¹²¹

Sin embargo, hay indicios de que el PCC está involucrado en el blanqueo de capitales más sofisticado a través del uso estratificado de instituciones financieras o con transacciones que se extienden más allá de Brasil a países vecinos. Por ejemplo, en agosto de 2024, las autoridades brasileñas descubrieron una red del PCC que blanqueaba las ganancias del tráfico de drogas en São Paulo a través de un conglomerado de sociedades e intercambios bancarios en Brasil y Uruguay.¹²² En los últimos años, el grupo también ha comenzado a experimentar con el blanqueo de capitales a través de criptomonedas.¹²³

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Se estima que el PCC tiene 30 000 miembros, concentrados principalmente en São Paulo.¹²⁴ Opera a través de una estructura descentralizada con un liderazgo local fuerte e independiente, que funciona más como un sistema de franquicia

¹²⁰ Sean Doherty y Chris Dalby, "PCC de Brasil complica erradicación de minería ilegal en Amazonas", InSight Crime, 26 de mayo de 2023.

¹²¹ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

¹²² Aline Ribeiro, "Polícia mira sistema bancário do PCC que lava dinheiro da Cracolândia", O Globo, 23 de agosto de 2024.

¹²³ Marina Cavalari, "Lavado de dinero con criptomonedas aumenta en Brasil", InSight Crime, 19 de agosto de 2024.

¹²⁴ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

que como una jerarquía vertical tradicional. Los miembros, muchos de los cuales son reclutados en las cárceles del país, forman grupos locales que operan tanto dentro como fuera del sistema penitenciario. Estos miembros pagan cuotas que financian la representación legal, sobornos a policías corruptos y la compra de armas y drogas, todo bajo la protección de los líderes del grupo.¹²⁵

A pesar de la estructura descentralizada, todas las células reportan a un comité central de líderes, siendo Marcos Willians Herbas Camacho, alias "Marcola", quien ocupa el cargo más alto desde su celda en el Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia.¹²⁶

Una de las fortalezas del PCC es el fuerte sentimiento de unidad entre sus miembros y un estricto código de conducta que tiene prioridad sobre cualquier desacuerdo o deseo individual.¹²⁷ También hay un número creciente de mujeres en sus filas. El PCC recluta a cada vez más mujeres de las cárceles femeninas de Brasil, así como aquellas que tienen una relación cercana con miembros existentes. Aunque las cifras no están claras, las mujeres podrían representar hasta el 10 por ciento de todos los miembros bautizados (o entre 1000 y 3000), junto con un número mucho mayor de "simpatizantes" y aliadas femeninas.¹²⁸

RESPUESTA DEL ESTADO

Aunque el PCC ha asesinado a jueces y agentes de policía, la organización generalmente evita enfrentamientos con las fuerzas del orden en sus operaciones diarias.

La alta dirección se ha visto desestabilizada por las continuas operaciones contra el PCC, los conflictos en curso con organizaciones rivales y el traslado de altos dirigentes a centros penitenciarios federales desde las prisiones locales que ellos controlan. A pesar de estas presiones, la amorfa estructura organizativa

¹²⁵ Beatriz Vicent Fernández, "A pesar de los rumores de una división, el PCC se mantiene unido", InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

¹²⁶ InSight Crime, "Marcos Willians Herbas Camacho, alias 'Marcola'", 18 de julio de 2022.

¹²⁷ Beatriz Vicent Fernández, "A pesar de los rumores de una división, el PCC se mantiene unido", InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

¹²⁸ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

del PCC parece proporcionarle cierto grado de resiliencia que le permite resistir y adaptarse a estos desafíos.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Aunque el PCC es conocido por su brutal violencia contra los grupos rivales, una vez que establece el control sobre un establecimiento penitenciario o territorio, suele trabajar para imponer el orden y reducir la violencia delictiva en general.

La función del PCC como regulador de la delincuencia, incluido el uso de tribunales internos (tribunales penales) para hacer cumplir sus normas, ha contribuido a una reducción de los niveles epidémicos de violencia en las regiones sur y sureste de Brasil.

El grupo también ha sido vinculado a supuestas colusiones en un procedimiento de licitación a favor de compañías vinculadas al PCC en São Paulo. Entre ellas se encuentran empresas fantasma o negocios legítimos controlados por la organización, que han obtenido hasta 38 millones de dólares en contratos gubernamentales en los últimos cinco años, según las autoridades.¹²⁹

Dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios, el PCC aplica un estricto código de conducta contra violadores y pedófilos, obteniendo el apoyo de sectores de la población que se sienten abandonados por unos servicios policiales inadecuados.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El PCC funciona como transportador y distribuidor de cocaína y marihuana, obteniendo estas drogas del Paraguay, Bolivia, el Perú y Colombia para abastecer tanto el consumo local como los mercados de exportación. El PCC exporta a través de puertos y aeropuertos, a menudo dirigiendo los envíos al Caribe, a los mercados europeos y, ocasionalmente, a través de África.¹³⁰

¹²⁹ Steven Dudley, "El PCC entra al ruedo de los contratos municipales en Brasil", InSight Crime, 18 de abril de 2024.

¹³⁰ InSight Crime, "The Rise of the PCC: How South America's Most Powerful Prison Gang is Spreading in Brazil and Beyond", diciembre de 2020.

El grupo ha establecido alianzas internacionales con varias organizaciones delictivas, incluida la 'Ndrangheta en Italia, grupos delictivos organizados serbios, facciones colombianas como la Oficina de Envigado y grupos disidentes de las FARC, así como el Cártel del Golfo, en México.

PRIMER CÁRTEL URUGUAYO

FIRST URUGUAYAN CARTEL

ORIGIN
Uruguay

LEADER (S)

Sebastián Marset

IMPACT

Low

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- Drug trafficking
- Money laundering

December 2024

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

Prófugo, con su red desmoronándose y las autoridades cerrando el cerco, la carrera de Sebastián Marset como narcotraficante internacional parece estar llegando a su fin. Sin embargo, hace apenas un par de años estaba al mando de una red internacional de tráfico de cocaína, coordinando envíos de varias toneladas desde Bolivia a Europa.

HISTORIA

Marset creció en el barrio de Piedras Blancas de la capital de Uruguay, Montevideo. Comenzó vendiendo droga en clubes nocturnos, para luego pasar al tráfico internacional de marihuana.¹³¹ En 2012, recibió un cargamento de 450 kilogramos de marihuana desde el Paraguay, transportado por Juan Domingo Viveros Cartes, tío del expresidente del Paraguay Horacio Cartes. En 2013, Marset fue detenido por recibir 137 kilogramos y condenado a cinco años de prisión.¹³²

Durante su estancia en el establecimiento penitenciario, Marset estableció conexiones con grupos delictivos organizados que ayudarían a acelerar su carrera delictiva en el exterior, admitiendo en una entrevista que “se aprende mucho en prisión”.¹³³ Tras su puesta en libertad en 2018, Marset fue sospechoso de asesinar a un amigo de la infancia en Uruguay, pero el caso se cerró por falta de pruebas. En 2019, se mudó a el Paraguay, donde comenzó a construir su red, jugando al fútbol en un club de segunda división que utilizaba para blanquear capitales y estrechando lazos con la familia Insfrán, con vinculaciones políticas, con quien construiría su red de tráfico y blanqueo de capitales.

Fue por aquel entonces cuando Marset también empezó a establecer conexiones en Bolivia para comprar cocaína en origen. Pequeños aviones de la nación sin salida al mar transportarían la droga hasta el Paraguay, donde podría empaquetarse en contenedores y enviarse río abajo hasta los puertos del Atlántico y, eventualmente, a Europa.¹³⁴

En 2021, Marset comenzó a viajar, supuestamente buscando nuevas formas de blanquear capitales a través del deporte, como un equipo de fútbol en Grecia y una liga de artes marciales mixtas en Dubái, cuando fue detenido por viajar con un pasaporte

falsificado.¹³⁵ Para entonces, Marset ya se había convertido en un traficante conocido por varios gobiernos; las autoridades estadounidenses y paraguayas preguntaban por su detención, mientras que personas dentro del Gobierno uruguayo advertían de que era un “traficante serio”. Sin embargo, Uruguay le entregó a Marset un nuevo pasaporte; fue liberado y desapareció.¹³⁶

La información sobre el paradero de Marset fue escasa hasta julio de 2023, cuando las autoridades de Santa Fe, Bolivia, registraron su mansión. Marset se había mudado a la nación andina y, como había hecho en el Paraguay, jugaba en un equipo de fútbol de segunda división. Pero Marset y su familia no aparecían por ninguna parte. Había subido a su familia a una camioneta y escapado por poco antes de que llegara la Policía. Más tarde, apareció en un vídeo en las redes sociales, expresando su gratitud al jefe de la unidad especial de estupefacientes de Bolivia, quien, según Marset, le había avisado de la operación.¹³⁷

Una vez más, Marset desapareció. Aunque se desconoce su paradero actual, parece que su familia se ha mudado a Dubái. Se realizó todo el papeleo para que sus hijos pudieran asistir a la escuela y su pareja, Gianina García Troche, voló desde Dubái a España, donde fue detenida y está a la espera de ser extraditada al Paraguay o Bolivia.¹³⁸

GEOGRAFÍA

Los principales centros de operación de Marset han sido Asunción, el Paraguay y Santa Fe, Bolivia.¹³⁹ A pesar de ello, Marset y su clan nunca han controlado territorios como suelen

¹³¹ Kevin Sieff, “A double life: The cocaine kingpin who hid as a professional soccer player”, The Washington Post, 18 de julio de 2024.

¹³² Chris Dalby “La persecución de Sebastián Marset, fundador del Primer Cártel Uruguayo”, InSight Crime, 31 de agosto de 2022.

¹³³ Santo y Seña, “Santo y Seña - Informe: Cara a cara con Sebastián Marset”, Canal 4, 27 de noviembre de 2024.

¹³⁴ Christopher Newton, “Las redes del narcotraficante más buscado de Uruguay”, InSight Crime, 8 de noviembre de 2023.

¹³⁵ Kevin Sieff, “A double life: The cocaine kingpin who hid as a professional soccer player”, The Washington Post, 18 de julio de 2024; Kevin Sieff, “As a trafficker pursued dreams of soccer glory, investigators closed in”, The Washington Post, 18 de julio de 2024.

¹³⁶ Chris Dalby “La persecución de Sebastián Marset, fundador del Primer Cártel Uruguayo”, InSight Crime, 31 de agosto de 2022; InSight Crime, “Sebastián Marset”, 8 de noviembre de 2023.

¹³⁷ Chris Dalby “La persecución de Sebastián Marset, fundador del Primer Cártel Uruguayo”, InSight Crime, 31 de agosto de 2022.

¹³⁸ Christopher Newton, “El círculo íntimo de Marset se desmorona mientras el traficante uruguayo elude su captura”, InSight Crime, 12 de agosto de 2024.

¹³⁹ Christopher Newton y Chris Dalby, “Importante traficante de Uruguay vuelve a desaparecer en Bolivia”, InSight Crime, 31 de julio de 2023.

hacerlo los grupos de delincuencia organizada. Maset nunca ha dirigido un barrio, ni siquiera un bloque penitenciario. Más bien, su influencia se derivaba de la capacidad de construir y gestionar una red internacional. Se cree que el grupo de Maset coordinaba los pagos y la logística entre los productores de cocaína en Bolivia y los principales grupos de traficantes del este de Sudamérica y Europa que enviaban y vendían la cocaína.

También se cree que mantenía una sofisticada operación de blanqueo de capitales que consistía en tiendas de automóviles de lujo, ranchos, iglesias y equipos deportivos profesionales.¹⁴⁰

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El principal eje económico del clan de Maset era el tráfico de cocaína, siendo el blanqueo de las ganancias ilícitas un elemento importante y necesario del funcionamiento del grupo.¹⁴¹

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

En el centro de la red se encuentran el propio Maset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. Mientras Maset supervisaba gran parte del aspecto del producto del negocio, Tío Rico se ocupaba del dinero y la logística, a menudo apoyándose en sus conexiones con la política paraguaya. Los Insfrán han estado vinculados con numerosos políticos actuales y anteriores de alto nivel en el Paraguay. Se ha detenido a dos excongresistas, sospechosos de ayudar a Insfrán y Maset a blanquear capitales.

Maset mantenía un círculo muy unido, utilizando a miembros de su familia para crear conexiones en el hampa y montar frentes de blanqueo de capitales. También se apoyó en otras personas con tramas delictivas en el Paraguay y Bolivia para encargarse de la logística, coordinar vuelos de drogas y blanquear los beneficios.¹⁴²

140 Christopher Newton, "Las redes del narcotraficante más buscado de Uruguay", InSight Crime, 8 de noviembre de 2023.

141 InSight Crime, "Sebastián Maset", 8 de noviembre de 2023.

142 Christopher Newton, "Las redes del narco más buscado de Uruguay", InSight Crime, 8 de noviembre de 2023; Christopher Newton, "El círculo íntimo de Maset se desmorona mientras el traficante uruguayo elude su captura", InSight Crime, 12 de agosto de 2024.

RESPUESTA DEL ESTADO

La mayor investigación sobre tráfico de drogas y blanqueo de capitales realizada en la historia del Paraguay, la Operación A Ultranza Py,¹⁴³ no logró capturar a Maset. Sin embargo, logró dismantelar gran parte de su red. Muchos de los actores clave del clan, desde el Tío Rico hasta la madre de los hijos de Maset, García Troche, han sido detenidos. Maset es buscado tanto en el Paraguay como en Bolivia por tráfico de drogas y blanqueo de capitales.¹⁴⁴

El ministro del Interior de Uruguay, Nicolás Martinelli, afirmó que las autoridades tuvieron conocimiento del paradero de Maset después de que el traficante comenzara a cometer errores. Martinelli declaró que es probable que se produzca una detención inminente, pero que será necesaria la cooperación con las autoridades locales.¹⁴⁵

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Dado que el clan de Maset nunca controló un territorio significativo,¹⁴⁶ no hay evidencia de que participara en ninguna gobernabilidad delictiva.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Maset desempeñó un papel clave en la conexión de los productores de cocaína de Bolivia con grupos que traficaban la droga a Europa. Aunque sigue sin estar claro qué grupos estaban involucrados en la red, hay indicios de que Maset trabajó con el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital - PCC) de Brasil y la 'Ndrangheta de Italia.¹⁴⁷

143 Cat Rainsford y Sergio Saffon, "Gigantesca operación antidrogas arroja luz sobre narcopolítica en Paraguay", 7 de marzo de 2022.

144 Christopher Newton, "El círculo íntimo de Maset se desmorona mientras el traficante uruguayo elude su captura", InSight Crime, 12 de agosto de 2024.

145 Montevideo Portal, "Martinelli dijo que tiene 'certezas' sobre dónde está prófugo el narco Sebastián Maset", 1 de agosto de 2024.

146 Christopher Newton, "Las redes del narcotraficante más buscado de Uruguay", InSight Crime, 8 de noviembre de 2023.

147 InSight Crime, "Sebastián Maset", 8 de noviembre de 2023.

AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA (AGC)

GAITANIST SELF-DEFENSE FORCES OF COLOMBIA (AUTODEFENSAS GAITANISTAS DE COLOMBIA – AGC)

ORIGIN
Colombia

LEADER (S)

Jobanis de Jesús Ávila alias "Chiquito Malo"

IMPACT **High**

APPROXIMATE SIZE **7,000 members**

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Drug trafficking
- Illegal mining
- Contraband
- Migrant smuggling
- Loan sharking
- Sexual exploitation
- Money laundering
- Micro trafficking

December 2024

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia son el grupo delictivo más importante de Colombia en la actualidad. Ha sobrevivido a las diversas transformaciones de la delincuencia en Colombia desde los tiempos del Cártel de Medellín, no solo adaptándose sino floreciendo. En la actualidad, las AGC operan en una variedad de economías delictivas transnacionales, como el tráfico de drogas, la minería ilegal y el tráfico de migrantes, entre otras.

HISTORIA

Las AGC surgieron en 2006, tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización coordinadora que unía a varios grupos paramilitares regionales. Algunos de los altos comandantes de las AUC, como Vicente Castaño, optaron por volver a las armas y recuperaron lugares y rutas estratégicas en el norte de Colombia que antes estaban controladas por las AUC. Esto condujo al reciclaje de grupos delictivos nacionales e internacionales que fueron claves para el rápido ascenso del grupo en el tablero criminal de Colombia.

GEOGRAFÍA

El bastión de las AGC es la región de Urabá, situada entre los departamentos noroccidentales de Antioquia y Chocó y el departamento de Córdoba. Sin embargo, la presencia del grupo se extiende a otros territorios del norte del país, principalmente Magdalena, Sucre, Bolívar y La Guajira. Su presencia en estas zonas es clave, pues albergan zonas de cultivo de drogas, rutas y puertos de salida hacia el Caribe, Centroamérica y Europa.

El grupo tiene una fuerte presencia en el departamento del Chocó, principalmente en el norte, lo que ha sido importante por su participación en el tráfico de migrantes a través del Tapón del Darién, un tramo traicionero de unos 160 kilómetros que une Colombia y Panamá. También tiene presencia en algunas zonas fronterizas con Venezuela y el suroeste del país, aunque no es dominante.

Las AGC no tienen presencia territorial más allá de Colombia. Sin embargo, en el pasado ha enviado emisarios a diferentes países, entre ellos España, principalmente para facilitar el tráfico de drogas.¹⁴⁸

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Las AGC participan activamente en el tráfico de drogas, la minería ilegal, la extorsión, la usura, la trata de seres humanos y la distribución de drogas al por menor. Utiliza diversas estrategias

148 Salud Hernandez Mora, "Aldo, el colombiano enviado al sur de España para la 'gran alianza' de las drogas", El Mundo, 22 de mayo de 2018.

para blanquear dinero, por ejemplo, a través de su participación en diferentes industrias como el sector de entretenimiento de Colombia,¹⁴⁹ así como el inmobiliario y el ganadero, entre otros. En los territorios que controla también es habitual la explotación sexual de las mujeres.¹⁵⁰

Las mujeres cercanas a los líderes del grupo han jugado papeles económicos importantes, principalmente en el blanqueo de capitales pero también en el tráfico de drogas. El caso más conocido es el de Nini Johana Úsuga David, hermana de Dairo Antonio Úsuga David, alias "Otoniel", líder de las AGC hasta su captura en octubre de 2021. Nini Johana desempeñó un papel financiero clave en la gestión de los recursos del liderazgo de la organización. Fue capturada tres veces y finalmente extraditada a los Estados Unidos en 2022, donde llegó a un acuerdo con las autoridades y fue puesta en libertad en 2023.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El grupo está dirigido actualmente por Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias "Chiquito Malo", que asumió el mando tras la captura de Otoniel.¹⁵¹ Detrás de "Chiquito Malo" hay una junta directiva integrada por cinco comandantes con presencia en territorios estratégicos para el grupo, como Antioquia, Chocó y Córdoba. Con la llegada de Chiquito Malo, la organización del grupo ha pasado de un modelo jerárquico a una estructura más horizontal. En consecuencia, la junta directiva ha adquirido mayor relevancia.¹⁵²

Según las últimas estimaciones de las autoridades colombianas, las AGC cuentan con 7062 miembros, de los cuales 2499 forman parte de la estructura armada y 4563 están integrados a sus redes de apoyo o franquicias.¹⁵³ Las AGC reclutan a mujeres y niños como informantes y testigos.¹⁵⁴

149 Sara García, "Criminales colombianos usan la industria musical para lavar dinero", InSight Crime, 22 de febrero de 2024.

150 International Crisis Group, "The Unsolved Crime in 'Total Peace': Dealing with Colombia's Gaitanistas", 19 de marzo de 2024.

151 InSight Crime, "Jobanis de Jesús Ávila Villadiego, alias 'Chiquito Malo'", 15 de noviembre de 2023.

152 Cambio Colombia, "Los cambios en la cúpula del Clan del Golfo", 28 de marzo de 2023.

153 Jesús Antonio Blanquicet, "La ficha de Carlos Castaño que representa al 'clan del Golfo' en los diálogos con el Gobierno", El Tiempo, 9 de agosto de 2024.

154 International Crisis Group, "The Unsolved Crime in 'Total Peace': Dealing with Colombia's Gaitanistas", 19 de marzo de 2024.

RESPUESTA DEL ESTADO

La estrategia más importante desarrollada contra el grupo fue la Operación Agamenón, lanzada en 2015. Agamenón, que reunía a miembros del ejército y la Policía, se centró en debilitar la estructura mediante la captura de líderes claves e interrumpiendo su cadena financiera. El principal logro de Agamenón fue la detención de alias "Otoniel", pero la operación también asestó golpes importantes a altos miembros de la estructura armada y a redes familiares relevantes. Entre 2015 y 2021, 3224 miembros del grupo fueron capturados y 147 asesinados.¹⁵⁵

A principios de 2024, el Gobierno colombiano anunció que retomaría esta estrategia contra las AGC, después de meses de tensión tras la ruptura del alto el fuego entre el grupo y el Gobierno. El alto el fuego se desplomó en marzo de 2023, tras un paro minero impuesto por las AGC en la región del Bajo Cauca antioqueño. Esto ocurrió en el marco de la estrategia "Paz Total" del presidente Gustavo Petro, que pretende negociar con los principales grupos ilegales del país. En agosto de 2024, el Gobierno colombiano anunció que reabriría las negociaciones con la AGC.¹⁵⁶

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

En las zonas donde las AGC tienen presencia pero no son dominantes, el uso de la violencia es mayor, principalmente a través de amenazas, asesinatos selectivos, desplazamientos forzados, confinamientos y colocación de minas antipersonales, entre otras tácticas. En las regiones bajo el control del grupo se establecen normas sociales y reglas de conducta, y las tasas de violencia tienden a ser más bajas.

Las mujeres y los miembros de la comunidad LGBTIQ sufren violencia diferenciada. Además de utilizar la explotación sexual como economía delictiva, las AGC han utilizado el abuso sexual de niñas y mujeres para ejercer

155 Nelson Ricardo Matta, "Operación Agamenón recargada: va por los duros del Clan del Golfo", 25 de febrero de 2024.

156 Henry Shuldiner y Lara Loaiza, "Gobierno colombiano anuncia diálogos de paz con las AGC", InSight Crime, 7 de agosto de 2024.

control sobre los territorios. La comunidad LGBTIQ se ha enfrentado a amenazas por parte del grupo delictivo,¹⁵⁷ con algunos casos que terminaron en asesinatos, como el caso de Dania Polo en el departamento de Bolívar.¹⁵⁸

En septiembre de 2024, facciones de las AGC en Quibdó, Chocó, hicieron circular una lista que nombraba al menos a 27 mujeres, acusándolas de tener vínculos con grupos enemigos. Amenazaron con matarlas si no abandonaban el municipio.¹⁵⁹

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Las AGC son el principal motor del tráfico de drogas en el norte de Colombia. Su influencia dominante en lugares clave para el cultivo, producción, tránsito y envío internacional de cocaína le ha otorgado una posición estratégica en el tablero delictivo del país. Su posición dominante en la mayoría de los departamentos del norte del país ha infundido confianza en los compradores internacionales de cocaína, lo que se ha traducido en precios estables de la coca y la cocaína en sus zonas de influencia.

La AGC mantiene importantes aliados internacionales en el tráfico de drogas, entre ellos el Cártel de Sinaloa de México, mafias italianas como la 'Ndrangheta y mafias albanesas. En agosto de 2024, un ciudadano albanés en posesión de varias armas de fuego fue capturado en una operación contra los activos de un importante miembro de las AGC.¹⁶⁰ También ha habido conexiones con redes delictivas holandesas. En 2020, Saïd Razzouki, un estrecho colaborador de uno de los narcotraficantes más notorios de Europa, Ridouan Taghi, y presunto enlace entre la organización de Taghi y las AGC, fue capturado en Sabaneta, Antioquia.¹⁶¹

157 Daniela Díaz, "Los líderes emberá LGBTI que resisten a las terapias de conversión y a las amenazas de los paramilitares", El País, 29 de junio de 2024.

158 El Colombiano, "Clan del Golfo estaría detrás de asesinato de una líder LGBTI en Bolívar: Defensoría", 14 de mayo de 2023.

159 Alicia Florez y Lara Loaiza, "La violencia contra las mujeres vuelve a ser un arma de guerra en Colombia.", InSight Crime, 9 de octubre de 2024.

160 El Espectador, "Desalojan bienes que serían de alias 'Falcón', narcotraficante del Clan del Golfo", 14 de agosto de 2024.

161 Mateo Isaza, "Capturan en Sabaneta a uno de los más buscados en Holanda", El Colombiano, 7 de febrero de 2020.

CÁRTEL DEL GOLFO (CDG)

THE GULF CARTEL (CARTEL DEL GOLFO – CDG)

ORIGIN
Mexico

LEADER (S)

No single identifiable leader

IMPACT

Medium

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- Drug trafficking
- Oil theft
- Migrant smuggling
- Arms trafficking
- Money laundering

WOMEN IN THEIR RANKS

STATE PENETRATION

CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

El Cártel del Golfo (CDG) es una de las organizaciones delictivas más antiguas de México. El CDG, considerado en el pasado la entidad del hampa más poderosa del país, ha perdido influencia en los últimos años debido a las detenciones, la fragmentación interna y las pérdidas territoriales. En la actualidad, el grupo criminal opera a través de facciones más pequeñas, entre ellas los Metros y los Escorpiones, que están activos en las ciudades fronterizas entre los Estados Unidos y México, de Matamoros y Reynosa, y se benefician del contrabando de drogas, armas y migrantes, además de extorsionar a negocios lícitos e ilícitos.

HISTORIA

El Cártel del Golfo, originalmente conocido como el Cártel de Matamoros, fue fundado en la década de 1930 y se centró inicialmente en el contrabando de alcohol a los Estados Unidos durante la era de la Ley Seca. Cuando terminó la Ley Seca, el grupo delictivo diversificó sus actividades hacia el juego, la prostitución, el robo de automóviles y otras actividades ilegales antes de trasladar su atención al tráfico de drogas en los años ochenta.

En los años ochenta, Juan García Abrego tomó el control de la organización de su tío y transformó una pequeña operación en una importante potencia del tráfico de drogas al negociar un acuerdo con el Cártel de Cali de Colombia. El acuerdo puso al CDG a cargo del transporte de grandes cantidades de cocaína a través de la frontera mexicana hacia los Estados Unidos, compartiendo hasta el 50 % de los beneficios a cambio de asumir un riesgo significativo.

Después de la captura de García Abrego en 1996, el grupo se enfrentó a un período de inestabilidad durante el que varios líderes resultaron detenidos o asesinados. Sin embargo, en 1999, Osiel Cárdenas Guillén, uno de los delincuentes más famosos de México, consolidó su poder y contrató a antiguos soldados de las Fuerzas Especiales mexicanas para crear Los Zetas, un implacable ala de ejecución. Inicialmente, Los Zetas le dieron al CDG una enorme ventaja militar debido a su experiencia en combate.¹⁶²

Pero después de la detención de Cárdenas en 2003 y su extradición en 2007, los Zetas se hicieron más grandes y más poderosos que su grupo original, el Cártel del Golfo. Bajo el liderazgo de Heriberto Lazcano, alias "El Lazca" o "Z3", unos 300 miembros de los Zetas se separaron y formaron su propia red delictiva independiente.¹⁶³

En su apogeo, el CDG tenía presencia en al menos 11 estados mexicanos, incluidos Oaxaca, Michoacán y partes de la península de Yucatán. Sin embargo, los cambios de liderazgo, las detenciones y los asesinatos a finales de la década de 2000 provocaron la fragmentación del grupo. Hoy en día, el Cártel del Golfo se ha dividido en varias subestructuras y ha perdido gran parte de su antiguo poder.

¹⁶² InSight Crime, "Cártel del Golfo", 20 de agosto de 2024.

¹⁶³ InSight Crime, "Zetas", 30 de agosto de 2024.

GEOGRAFÍA

La base de poder tradicional del CDG se encuentra en el estado mexicano nororiental de Tamaulipas, específicamente en las ciudades fronterizas de Matamoros y Reynosa. Estas ciudades son estratégicamente vitales, ya que permiten al grupo controlar el flujo de armas, drogas y migrantes a través de la frontera entre los Estados Unidos y México.

Tras la fragmentación del CDG, su influencia se ha vuelto más localizada, con facciones concentradas principalmente en Tamaulipas. Algunos grupos escindidos siguen operando en partes de San Luis Potosí y Nuevo León, aunque su influencia en estas zonas es limitada en comparación con su bastión en Tamaulipas.

A nivel internacional, se sospecha que las actividades del grupo se extienden a través de la frontera con Estados Unidos, particularmente en el área metropolitana alrededor de Brownsville y McAllen, Texas, que se encuentran justo enfrente de Matamoros y Reynosa. Sin embargo, la naturaleza de las conexiones del grupo con operaciones delictivas en el lado estadounidense de la frontera no está clara.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Las facciones del CDG explotan su control sobre las zonas fronterizas para participar en diversas actividades delictivas. El tráfico de drogas sigue siendo una de sus operaciones principales, y el grupo se beneficia del cobro de impuestos por el contrabando de cocaína, heroína, marihuana, metanfetamina y fentanilo. El tráfico de migrantes es otra fuente importante de ingresos; el CDG utiliza su dominio sobre las regiones fronterizas para facilitar los cruces ilegales hacia los Estados Unidos.

En ciudades como Matamoros, por ejemplo, el grupo se beneficia de casi todas las travesías de migrantes, ya sea cobrando tarifas directamente a los migrantes o extorsionando a las organizaciones que los llevan a través de su zona de control.¹⁶⁴

El secuestro de migrantes también es común y

¹⁶⁴ InSight Crime, "Consecuencias impensadas: cómo la política migratoria estadounidense fomenta el crimen organizado en la frontera México-Estados Unidos", junio de 2023.

se ha convertido en una práctica lucrativa para ciertas facciones del CDG en los últimos años.¹⁶⁵

La extorsión está muy extendida y afecta especialmente a algunos negocios legales y a todas las operaciones ilícitas realizadas en los territorios del grupo. Impone tasas de “protección” a las empresas y utiliza la violencia y las amenazas para obligarlas a cumplirlas.

Las actividades delictivas del CDG no se limitan a gravar el tráfico de drogas y el tráfico ilícito de personas. También se dedica al tráfico de armas, obteniendo armas de los Estados Unidos y suministrándolas a otras organizaciones delictivas. Este comercio de armas sustenta gran parte de su control operativo y de su aplicación dentro de sus territorios.

Para blanquear los ingresos de sus actividades delictivas, el grupo emplea una variedad de técnicas de blanqueo de capitales, desde las más simples hasta las más sofisticadas. Estas incluyen transferencias físicas de efectivo desde los Estados Unidos a zonas controladas por el CDG en México.¹⁶⁶ También utilizan diversos métodos, como casinos, carreras de caballos y negocios legítimos para integrar fondos ilícitos al sistema financiero.¹⁶⁷

El robo de petróleo fue en su día una actividad destacada del CDG. Extraían combustible de oleoductos y lo vendían en el mercado negro. Aunque esta actividad fue importante en el pasado, su alcance actual sigue sin estar claro.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El CDG ya no existe como organización unificada y se ha dividido en muchas facciones diferentes, cada una de las cuales compite por el control de las extensas fronteras de Tamaulipas. Algunas de las facciones incluyen a los Escorpiones, Ciclonas, Rojos, Metros y Panteras.

La estructura de liderazgo actual no está clara debido a la fragmentación del grupo, lo que hace que sea más difícil discernir quiénes son los líderes. En enero de 2024, la Armada de

México capturó a José Alberto García Vilano, alias “La Kena”, que había sido líder de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo en Matamoros. Las autoridades estadounidenses y mexicanas han identificado a Armando López Garcés, alias “El Pajarito”, como el probable sucesor de La Kena. Los Escorpiones siguen siendo la facción delictiva más formidable del grupo, en gran parte debido a una alianza con los Ciclonas.¹⁶⁸

RESPUESTA DEL ESTADO

Las autoridades mexicanas y estadounidenses han logrado avances significativos en la detención y, en ocasiones, el asesinato de líderes del CDG desde que Osiel Cárdenas Guillén fue detenido en 2003, después de que el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreciera una recompensa de dos millones de dólares por su cabeza. Sin embargo, estos esfuerzos han llevado a la fragmentación del grupo, lo que ilustra cómo la política de los principales responsables a veces puede aumentar la violencia en lugar de reducirla.

Después de la extradición de Cárdenas a los Estados Unidos en 2007, el CDG experimentó una rápida rotación de líderes debido a detenciones, asesinatos y operaciones militares. Se creía que Jorge Eduardo Costilla Sánchez, alias “El Coss”, manejaba las operaciones diarias del grupo hasta su captura en septiembre de 2012. Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”, hermano de Osiel, manejó las actividades de tráfico de drogas del CDG hasta que fue asesinado en noviembre de 2010.

Tras la muerte de Tony Tormenta surgieron aspirantes al liderazgo, pero muchos sufrieron un final violento. En enero de 2013, David Salgado, alias “El Metro 4”, fue asesinado por asesinos desconocidos. Mario Ramírez Treviño, alias “X20”, asumió brevemente el control, pero fue detenido en Tamaulipas en agosto de 2013, tras una operación del ejército mexicano que capturó a 24 miembros de su grupo.

Estas detenciones y asesinatos dejaron al CDG en un estado de inestabilidad, con repetidos vacíos de poder que condujeron a una mayor fragmentación. Julián Manuel Loisa Salinas, alias “El Comandante Toro”, asumió el liderazgo pero fue asesinado por las fuerzas de seguridad federales en abril de 2017. Un mes después, el

ejército mexicano capturó a José Antonio Romo López, alias “La Hamburguesa”, desestabilizando aún más el liderazgo del grupo.

José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, era el último dirigente importante que quedaba. Aunque las fuerzas mexicanas lo detuvieron en 2018 y nuevamente en 2019, un juez lo liberó en ambas ocasiones, alegando insuficiencia de pruebas. En 2022, fue detenido por la Marina Mexicana y permanece detenido.¹⁶⁹

Estos constantes cambios de liderazgo contribuyeron a la fragmentación del grupo. Para mantener su influencia y cubrir territorio, a menudo el CDG formaba alianzas con bandas locales. Bajo la presión de las fuerzas del orden, los vacíos de liderazgo y la violencia constante, estos grupos locales se volvieron más independientes, lo que a menudo provocó un aumento de la violencia entre facciones que alguna vez fueron parte del CDG unificado.¹⁷⁰

A pesar del éxito del Gobierno mexicano en la persecución de los líderes del CDG, el vacío de poder dejado en Reynosa, un punto de entrada crucial a Texas para las drogas y los migrantes, sigue existiendo. Esta inestabilidad constante ha permitido que prospere la delincuencia organizada, garantizando que el CDG y sus facciones sigan siendo el enemigo público número uno para las fuerzas del orden estadounidenses en la frontera entre los Estados Unidos y México.¹⁷¹

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El CDG se ha infiltrado en diversas industrias y sectores empresariales en diferentes municipios de Tamaulipas. Ejerce control sobre las compañías de transporte, a menudo extorsionando y en ocasiones gestionando directamente estos negocios. El grupo también impone regulaciones informales e impuestos tanto al comercio legítimo como al ilícito, incluidas las ventas callejeras.

¹⁶⁹ InSight Crime, “Cártel del Golfo”, 20 de agosto de 2024.

¹⁷⁰ Parker Asmann y Steven Dudley, “¿El CJNG busca desplazar al Cártel del Golfo de Tamaulipas. México?”, InSight Crime, 17 de mayo de 2023.

¹⁷¹ Steven Dudley y Parker Asmann, “Cártel del Golfo sigue siendo ‘el enemigo público’ en frontera EE. UU.-México: seguridad nacional”, InSight Crime, 18 de mayo de 2023.

Además de estas actividades, algunas facciones se han expandido al sector agrícola, la industria de la construcción y los servicios automotrices, involucrándose en el alquiler y venta de maquinaria, así como en equipos especializados, afianzando aún más su presencia en la economía local.¹⁷²

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El CDG desempeña un papel fundamental como contrabandista de cocaína, marihuana, heroína y drogas sintéticas desde México hacia los Estados Unidos, y sus líderes locales supervisan las principales rutas de contrabando (plazas, como se las conoce en español) a través de la frontera.¹⁷³ El grupo no participa en la producción de estas drogas, sino que las compra en otras partes de México a precios al por mayor para venderlas a sus propios clientes en los Estados Unidos. El grupo también impone impuestos a los narcotraficantes que utilizan los pasos fronterizos que controla.

Más allá del tráfico de drogas, el CDG está implicado en la imposición de impuestos a las operaciones de tráfico ilícito de personas y la extorsión de migrantes. También se dedican al tráfico de armas, transportando armas de fuego desde los Estados Unidos a México para abastecer sus operaciones.¹⁷⁴

En su apogeo, el grupo mantuvo fuertes alianzas con poderosas organizaciones delictivas internacionales, sobre todo el Cártel de Cali en Colombia. Esta relación fue fundamental para asegurar un suministro constante de cocaína colombiana para introducir contrabando en los Estados Unidos.¹⁷⁵

Sin embargo, la fragmentación del CDG en los últimos años ha provocado una pérdida significativa de estas conexiones y proveedores internacionales. A medida que el grupo se dividió en facciones rivales, su influencia y alcance disminuyeron, cambiando su foco en el comercio mundial de drogas desde importadores a casi exclusivamente transportistas.

¹⁷² Ibid.

¹⁷³ Steven Dudley y Parker Asmann, “Cártel del Golfo sigue siendo ‘el enemigo público’ en frontera EE. UU.-México: seguridad nacional”, InSight Crime, 18 de mayo de 2023.

¹⁷⁴ Ibid.

¹⁷⁵ InSight Crime, “Cártel del Golfo”, 20 de agosto de 2024.

¹⁶⁵ InSight Crime, “Cártel del Golfo”, 20 de agosto de 2024.

¹⁶⁶ Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, “9 members of Gulf Cartel money laundering cell arrested, 1 fugitive remains”, 28 de octubre de 2013. Comunicado de prensa.

¹⁶⁷ Shivangi Sinha, “Jose Trevino: Where is Los Zetas Cartel’s Money Launderer Now?”, The Cinemaholic, 31 de julio de 2024.

¹⁶⁸ InSight Crime, “Cártel del Golfo”, 20 de agosto de 2024.

CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN (CJNG)

JALISCO CARTEL NEW GENERATION (CÁRTEL DE JALISCO NUEVA GENERACIÓN, CJNG)

ORIGIN

Mexico

LEADER (S)

Nemesio Oseguera alias "El Mencho"

IMPACT

High

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Drug trafficking
- Drug production
- Kidnapping
- Money laundering
- Oil theft

WOMEN IN THEIR RANKS STATE PENETRATION CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

El Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las organizaciones delictivas más destacadas de México, que opera en varios estados y tiene control estratégico en ubicaciones clave para diversas economías delictivas.

HISTORIA

El CJNG se originó a partir del Cártel Milenio, un grupo liderado por la familia Valencia y asociados, que operaban a las órdenes del Cártel de Sinaloa en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima.¹⁷⁶ En la década de 2000, el Cártel del Milenio fue expulsado de Michoacán por los Zetas, un poderoso grupo delictivo mexicano compuesto por desertores de las fuerzas armadas y aliado con el Cártel del Golfo. Milenio se retiró a Jalisco al mando de Ignacio "Nacho" Coronel. La muerte de Coronel en 2010, unida a una serie de detenciones, provocó una división dentro del Cártel Milenio. Surgieron dos facciones: Los Torcidos y La Resistencia.

Los Torcidos, dirigidos por el antiguo oficial de la Policía Nemesio Oseguera, alias "El Mencho", se convirtieron en los sucesores de Coronel en la región. Esta facción eventualmente evolucionó hasta convertirse en el CJNG.¹⁷⁷

GEOGRAFÍA

El CJNG tiene un amplio alcance operativo en todo México, excepto Durango y Sinaloa, que siguen siendo bastiones dominados por su principal rival, el Cártel de Sinaloa.

Su presencia más fuerte se encuentra en estados de la costa del Pacífico como Jalisco, Nayarit y Colima, y en los estados del Golfo como Veracruz. Estas ubicaciones estratégicas son cruciales para el flujo de cocaína y precursores químicos utilizados en la producción de metanfetamina y fentanilo, lo que posiciona al CJNG para gestionar partes clave de la cadena de suministro. Sin embargo, gran parte de su influencia se mantiene a través de alianzas con grupos delictivos semiindependientes y aliados en esas regiones.

El CJNG también tiene una influencia significativa a lo largo de las fronteras norte y sur de México. En el norte, su presencia se limita principalmente a Baja California y ciertas partes de Tamaulipas, pero mantiene una operación mucho más fuerte en la frontera entre México y Guatemala. Esto le

¹⁷⁶ InSight Crime, "Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG)", 27 de mayo de 2024.

¹⁷⁷ Ibid.

permite desempeñar un papel crucial en las operaciones de tráfico de drogas y el tráfico ilícito de personas entre Centroamérica y los Estados Unidos.

La estrategia del CJNG se basa en el control territorial y la creación de alianzas con grupos delictivos locales que se especializan en diferentes etapas de la cadena del tráfico de drogas y otras economías delictivas.¹⁷⁸

Más allá de México, el grupo ha ampliado su influencia formando alianzas con organizaciones delictivas en Guatemala,¹⁷⁹ Ecuador¹⁸⁰ y Colombia. También mantiene conexiones con redes de distribución de drogas en Asia, Europa y Oceanía.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La principal economía criminal del CJNG gira en torno al tráfico de drogas, con especial atención a la metanfetamina. El grupo delictivo obtiene sustancias químicas a través de intermediarios, redes de tráfico asociadas y productores ilegales para estimular sus operaciones de drogas sintéticas.¹⁸¹ Además de metanfetamina, el CJNG también trafica con heroína, fentanilo y cocaína hacia los Estados Unidos y está involucrado en la venta de drogas al por menor, intentando crear mercados locales para drogas sintéticas en sus bastiones.¹⁸²

El CJNG también se dedica a la minería ilegal, sobre todo en Michoacán, donde extrae mineral de hierro, que supuestamente exporta a China a cambio de precursores químicos utilizados en la producción de drogas sintéticas.¹⁸³ Sin embargo, el CJNG se enfrenta a la competencia en este sector, teniendo desacuerdos con grupos como los Caballeros Templarios por el territorio minero.

¹⁷⁸ InSight Crime y American University's Center Latin American Studies and Latino Studies, "Criminal Networks in the Americas", enero de 2022.

¹⁷⁹ Alex Papadovasilakis, "La silenciosa expansión del CJNG en Guatemala", InSight Crime, 18 de mayo de 2022.

¹⁸⁰ Anastasia Austin y Henry Shuldiner, "Desenmascarando a los actores extranjeros del tablero criminal ecuatoriano" InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

¹⁸¹ Sara García, "Más allá de China: cómo otros países envían precursores químicos a México", InSight Crime, 28 de febrero de 2024.

¹⁸² Victoria Dittmar, Peter Appleby y Mike LaSusa, "Cómo controla el CJNG el creciente mercado de la droga en Guadalajara, México", InSight Crime, 19 de julio de 2024.

¹⁸³ Yago Rosa, "El control del CJNG en Michoacán, México, reclama vidas indígenas", InSight Crime, 27 de enero de 2023.

Además, el CJNG se beneficia de esquemas de fraude dirigidos a propietarios de hoteles en régimen de tiempo compartido, especialmente en Puerto Vallarta,¹⁸⁴ y otras economías delictivas como la trata de personas,¹⁸⁵ la extorsión y las desapariciones forzadas, aunque a menudo se apoya en bandas locales para estas actividades, quedándose con una parte de los beneficios. Las facciones aliadas también se benefician del robo de gasolina en varias partes de México.¹⁸⁶

El CJNG también se introdujo en el comercio ilícito de cigarrillos en México, con vínculos con el “Cártel del Tabaco”, uno de los principales actores en este mercado clandestino en México.¹⁸⁷

El blanqueo de capitales es un componente crucial de las operaciones del CJNG, principalmente a través de su ala financiera, los Cuinis. El grupo ha estado vinculado al sector inmobiliario en países como Uruguay y la Argentina,¹⁸⁸ y blanquea capitales a través de negocios en sectores como la producción de tequila, la publicidad, el sector agroindustrial y los restaurantes.¹⁸⁹

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”, es el principal líder del grupo, pero también hay comandantes a nivel regional y estatal, conocidos como “jefes de plaza”, que supervisan a los operativos y a los sicarios.¹⁹⁰

Aunque las autoridades estadounidenses ven a El Mencho como la figura principal de la organización jerárquica, en realidad el

grupo está compuesto por docenas de células semiautónomas que operan en todo el país. Algunas facciones tienen una estructura de mando más centralizada, pero en general el grupo está mucho más integrado horizontalmente.

Sin embargo, la familia Valencia sigue jugando un papel crucial en la organización, ya que “El Mencho” está casado con Rosalinda González Valencia. Los hermanos González Valencia, conocidos como “Los Cuinis”, manejan las finanzas del CJNG, supervisando las operaciones comerciales y el blanqueo de capitales. Rosalinda González fue detenida en mayo de 2018 acusada de blanqueo de capitales,¹⁹¹ puesta en libertad bajo fianza ese mismo año y detenida de nuevo en 2021.¹⁹² En 2020, Jessica Oseguera, una de las hijas de “El Mencho” y Rosalinda, fue detenida en los Estados Unidos por blanqueo de capitales.¹⁹³

Las mujeres también parecen desempeñar otras funciones dentro de la estructura del CJNG más allá del blanqueo de capitales. En Jalisco, un estado clave para la organización delictiva, está aumentando el número de mujeres encarceladas por su participación en desapariciones forzadas, lo que algunos analistas de seguridad califican como una guerra silenciosa pero efectiva.¹⁹⁴

RESPUESTA DEL ESTADO

El actual Gobierno mexicano ha centrado gran parte de sus esfuerzos en el Cártel de Sinaloa, pero muchos de los principales líderes del CJNG también han sido detenidos, sometidos a sanciones del Tesoro de los Estados Unidos y se enfrentan a cargos penales.¹⁹⁵

Se han producido ataques notables contra el círculo íntimo de El Mencho. En 2020, su hijo Rubén Oseguera González, alias “El Menchito”,

fue extraditado a los Estados Unidos, mientras que su esposa permanece encarcelada tras su detención en 2021. En 2023, el Gobierno mexicano vinculó a su hija, Jessica Oseguera, a un caso de blanqueo de capitales.¹⁹⁶

Más allá de la familia de El Mencho, las autoridades mexicanas detuvieron en 2022 a Ricardo Ruiz, alias “Doble R”, figura clave del brazo armado del CJNG.¹⁹⁷ Otro golpe importante se produjo cuando “El Jardinero”, un potencial sucesor de El Mencho con una recompensa de 5 millones de dólares en los Estados Unidos, fue detenido en México y condenado a 45 años por su participación en los asesinatos de 15 agentes de policía en Jalisco.¹⁹⁸

En 2012, el Ejército mexicano también capturó a los hermanos Ramón Álvarez Ayala, alias “R-1”, y Rafael Álvarez Ayala, alias “R-2”, ambos miembros de alto rango del CJNG que ocupaban importantes puestos de liderazgo según las autoridades mexicanas.¹⁹⁹

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El CJNG es tristemente famoso por su violencia extrema, a menudo dirigida contra civiles y autoridades. En particular, el grupo estuvo detrás del intento de asesinato en 2020 de Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México,²⁰⁰ el asesinato de un exgobernador del estado de Jalisco en 2020,²⁰¹ y un ataque con granadas propulsadas por cohetes contra el Ejército mexicano en 2015.²⁰²

El CJNG también ha utilizado drones para lanzar

¹⁹⁶ Sin Embargo, “La FGR va contra la hija de ‘El Mencho’, apodada ‘La Negra’, por lavado de dinero”, 30 de mayo de 2023.

¹⁹⁷ Gustavo Castillo, “Confirman captura de El Doble R, jefe de sicarios del CJNG”, La Jornada, 11 de agosto de 2022.

¹⁹⁸ Roman Ortega, “Sentencian a 45 años de prisión a ‘El Jardinero’”, El Occidental, 11 de mayo de 2024.

¹⁹⁹ Secretaría de la Defensa Nacional, “El Ejército Mexicano detiene en Jalisco a los hermanos Álvarez Ayala, integrantes del ‘Cártel de Jalisco Nueva Generación’”, 9 de septiembre de 2012. Comunicado de prensa.

²⁰⁰ Victoria Dittmar y Chris Dalby, “Atentado contra jefe policial de México pone al Cártel de Jalisco en una encrucijada”, InSight Crime, 27 de junio de 2020.

²⁰¹ Anly Nuño, “Mexico: assassin shoots former state governor in restaurant bathroom”, The Guardian, 18 de diciembre de 2020.

²⁰² Jo Tuckman, “Mexico declares all-out war after rising drug cartel downs military helicopter”, The Guardian, 4 de mayo de 2015.

explosivos como parte de su estrategia más amplia para establecer su marca criminal.²⁰³

Más allá de la violencia, el CJNG ha intentado construir una base social a través de obras públicas y proyectos de infraestructura. En 2020, las autoridades mexicanas descubrieron un hospital en Jalisco, supuestamente construido por el CJNG, para proporcionar tratamiento médico a El Mencho sin correr el riesgo de su captura.²⁰⁴ En 2021, el grupo distribuyó regalos en comunidades de Jalisco, Guanajuato y Michoacán como parte de un evento del Día de la Madre.²⁰⁵

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El CJNG desempeña un papel fundamental en el tráfico de drogas en México, controlando puertos claves del Pacífico, como Manzanillo en Colima, un importante punto de entrada para drogas y precursores utilizados en la producción de fentanilo y metanfetamina.²⁰⁶ Aunque su influencia a lo largo de la frontera norte de México es limitada, ostenta un poder significativo en la frontera sur con Guatemala.

A nivel internacional, el CJNG se ha asociado con grupos como los Huistas en Guatemala para el tráfico de drogas. Estas alianzas han permitido al CJNG expandirse a los mercados criminales de Asia y Oceanía.

Aunque las conexiones del CJNG en Europa siguen sin estar claras, las autoridades españolas han interceptado envíos de droga que se cree están vinculados al grupo.²⁰⁷ Además, el grupo ha adquirido precursores químicos para la producción de drogas sintéticas de compañías legalmente establecidas en países europeos.²⁰⁸

²⁰³ InSight Crime y American University’s Center Latin American Studies and Latino Studies, “Criminal Networks in the Americas”, enero de 2022.

²⁰⁴ Zachary Goodwin, “Hospital de El Mencho, inusual ejemplo de infraestructura construida por cárteles de México”, InSight Crime, 30 de julio de 2020.

²⁰⁵ Ashley Pechinski, “Feliz Día de las Madres les desea su buen vecino El Mencho”, InSight Crime, 14 de mayo de 2021.

²⁰⁶ Mark Wilson, “Sanciones de EE.UU. sobre tráfico de fentanilo revelan control del CJNG en puerto de México”, InSight Crime, 8 de octubre de 2021.

²⁰⁷ El Financiero, “Los tentáculos del CJNG en Europa: ¿Dónde se asienta el cártel del Mencho?”, 23 de mayo de 2023.

²⁰⁸ Sara García, “Más allá de China: cómo otros países envían precursores químicos a México”, InSight Crime, 28 de febrero de 2024.

¹⁸⁴ Henry Shuldiner, “El CJNG y su lucrativa estafa con propiedades turísticas en México”, InSight Crime, 3 de mayo de 2023.

¹⁸⁵ Juliana Manjarrés, “¿Qué hay detrás de la guerra de grupos criminales en Chiapas, México?”, InSight Crime, 8 de febrero de 2024.

¹⁸⁶ Jerome López, “El imperio del robo de combustible del CJNG, en la mira de EE.UU.”, InSight Crime, 16 de septiembre de 2024.

¹⁸⁷ Peter Appleby, “Cártel de Jalisco afianza posición en mercado de cigarrillos ilegales en México”, InSight Crime, 8 de junio de 2022.

¹⁸⁸ Josefina Salomón, “Argentina investiga conexión local con Los Cuinis, de México”, InSight Crime, 25 de abril de 2019.

¹⁸⁹ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “CJNG & LOS CUINIS Drug Trafficking Organizations”, septiembre de 2015.

¹⁹⁰ InSight Crime y American University’s Center Latin American Studies and Latino Studies, “Criminal Networks in the Americas”, enero de 2022.

¹⁹¹ Parker Asmann, “Autoridades de México cercan al CJNG tras arresto de esposa de líder”, InSight Crime, 28 de mayo de 2018.

¹⁹² David Saúl Vela, “Rosalinda González, lejos de la libertad: FGR apela no vinculación a proceso”, El Financiero, 14 de mayo de 2024.

¹⁹³ Amanda Mars, “Detenida en EE.UU. la hija de El Mencho por operaciones financieras relacionadas con el narcotráfico”, El País, 27 de febrero de 2020.

¹⁹⁴ Daniela Valle, “¿Qué hay detrás del aumento de mujeres presas por delitos de crimen organizado en México?”, InSight Crime, 13 de mayo de 2024.

¹⁹⁵ Alberto Nájjar, “La silenciosa –y efectiva– guerra de AMLO contra el CJNG”, Pie de Página, 5 de octubre de 2020.

MARA SALVATRUCHA – MS13

MS13

ORIGIN
El Salvador

LEADER (S)

No single identifiable leader

IMPACT

Depending on the country

APPROXIMATE SIZE

50,000 members

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Arms trafficking
- Micro trafficking
- Hired assassination
- Human trafficking
- Car theft and resale
- Human smuggling
- Sexual exploitation

December 2024

 CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

La Mara Salvatrucha (MS13) fue una de las bandas callejeras más grandes y formidables del hemisferio. Sin embargo, tras una ofensiva de seguridad contra el grupo que incluyó detenciones masivas, llevada a cabo en El Salvador por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, hasta dos tercios de sus miembros se encuentran entre rejas.

HISTORIA

La MS13 se formó en Los Ángeles durante los años ochenta, después de las guerras civiles en El Salvador, Guatemala y Nicaragua que provocaron una oleada de refugiados en los Estados Unidos. Muchos de estos refugiados, enfrentados a la marginación, se unieron o formaron bandas callejeras en su nuevo entorno. La MS13 rápidamente se hizo famosa por sus violentos conflictos con bandas rivales, que atrajeron la atención de las fuerzas del orden a finales de los años ochenta y principios de los noventa, lo que provocó el encarcelamiento de muchos miembros.

A mediados de los noventa, las políticas de deportación de los Estados Unidos se intensificaron y enviaron a miles de inmigrantes convictos, incluidos miembros de la MS13, de vuelta a Centroamérica. Se calcula que entre 2000 y 2004, unos 20 000 delincuentes fueron deportados a la región. Las débiles instituciones de los países centroamericanos tuvieron dificultades para controlar la afluencia, lo que llevó a muchos deportados a unirse o formar bandas.

A principios y mediados de la década de 2000, las políticas de “mano dura” de los países centroamericanos desbordaron los sistemas penitenciarios locales y enviaron a miles de personas a prisión. Las prisiones eran bases importantes para el reclutamiento y la actividad delictiva de la MS13, por lo que el encarcelamiento masivo terminó estimulando inadvertidamente la violencia y la reorganización de las bandas.²⁰⁹

En 2012, durante el Gobierno del expresidente de El Salvador Mauricio Funes, la MS13 y las facciones de su banda rival Barrio 18 acordaron una tregua. A cambio de una reducción de homicidios, las fuerzas de seguridad dejaron de acosar a los miembros de las bandas en las cárceles y establecimientos penitenciarios. Esto también permitió a las bandas ampliar sus operaciones de extorsión, la principal fuente de ingresos de las bandas.²¹⁰

La tregua permitió que la tasa de homicidios se redujera a la mitad, de 72 por cada 100 000 habitantes a 36 en solo un año. Sin embargo, a

²⁰⁹ InSight Crime, “Mara Salvatrucha (MS13)”, 28 de febrero de 2024.

²¹⁰ Héctor Silva Ávalos, “Preso en El Salvador el general que armó la tregua pandillera de 2012”, InSight Crime, 28 de julio de 2020.

finales de 2013, la fuerte oposición ciudadana a la tregua llevó al Gobierno de Funes a renunciar al pacto. Los homicidios aumentaron un 57 por ciento el año siguiente.

Este ciclo de violencia se intensificó y alcanzó máximos mundiales en 2015. En respuesta, los gobiernos aplicaron duras medidas represivas.

En El Salvador, la violencia comenzó a disminuir lentamente después de 2015. Esto puede haber sido el resultado de un supuesto pacto entre la MS13 y el Gobierno de El Salvador bajo la presidencia de Nayib Bukele, quien llegó al poder en 2019, aunque el Gobierno ha negado tales afirmaciones.

Uno de los cambios más radicales en el escenario delictivo de El Salvador ocurrió en marzo de 2022, cuando el Gobierno salvadoreño lanzó el régimen de excepción o estado de emergencia (state of emergency). Esta campaña llevó las políticas de mano dura a un nuevo nivel, dando lugar a detenciones masivas que llevaron a aproximadamente al 2 % de la población del país a la cárcel. El resultado ha sido una notable reducción de la actividad de las bandas en El Salvador. A pesar de ello, la MS13 sigue activa en otras partes de Centroamérica y América del Norte.

GEOGRAFÍA

Los miembros de la MS13 se concentran principalmente en áreas urbanas de Centroamérica y lugares con una importante diáspora centroamericana. En Honduras y Guatemala, la banda sigue siendo predominantemente urbana. Sin embargo, en El Salvador, la MS13 se había expandido gradualmente a las zonas rurales antes del estado de excepción.

En los Estados Unidos, la expansión de la banda más allá de los centros urbanos ha sido notable en regiones como Long Island, Carolina del Norte y, cada vez más, en California. La MS13 ha intentado establecerse en Europa, sobre todo en zonas urbanas de España e Italia, según informes esporádicos.²¹¹

En el caso de España, estas células de expansión del grupo se centraron en abrir negocios legales

²¹¹ Steven Dudley y Héctor Silva Ávalos, “MS13 en América: Principales hallazgos”, InSight Crime, 16 de febrero de 2018.

que pudieran ser utilizados para blanquear fondos ilícitos y proporcionar empleos fuera de Centroamérica a sus miembros. La expansión se financiaba con la venta de marihuana y cocaína, así como con las cuotas mensuales que pagaban los miembros en España. La Policía ha informado de su presencia en zonas urbanas como Madrid, Barcelona, Girona y cerca de Alicante. Sin embargo, hoy en día hay pocos indicios de que quede algo de estas células.²¹²

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La MS13 depende en gran medida del control territorial para generar ingresos. La estructura de liderazgo descentralizada de la banda la ha mantenido relativamente empobrecida, a pesar de haber establecido fuentes de ingresos.

La extorsión sigue siendo la fuente de ingresos más importante para la MS13 en Centroamérica. Sin embargo, una parte cada vez mayor de los ingresos de la banda proviene ahora del tráfico local de drogas, especialmente en ciudades estadounidenses como Los Ángeles.

Además de la extorsión y el tráfico de drogas, la MS13 está implicada en otras actividades delictivas como la prostitución, el tráfico ilícito de personas y el robo.

Las diversas fuentes de ingresos de la MS13 han dado lugar a una acumulación limitada de capital, lo que a su vez ha dado lugar a algunos métodos de blanqueo de capitales. Sin embargo, estos métodos siguen siendo relativamente rudimentarios y a pequeña escala, concentrados en algunas de las "clicas" o camarillas más sofisticadas de la organización.²¹³ Algunos de estos incluyen el robo y la reventa de automóviles.

Otra forma de blanqueo de capitales se realiza través de numerosas pequeñas empresas, muchas de las cuales son objeto de extorsión, que acaban blanqueando el dinero de los delincuentes en forma de pagos de extorsión. Los miembros de las bandas también adquieren productos que luego venden a un precio más alto en tiendas locales de ropa, alimentos y licores ubicadas típicamente en plazas céntricas.

212 Angelika Albaladejo, "Juicio contra la MS13 en España resalta falta de unificación internacional de la pandilla", InSight Crime, 21 de febrero de 2018.

213 InSight Crime, "MS13 in the Americas", febrero de 2018.

La banda también ha utilizado servicios de remesas, ofrecidos por el proveedor de servicios de telefonía móvil Tigo y conocidos como Tigo Money, para cobrar pagos de extorsión a nivel local y desde el extranjero. La misma dinámica existe con Western Union y otros servicios de transferencia de dinero.²¹⁴

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

La MS13 ha operado históricamente con dos centros principales de poder: Los Ángeles, donde se fundó la banda, y El Salvador, hogar de muchos de sus líderes históricos. Sin embargo, el estado de emergencia y la represión de las bandas han cambiado drásticamente el papel de El Salvador como centro del poder.

La MS13 carece de un líder único o de un consejo de liderazgo centralizado. En cambio, la MS13 funciona como una federación con múltiples capas de líderes que interactúan, se siguen y responden unos a otros dependiendo de las circunstancias. La mayoría de las decisiones las toman células individuales, conocidas como "clicas". (camarillas). En algunas regiones, los miembros de mayor rango forman un consejo de liderazgo, pero no todas las zonas cuentan con dichos consejos.

La MS13 se centra en generar ingresos y también en crear una identidad colectiva, que se construye y refuerza a través de experiencias compartidas, a menudo delictivas, especialmente actos de violencia y expresiones de control social. La banda se basa en un sentido mítico de comunidad y en una ideología arraigada en su violenta rivalidad con la banda Barrio 18 para mantener su gran red social y delictiva, poco organizada.²¹⁵

Las estimaciones sobre el tamaño de la MS13 varían: se estima que cuenta con entre 50 000 y 70 000 miembros. Solo en El Salvador, la banda tiene más de 30 000 miembros de pleno derecho, conocidos como "homeboys", según la inteligencia policial de El Salvador. Sin embargo, ahora la mayoría están encarcelados debido al actual estado de emergencia.

Se cree que algunos de los principales líderes de la MS13 salvadoreña están buscando refugio

214 Felipe Puerta, "5 formas en las que la MS13 lava su dinero", InSight Crime, 7 de septiembre de 2018.

215 Steven Dudley y Héctor Silva Ávalos, "MS13 en América: Principales hallazgos", InSight Crime, 16 de febrero de 2018.

en México, donde la banda opera su llamado "Programa México". Este programa fue formado por miembros salvadoreños exiliados que se han involucrado en el tráfico ilícito de personas y el tráfico de drogas.²¹⁶

RESPUESTA DEL ESTADO

Durante décadas, la MS13 se ha arraigado profundamente en las comunidades pobres, aterrizando a los residentes urbanos mediante la extorsión y el asesinato. Los sucesivos gobiernos de El Salvador han intentado, sin éxito, dismantelar las bandas mediante políticas de seguridad agresivas.

En marzo de 2022, tras una brutal masacre de bandas que dejó 87 personas muertas, el Gobierno del presidente Nayib Bukele decretó el estado de emergencia. La legislatura aprobó rápidamente la medida, que suspendió los derechos constitucionales y relajó las restricciones de las detenciones. Las medidas se prolongaron durante más de dos años, en los que las fuerzas de seguridad detuvieron a más de 77 000 personas.

Los que escaparon a la detención pasaron a la clandestinidad o huyeron al exilio. La MS13 y su banda rival, Barrio 18, prácticamente desaparecieron de las calles de El Salvador.²¹⁷

El estado de emergencia se ha prorrogado 29 veces, a pesar de los informes generalizados de grupos de derechos humanos sobre detenciones arbitrarias basadas en pruebas escasas o nulas y una ausencia de juicio justo, incluida la negación de asesoramiento jurídico. También han salido a la luz informes sobre torturas y fosas comunes, y más de 150 personas han muerto en el sistema penitenciario desde que comenzó el estado de emergencia.²¹⁸

A pesar de estos abusos contra los derechos humanos, la controvertida represión parece haber paralizado temporalmente a las bandas en El Salvador, llevando la violencia a mínimos históricos.

216 Carlos García, "El nacimiento del Programa México de la MS13", InSight Crime, 15 de febrero de 2022.

217 Alex Papadovassilakis, "Cómo el gobierno de Bukele sometió a las pandillas: resumen y principales hallazgos", InSight Crime, 6 de diciembre de 2023.

218 Francia 24, "Directo a... Antigua y la extensión del estado de excepción en El Salvador", 9 de agosto de 2024.

A diferencia de las represiones anteriores, las bandas no han tomado represalias violentas durante el estado de emergencia. No está claro si fue una decisión estratégica o si las bandas simplemente se vieron abrumadas por la velocidad y la gravedad de la represión.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

La gobernabilidad delictiva de la MS13 es más evidente en las redes de extorsión y extorsión a cambio de protección que operan en todo el Triángulo Norte. En Honduras, la banda ejerce control sobre los servicios municipales, incluidos los basureros y sitios de gestión de residuos.²¹⁹ En El Salvador, antes del estado de emergencia, su alcance se extendía a casi todo tipo de negocios, desde gasolineras y panaderías hasta servicios de taxi.²²⁰ En Guatemala, la MS13 domina las rutas de autobuses y las redes de transporte.²²¹

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

La MS13 es una banda transnacional, pero no una organización delictiva transnacional (TCO, por sus siglas en inglés) plenamente operativa. Aunque la banda opera en dos continentes y en al menos media docena de países, su papel en las tramas delictivas internacionales es limitado y a tiempo parcial. Por ejemplo, en el tráfico internacional de drogas, la MS13 a menudo depende de otras organizaciones delictivas como la mafia mexicana. La banda desempeña un papel igualmente periférico en otras actividades delictivas transnacionales, como el tráfico ilícito de personas.

Dos factores claves han impedido que la MS13 se convierta en una organización delictiva transnacional: su estructura organizativa difusa y sus notorias manifestaciones públicas de

219 Juan José Martínez D'Aubuisson, "Cómo la MS13 pasó de pandilla callejera a mafia en Honduras", InSight Crime, 19 de enero de 2022.

220 Juan José Martínez D'Aubuisson, "Los negocios omnipresentes de la MS13 en El Salvador", InSight Crime, 25 de enero de 2022.

221 Juan José Martínez D'Aubuisson, "MS13 en Guatemala: la estrategia de las Zarigüeyas", InSight Crime, 7 de febrero de 2022.

violencia. Aunque algunas actividades delictivas (en particular, la participación de la banda en el pequeño tráfico de drogas a nivel local) están contribuyendo a su maduración y abriendo nuevas oportunidades, esta evolución es lenta y ha causado importantes conflictos internos dentro de la banda.

Las detenciones masivas en El Salvador, que comenzaron a principios de 2022, han diezgado el número de miembros de la MS13 en las calles. Como consecuencia, la banda ha perdido el control de territorios estratégicos que eran cruciales para generar ingresos a través de la extorsión y el tráfico de drogas. En su estado debilitado, parece poco probable un regreso significativo de la banda en el futuro cercano.

Sin embargo, fuera de El Salvador, las filas de la MS13 permanecen prácticamente intactas. La banda continúa representando una grave amenaza a la seguridad pública en zonas urbanas de Honduras y Guatemala, aunque también mantiene presencia en varias ciudades de los Estados Unidos.

EJÉRCITO DE LIBERACIÓN NACIONAL (ELN)

 Colombia				
				LEADER (S) Eliécer Herlinto Chamorro alias "Antonio García"
December 2024	IMPACT High	APPROXIMATE SIZE 7,000 members		
	CRIMINAL ECONOMIES			
	<ul style="list-style-type: none"> Extortion Drug trafficking Kidnapping Illegal mining Migrant smuggling Arms trafficking Contraband Cattle rustling Loan sharking Illegal logging Money laundering 			
CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE ✓				

El ELN es el último grupo guerrillero marxista-leninista de Colombia y una de las organizaciones delictivas más poderosas del país tras la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Debido a su reciente expansión y fortalecimiento en Venezuela, el ELN se ha consolidado como una fuerza binacional.

HISTORIA

El movimiento guerrillero ELN surgió en los años sesenta, impulsado por la Guerra Fría y la Revolución Cubana. Durante los años setenta y ochenta, el grupo se financió mediante secuestros, extorsiones y ataques a la infraestructura petrolera, utilizando el estado Apure de Venezuela como refugio de las autoridades colombianas.

Durante los años noventa, la reputación de violencia del ELN creció, incluso mientras participaba en negociaciones de paz infructuosas en 1994 y 1998.

En 1999, el ELN secuestró a 190 personas de una iglesia en el oeste de Colombia, en lo que sigue siendo el mayor secuestro en la historia del país. El grupo también se apoderó de un avión comercial, lo obligó a aterrizar en una zona remota del sur de Bolívar y secuestró a sus pasajeros.

Estos acontecimientos colocaron al ELN en el centro del conflicto de Colombia y lo convirtieron en objetivo de otros grupos armados ilegales. La creciente presión de las fuerzas de seguridad colombianas, sumada a los ataques de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), así como su relación antagónica con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), obligaron al ELN a abandonar algunos territorios en Colombia y aumentar su presencia en Venezuela. Allí, el ELN encontró un anfitrión dispuesto en el entonces presidente Hugo Chávez en 1999, quien era abiertamente amigo del ELN y las FARC.

Aunque inicialmente el ELN se resistió a involucrarse directamente con el tráfico de drogas, la creciente presión sobre el grupo llevó a sus comandantes a replantear sus estrategias financieras, militares y políticas en varias partes de Colombia. Varios frentes del ELN se aventuraron en nuevas economías delictivas, como el cultivo de coca, el tráfico de drogas y la minería ilegal, que se convertirían en fuentes cruciales de ingresos para el grupo guerrillero.

El ELN participó en otra ronda de diálogos de paz infructuosos con el Gobierno colombiano entre 2005 y 2007, que fracasaron debido a desacuerdos entre ambas partes y al debilitamiento de la relación del Gobierno colombiano con Venezuela, que actuaba como mediador.

Las negociaciones de paz se reanudaron en 2014 bajo la presidencia de Juan Manuel Santos,²²² en paralelo al proceso de paz con las FARC, pero fracasaron en 2019 después de que el ELN atacara una academia de policía.²²³

En 2022, un ELN fortalecido reanudó las conversaciones de paz con el presidente colombiano Gustavo Petro, logrando su primer alto el fuego bilateral con el acuerdo de grupo en agosto de 2023, sin embargo, ya no está en vigor.²²⁴

En septiembre de 2024, el Gobierno colombiano suspendió las conversaciones con el ELN tras un ataque del grupo delictivo contra una base militar.²²⁵

GEOGRAFÍA

El ELN está presente en al menos 231 municipios de 19 de los 32 departamentos de Colombia. El grupo compite por el control de dos regiones fronterizas de Colombia y, por lo tanto, tiene una inmensa influencia sobre el tráfico de drogas.

En primer lugar, la frontera con Venezuela en Norte de Santander, Casanare, Arauca, Cesar, La Guajira, Vichada. En segundo lugar, el corredor del Pacífico, que abarca Chocó, Cauca y Nariño. No solo controlan los campos de cultivos y las plantaciones de coca, sino también las rutas del tráfico de drogas por tierra y mar, puntos claves de salida de la cocaína que sale de Colombia.²²⁶

El ELN es un grupo guerrillero binacional que tiene al menos dos frentes de guerra o divisiones de combate, con presencia significativa en varios estados venezolanos, incluidos Zulia, Apure, Amazonas y al menos otros cinco.²²⁷

222 Kyra Gurney, "Colombia anuncia conversaciones de paz con la guerrilla del ELN", InSight Crime, 11 de junio de 2014.

223 Javier Villalba y Ronna Rísquez, "Ataque con carro bomba en Colombia muestra interés del ELN por las ciudades", InSight Crime, 24 de enero de 2019.

224 InSight Crime, "Ejército de Liberación Nacional (ELN)", 18 de junio de 2024.

225 Henry Shuldiner, "Atentado del ELN destruye las posibilidades de paz mientras la guerrilla se fortalece", InSight Crime, 18 de septiembre de 2024.

226 Ibid.

227 InSight Crime, "Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela", 8 de agosto de 2024.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Inicialmente, las actividades económicas del ELN dependían de los ingresos provenientes del secuestro y la extorsión. A pesar de resistirse a involucrarse directamente en el tráfico de drogas durante varias décadas, el grupo ha aumentado gradualmente su participación en el tráfico de drogas y hoy controla grandes extensiones de territorio de cultivo de coca, así como laboratorios de producción de cocaína.²²⁸

Además, el ELN está involucrado en la extracción ilegal de oro,²²⁹ carbón y coltán,²³⁰ la tala ilegal, la extorsión y la usura. Ejerce control sobre los flujos transfronterizos de contrabando desde Venezuela a Colombia, y también se utiliza para el tráfico de migrantes²³¹ y el robo de ganado.²³² Históricamente, ha participado en el robo de petróleo a gran escala.²³³

Dada la estructura de mando descentralizada del ELN, cada unidad es responsable de su financiación y probablemente de sus operaciones de blanqueo de capitales. Como resultado, el grupo probablemente solo puede llevar el blanqueo de capitales a nivel multidepartamental, en lugar de a nivel nacional.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El ELN tiene aproximadamente 7000 miembros. La toma de decisiones políticas y estratégicas recae en un órgano denominado Comando Central (COCE), integrado por cinco comandantes encabezados por Eliécer Erlinto Chamorro, alias "Antonio García", comandante en jefe del grupo, e Israel Ramírez Pineda, alias "Pablo Beltrán", comandante político y jefe negociador de paz.

228 Unidad Investigativa de Venezuela, "Venezuela y la relación de amor y odio del ELN con el narcotráfico", InSight Crime, 3 de octubre de 2022.

229 María Luisa Valencia, "Minería en Colombia cada vez más conectada con el crimen organizado: informe", InSight Crime, 7 de diciembre de 2023.

230 Juan Camilo Jaramillo, "La magnitud del tráfico ilegal de coltán en Colombia y Venezuela", InSight Crime, 18 de agosto de 2021.

231 InSight Crime, "Las ex-FARC mafia, Venezuela y el actual clima internacional", 11 de noviembre de 2019.

232 Unidad Investigativa de Venezuela, "ELN supervisa contrabando de ganado en la frontera entre Colombia y Venezuela", InSight Crime, 26 de octubre de 2022.

233 Unidad Investigativa de Venezuela, "Cierre de frontera Colombia-Venezuela contribuye al robo de petróleo", InSight Crime, 17 de noviembre de 2015.

La estructura interna del ELN es confederada, lo que significa que ocho frentes de guerra diferentes operan en distintas partes del país. Los frentes de guerra y sus comandantes mantienen cierta independencia operativa y financiera. Aunque el Comando Central tiene cierto control sobre los frentes de guerra, a veces actúa de forma independiente, lo que plantea interrogantes sobre el control real del Comando Central.²³⁴

RESPUESTA DEL ESTADO

El Gobierno colombiano del presidente Gustavo Petro inició diálogos de paz con el grupo en 2022 y firmó un acuerdo de alto el fuego bilateral en agosto de 2023, que expiró en agosto de 2024. Las conversaciones están actualmente congeladas y cada parte acusa a la otra de no cumplir los términos de sus acuerdos y de violar varios aspectos del alto el fuego.²³⁵

Cabe destacar que varias mujeres de ambas partes han participado en la mesa de negociaciones de paz. Vera Grabe encabeza la delegación del Gobierno, junto a otras seis mujeres. Seis mujeres forman parte de la delegación del ELN.²³⁶

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El ELN ha establecido niveles significativos de control sobre las zonas que domina. Esto permite al grupo gobernar territorios estableciendo restricciones de movimiento y exigiendo documentos de identidad para entrar en las zonas.²³⁷

Además, el grupo aterroriza a numerosos civiles utilizando diversos métodos, entre ellos la desaparición forzada y el desplazamiento forzoso, los paros armados o confinamientos masivos, las masacres, las amenazas e

234 Ibid.

235 Lara Loaiza y Henry Shuldiner, "Cese al fuego con ELN expira y amenaza Paz Total en Colombia", InSight Crime, 5 de agosto de 2024.

236 Centro de Investigación y Educación Popular, "Informe de negociación con el ELN", noviembre de 2023.

237 Unidad Investigativa de Colombia, "Gobernanza criminal: una oportunidad en cuarentena para los grupos armados en Colombia", InSight Crime, 3 de septiembre de 2020.

intimidación a líderes sociales, el asesinato selectivo, el reclutamiento forzoso de menores y los ataques con explosivos, como voladuras o ataques a la infraestructura.²³⁸

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El ELN controla vastas extensiones de territorio donde se cultiva coca, especialmente en la región del Catatumbo en Norte de Santander. Las autoridades colombianas desmantelan rutinariamente laboratorios de cocaína supuestamente pertenecientes al ELN, que controla las rutas de salida de la droga a través de Venezuela.²³⁹

Participa y supervisa cada vez más minería ilegal, tanto en Colombia como en Venezuela, lo que también lo convierte en un actor importante en esta cadena de suministro ilícita.²⁴⁰

El ELN tiene varios aliados y vínculos con estructuras delictivas locales en todos los departamentos donde mantiene presencia. También tienen vínculos con organizaciones delictivas locales y gubernamentales en la vecina Venezuela.²⁴¹

238 Juan Diego Posada, "El ELN se hace poderoso con un paro armado en Colombia", InSight Crime, 2 de marzo de 2022.

239 Unidad Investigativa de Venezuela, "Venezuela y la relación de amor y odio del ELN con el narcotráfico", InSight Crime, 3 de octubre de 2022.

240 Unidad Investigativa de Venezuela, "Gobernadores, bandas y la guerra por el oro de Bolívar", InSight Crime, 17 de noviembre de 2021.

241 InSight Crime, "Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Venezuela", 8 de agosto de 2024.

OFICINA DE ENVIGADO

<p>Colombia</p>				
		<p>LEADER (S)</p> <p>José Leonardo Muñoz alias "Douglas" Juan Carlos Mesa Vallejo alias "Tom"</p>		
December 2024	<p>IMPACT</p> <p>High</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>12,000 members</p>		
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extortion Drug trafficking Kidnapping Debt collection Illegal mining Sexual exploitation Money laundering Micro trafficking Loan sharking 			
	<p> CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE ✓ </p>			

La Oficina, también conocida como Oficina de Envigado, es una coalición de organizaciones delictivas que sirven a las mafias del tráfico de drogas y dominan la mayor parte de la dinámica delictiva en la ciudad de Medellín y los municipios vecinos. Heredera histórica del Cártel de Medellín de Pablo Escobar, la Oficina se ha adaptado hábilmente a las diferentes transformaciones delictivas de la ciudad. Actualmente, se encuentra negociando con el Gobierno en el marco de la política de "Paz Total" de Gustavo Petro.

HISTORIA

La Oficina de Envigado fue creada en los años setenta como el Departamento de Seguridad y Control de la Alcaldía de Envigado, municipio vecino a la ciudad de Medellín. Sin embargo, una vez que Pablo Escobar, residente en Envigado, se convirtió en el delincuente más poderoso de la ciudad en los años ochenta, este departamento fue utilizado como oficina de cobro de deudas para el tráfico de drogas del Cártel de Medellín.²⁴²

Tras la muerte de Escobar en 1993, Diego Fernando Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, se hizo cargo de la Oficina de Envigado. A principios de la década de 2000, Don Berna se unió a la estructura paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y bautizó el ala militar de la Oficina, el Bloque Cacique Nutibara. Esta sinergia entre el paramilitarismo y la antigua oficina de cobro de deudas de Pablo Escobar le dio a Berna aún más poder en la delincuencia de Medellín, que llegó a controlar por completo en 2003.²⁴³

Sin embargo, el reinado de Berna llegó a su fin en 2008 después de ser extraditado a los Estados Unidos por tráfico de drogas. A esto le siguió una guerra interna por el poder en la Oficina entre dos de los lugartenientes de Berna: Erickson Vargas, alias “Sebastián”, y Maximiliano Bonilla, alias “Valenciano”.

Tras un intenso conflicto, tanto Valenciano como Sebastián fueron capturados, dejando un vacío criminal en la ciudad que fue llenado por Los Urabeños, grupo delictivo surgido tras la desmovilización de las AUC en 2006, ahora conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En 2013, se llegó a un acuerdo entre los remanentes de la Oficina de Envigado y los Urabeños, en el que compartían el control territorial de la ciudad y a los miembros de la Oficina se les permitía utilizar las rutas internacionales de tráfico de drogas de los Urabeños. Este acuerdo sigue vigente hoy en día.

²⁴² Jeremy McDermott, “Élites y crimen organizado en Colombia: ‘Don Berna’”, InSight Crime, 9 de agosto de 2016.

²⁴³ Jeremy McDermott, “Élites y crimen organizado en Colombia: ‘Don Berna’”, InSight Crime, 9 de agosto de 2016.

GEOGRAFÍA

La presencia de grupos asociados a la Oficina se concentra en el departamento de Antioquia, siendo Medellín y sus municipios vecinos sus principales zonas de influencia.²⁴⁴

Aunque su área de control se limita a partes de Antioquia, la Oficina tiene una red de alianzas con actores clave que le permiten mover drogas más allá de Antioquia hacia puertos de salida en el norte de Colombia y en la costa pacífica colombiana, desde donde se envían a destinos como Europa y los Estados Unidos.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La Oficina tiene en su cartera varias economías delictivas como el tráfico de drogas, la extorsión, el microtráfico, la explotación sexual comercial de menores, la trata de personas con fines de explotación sexual, la minería ilegal, el secuestro, la usura y el cobro de deudas, entre otros.

Desde sus orígenes, la Oficina ha utilizado diferentes esquemas para introducir dinero ilícito en el sistema legal, incluso a través de equipos de fútbol, hoteles, centros comerciales, locales comerciales y bienes inmuebles.²⁴⁵ Los métodos de blanqueo de capitales de la organización han llegado incluso a países como Italia y España.²⁴⁶ El papel de la mujer en la organización ha sido predominantemente financiero, facilitando estrategias de blanqueo de capitales y ocultación de capitales.²⁴⁷

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Actualmente, la cúpula de la Oficina está dividida en dos: el ala dirigida por Juan Carlos Mesa Vallejo, alias “Tom”, quien fue capturado en 2017, y otra liderada por José Leonardo

²⁴⁴ Santiago Olivares Tobón, “El Mesa, la banda que nació en Bello y ya se extendió por todo el país”, El Colombiano, 25 de marzo de 2024.

²⁴⁵ James Bargent, “Estados Unidos sanciona a club de fútbol por vínculos con el crimen”, InSight Crime, 20 de noviembre de 2014; El Tiempo, “Así trabajaban lavadores de la Oficina de Envigado”, 14 de febrero de 2009.

²⁴⁶ Jimmy Ávila, “Cabecillas de la oficina de cobro de envigado lavaron US\$ 480 millones: Fiscalía de Massachussets”, W Radio, 2 de junio de 2011.

²⁴⁷ Elyssa Pachico, “‘Female Crime Boss Runs Finances for Medellín Mafia’”, InSight Crime, 8 de agosto de 2012.

Muñoz, alias “Douglas”, quien se encuentra en prisión desde 2009. A pesar de que ambos están entre rejas, esto no les ha impedido dirigir la delincuencia de la ciudad. Además, algunos analistas afirman que detrás de estos liderazgos operativos hay un liderazgo financiero invisible formado por individuos poderosos que se mueven entre la legalidad y la ilegalidad.²⁴⁸

Tanto Douglas como Tom tienen diferentes estructuras armadas bajo su mando en la ciudad, conocidas como “oficinas de cobro”, que ejercen control sobre las bandas callejeras locales, los “combos”. Se estima que en Medellín existen entre 15 y 20 oficinas de cobro, la mayoría de las cuales operan bajo la Oficina.²⁴⁹ Estas, a su vez, coordinan los combos con base en los barrios. En Medellín y municipios aledaños existen entre 350 y 400 combos.²⁵⁰ Se calcula que toda la estructura armada de la Oficina está formada por 12 000 personas.²⁵¹

RESPUESTA DEL ESTADO

La respuesta del Estado a la Oficina ha venido mayoritariamente de las administraciones locales de Medellín. La estrategia contra la organización se ha centrado en las detenciones, que han tenido poco efecto en la dinámica delictiva de la organización. La represión también se ha centrado en desmantelar las redes financieras de la organización, siendo las incautaciones de propiedades una estrategia principal.

En junio de 2023, la Oficina inició un diálogo con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en el marco de la política de Paz Total, con el objetivo de desmovilizar las estructuras armadas en la ciudad de Medellín y los municipios vecinos. Sin embargo, el diálogo se enfrenta a grandes retos, principalmente por la falta de un marco legal para llevar a cabo negociaciones con organizaciones delictivas como la Oficina.

²⁴⁸ Nelson Ricardo Matta, “Cómo opera ‘La Oficina’: máquina de guerra que ahora pide paz”, 22 de enero de 2023.

²⁴⁹ Christopher Blattman, Gustavo Duncan, Benjamin Lessing, Santiago Tobón, Juan Pablo Mesa-Mejía, “Gobierno criminal en Medellín: panorama general del fenómeno y evidencia empírica sobre cómo enfrentarlo”, Universidad EAFIT, 21 de octubre de 2020.

²⁵⁰ Ibid.

²⁵¹ Camilo Alzáte, “La instalación de la mesa de diálogos con bandas de Medellín sería el 5 de mayo”, El Espectador, 28 de abril de 2023.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

La gobernabilidad delictiva de los grupos asociados a la Oficina es amplia y la organización ha demostrado su poder para influir en la situación de seguridad en la ciudad. Esto se hizo evidente en la década de 2000, cuando Berna se estableció como el amo y señor de la delincuencia de Medellín. Este dominio de la delincuencia bajo Berna condujo a un descenso drástico de los homicidios en la ciudad, un fenómeno conocido como “Donbernabilidad”.

Desde entonces, las bandas y combos entendieron que les favorecía mantener bajos los homicidios, pues se enfrentarían a menos presión del Estado, por lo que desde entonces una serie de pactos y acuerdos delictivos han mantenido contenida la seguridad de la ciudad.

Además, estos grupos suelen controlar las actividades cotidianas de los barrios, como el comercio y el transporte, decretando qué compañías y productos pueden entrar en los territorios, e incluso los precios a los que se venden los productos de la cesta básica de alimentos.²⁵²

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Aunque los grupos delictivos asociados a la Oficina no influyen más allá de Antioquia, su papel en la delincuencia de Medellín, ciudad que sigue siendo clave para el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales, los convierte en actores estratégicos para la delincuencia organizada en Colombia y otros países.

En Medellín, la Oficina presta servicios a grupos delictivos mexicanos y mafias europeas. De igual modo, ha enviado emisarios a países europeos para establecer oficinas modelo de cobro de deudas y prestar servicios a grupos delictivos que exportan cocaína desde Colombia a Europa.²⁵³

²⁵² Juan David Ortiz, “Huevos, ropa y buses: la extorsión en Medellín vista desde tres objetos de la vida diaria”, Pacifista, 18 de agosto de 2016.

²⁵³ Jeremy McDermott, “Otro jefe de una mafia de Colombia es arrestado en España”, InSight Crime, 21 de julio de 2014.

COMANDO ROJO (COMANDO VERMELHO – CV)

RED COMMAND (COMANDO VERMELHO – CV)

ORIGIN Brazil

LEADER (S)

No single identifiable leader

IMPACT

High

APPROXIMATE SIZE

30,000 members

CRIMINAL ECONOMIES

- Drug trafficking
- Robbery
- Money laundering
- Prison robberies
- Illegal mining
- Contraband

 WOMEN IN THEIR RANKS

 STATE PENETRATION

 CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

El Comando Rojo (Comando Vermelho [CV]) es uno de los grupos delictivos más antiguos de Brasil y el segundo más poderoso, detrás del Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital [PCC]). Originario de un establecimiento penitenciario de Río de Janeiro,²⁵⁴ lucha por el territorio con otras organizaciones delictivas del estado, como grupos de milicianos y su propio grupo escindido, el Terceiro Comando Puro (TCP).²⁵⁵

²⁵⁴ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁵⁵ Rafael Soares, Roberta de Souza, Thayssa Rios, “Em ofensiva do Comando Vermelho, favelas do Rio convivem com rotina de invasões, explosões, barricadas em chamas e traçantes no céu”, O Globo, 14 de julio de 2024.

HISTORIA

El Comando Rojo fue fundado en los años setenta en un establecimiento penitenciario de Río de Janeiro como una milicia de izquierda conocida como Falange Roja (Falange Vermelha), a través de una alianza entre delincuentes comunes y militantes de izquierda durante la dictadura militar brasileña de 1964-1985. El grupo protestaba principalmente por las malas condiciones del establecimiento penitenciario Candido Mendes, en la isla de Ilha Grande en Río de Janeiro.

En 1979, la banda se extendió a las calles de Río de Janeiro y sus ideas se extendieron a otros establecimientos penitenciarios, aumentando su poder. Cuando el grupo comenzó a cometer atracos y robos a bancos, abandonó su ideología izquierdista original y los medios de comunicación lo apodaron “Comando Rojo”.²⁵⁶

En los años ochenta, el Comando Rojo pasó de centrarse en los robos al tráfico internacional de cocaína, lo que amplió enormemente su influencia. En los años noventa, los poderosos jefes del juego de Río de Janeiro, conocidos como “bicheiros”, habían perdido parte de su influencia, lo que creó una oportunidad para la banda.

El grupo formó una alianza con el PCC, la banda más poderosa de Brasil, en 2002,²⁵⁷ pero la alianza se deshizo en 2016, desatando una ola de violencia mientras los grupos luchaban por el control.

GEOGRAFÍA

El Comando Rojo tiene su base en el estado de Río de Janeiro, donde compite por el control con grupos paramilitares y otras organizaciones delictivas, como el TCP y los Amigos dos Amigos.²⁵⁸ Además de su estado natal, la banda extiende su alcance al norte y centro oeste de Brasil, donde se disputa las rutas de tráfico con el PCC y la Familia del Norte (Família do Norte – FDN).²⁵⁹

El grupo ejerce una fuerte influencia en el norte del estado de Amazonas y en el centro oeste

²⁵⁶ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁵⁷ Folha de S.Paulo, “PCC e Comando Vermelho fizeram aliança, diz polícia”, 7 de marzo de 2022.

²⁵⁸ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁵⁹ Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), “Atlas da Violência 2024”, 2024.

del estado de Mato Grosso.²⁶⁰ A través de estos territorios, el Comando Rojo puede operar en el Paraguay y Bolivia, y mantener vínculos con grupos delictivos colombianos.²⁶¹ El grupo también parece estar expandiéndose a la Guayana Francesa.²⁶²

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La principal actividad delictiva del Comando Rojo es el tráfico de drogas, pero también se dedica activamente a asaltos y robos, tráfico ilícito,²⁶³ blanqueo de capitales, extracción de oro y contrabando.²⁶⁴ El Comando Rojo a menudo asume y gestiona servicios estatales, como los sistemas de agua y alcantarillado.²⁶⁵

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Comando Rojo no es una organización estrictamente jerárquica, ya que no está dirigida por un único líder. Está estructurada más como una franquicia, con divisiones locales y redes independientes que trabajan como aliadas.²⁶⁶ La inteligencia del Gobierno de Brasil estimó que el grupo tenía alrededor de 30 000 miembros en 2020.²⁶⁷ El grupo cuenta con mujeres entre sus miembros,²⁶⁸ pero no hay registros de mujeres en altos cargos.

A pesar de la falta de un líder dominante, el grupo ha tenido algunas figuras conocidas en posiciones de liderazgo, como Luiz Fernando da Costa, alias “Fernandinho Beira-Mar”,²⁶⁹ y

²⁶⁰ Secretaría Nacional de Políticas Penales (SENAPPEN), “Relatório do Mapa de Ocrim”, 2023.

²⁶¹ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁶² UOL Notícias, “Garimpo e tráfico são foco de viagem de Macron à Guiana Francesa, onde Comando Vermelho e PCC ganham terreno”, 25 de marzo de 2023.

²⁶³ Mónica Betancur, “Brasil libra guerra al contrabando de plaguicidas en dos frentes”, InSight Crime, 6 de enero de 2020.

²⁶⁴ Chris Dalby, “¿Guerra entre milicias y Comando Rojo explica violencia en Manaus, Brasil?”, InSight Crime, 9 de junio de 2021.

²⁶⁵ Ioan Grillo, “Comando Vermelho de Brasil y la policía que lo combate”, InSight Crime, 10 de septiembre de 2014.

²⁶⁶ Pedro Venceslau, “Fação dos fugitivos de Mossoró. Comando Vermelho tem estrutura de franquias e rivaliza com PCC no cenário nacional”, CNN Brasil, 15 de febrero de 2024.

²⁶⁷ Robson Bonin, “Comando Vermelho vira preocupação do governo Bolsonaro”, Veja, 22 de agosto de 2020.

²⁶⁸ Fabíola Perez, “Elektra e Bibi Perigosa: como mulheres disputam espaço no tráfico de drogas”, UOL, 30 de abril de 2023.

²⁶⁹ Marcos Guedes, “Fernandinho Beira-Mar: Veja quais são os crimes atribuidos ao narcotraficante condenado a mais de 300 anos de prisão”, CNN Brasil, 4 de marzo de 2024.

Luiz Cláudio Machado, alias “Marreta”,²⁷⁰ ambos actualmente encarcelados, e Isaias da Costa Rodrigues, alias “Isaias do Borel”, que salió de prisión después de 20 años en 2022.²⁷¹

RESPUESTA DEL ESTADO

Las estrategias policiales en Río de Janeiro se dirigen desproporcionadamente al Comando Rojo y no contra los grupos de milicias, a pesar de que estas controlan hoy más de la mitad de la ciudad. Mientras el Comando Rojo pierde territorio, las milicias llenan los huecos dejados por la banda y operan con altos niveles de impunidad.²⁷²

Una de las medidas más relevantes contra el Comando Rojo fue el Programa de Unidades de Policías Pacificadoras (las UPP), lanzado en 2008. El programa estableció una presencia policial permanente en los barrios pobres conocidos como favelas de Río de Janeiro, con el objetivo de reducir la influencia de la delincuencia organizada. Sin embargo, la mayoría de las unidades se cerraron en 2018, ya que las autoridades consideraron que el programa era un fracaso después de casi 10 años de funcionamiento.²⁷³ El Gobierno de Río lanzó una nueva versión del programa en 2021,²⁷⁴ pero una vez más no logró resultados significativos.

Las operaciones policiales contra el Comando Rojo a menudo desencadenan enfrentamientos violentos y la muerte de civiles. El resultado es una creciente falta de confianza en la Policía por parte de la población local.²⁷⁵

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El Comando Rojo controla muchos barrios abandonados de Río de Janeiro, estableciendo posiciones de liderazgo y un sistema de

gobierno paralelo dentro de estas favelas. Además de proporcionar a las poblaciones locales servicios básicos, como Internet y energía, el grupo también proporciona empleo a residentes que carecen de oportunidades formales.²⁷⁶

Sin embargo, el Comando Rojo obstaculiza la prestación de servicios alternativos por parte de las compañías ilegales y extorsiona a los residentes. Los residentes de las favelas controladas por el Comando Rojo se ven obligados a utilizar servicios prestados por compañías vinculadas a la banda, lo que garantiza el beneficio del grupo.²⁷⁷

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El Comando Rojo mantuvo durante muchos años importantes aliados en el tráfico de drogas, trabajando con el PCC hasta 2016 y con la FDN de 2015 a 2018. Sin embargo, estos tres grupos actualmente compiten por las rutas de tráfico en el norte y el centro oeste de Brasil.

En la actualidad, el grupo cuenta con aliados en todos los estados donde opera,²⁷⁸ actuando como redes locales vinculadas al Comando Rojo en una estructura de franquicias regionales.²⁷⁹ Esta estructura permite al grupo mantener sus operaciones a nivel nacional.

Se cree que el Comando Rojo mantiene vínculos con la antigua mafia colombiana de las FARC, como se conoce a los grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y con redes de tráfico de cocaína de la región de los Andes y de marihuana del Paraguay.²⁸⁰ En los últimos años, el grupo parece haber intensificado su tráfico de cocaína hacia Europa.²⁸¹

²⁷⁶ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁷⁷ Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, “Polícia Civil deflagra segunda fase de operação contra facção criminosa da Zona Oeste”, 13 de abril de 2024; Felipe Freire, Guilherme Santos e Jefferson Monteiro, “Segunda fase da Operação Rainha no Rio de Janeiro é deflagrada”, G1 13 de abril de 2024.

²⁷⁸ Secretaria Nacional de Políticas Penais (SENAPPEN), “Relatório do Mapa de Orccrim”, 2023.

²⁷⁹ Pedro Venceslau, “Facção dos fugitivos de Mossoró. Comando Vermelho tem estrutura de franquias e rivaliza com PCC no cenário nacional”, CNN Brasil, 15 de febrero de 2024.

²⁸⁰ InSight Crime, “Comando Rojo”, agosto de 2023.

²⁸¹ Daniel Hirata, Carolina Grillo, “Nos últimos anos, Comando Vermelho passou a atuar de forma mais intensa no tráfico de cocaína para a Europa”, O Globo, 15 de julio de 2024.

RED DE ROGER KHAN

ROGER KHAN NETWORK

ORIGIN
Guyana

LEADER (S)

Roger Khan

	IMPACT	APPROXIMATE SIZE	
	Low	Unknown	
	CRIMINAL ECONOMIES		
	<ul style="list-style-type: none"> Money laundering 		
December 2024	CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE ✓		

Shaheed ‘Roger’ Khan fue hace tiempo el narcotraficante más destacado de Guyana hasta su detención en Surinam y posterior extradición a los Estados Unidos en 2006. Su organización obtenía cocaína de países vecinos de América del Sur y la enviaba a los Estados Unidos y Europa.

HISTORIA

La carrera delictiva de Khan comenzó a principios de los años noventa. En 1993, fue detenido en el Distrito Federal de Vermont y acusado de ser un delincuente con tenencia de armas tras comprar tres pistolas a un agente federal a cambio de dos onzas de marihuana. Para evitar la prisión, huyó a Guyana a principios de 1994.²⁸²

Cuando regresó a Guyana, Khan se involucró fuertemente en el tráfico de cocaína. Desde aproximadamente 2001 hasta su detención en junio de 2006, exportó cocaína a los Estados Unidos y Europa, aunque la información de sus operaciones sigue siendo limitada. El 29 de junio de 2006, Khan fue detenido y extraditado a los Estados Unidos,²⁸³ donde más tarde se declaró culpable de conspiración para importar cocaína, obstrucción de la justicia y tenencia ilegal de armas de fuego. En 2009, fue condenado a 15 años de prisión.

Khan fue puesto en libertad en septiembre de 2019 y deportado a Guyana. A su regreso, fue detenido brevemente por la Policía guayanesa por su presunta implicación en dos asesinatos cometidos entre 2005 y 2006. Sin embargo, fue puesto en libertad poco después.²⁸⁴

GEOGRAFÍA

La organización de tráfico de drogas de Khan operaba principalmente desde Georgetown, Guyana, y obtenía cocaína de Colombia utilizando rutas de tránsito a través de Venezuela para exportar cocaína a Nueva York y otros lugares.

Cuando Khan se ocultó en Surinam en 2006, supuestamente recibió protección de Desi Bouterse, el antiguo dictador surinamés, en aquel momento presidente y traficante de cocaína convicto.

También se cree que Khan ha exportado

²⁸² Informe de sentencia citado en "US v Khan - Carta al juez Caso 1:06-Cr-00255-DLI Documento 226", 29 de septiembre de 2009.

²⁸³ "EE. UU. contra Simels, Khan, Irving - Declaración jurada sellada en apoyo de las órdenes de detención." Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, 8 de septiembre de 2008.

²⁸⁴ News Room Guyana, "Roger Khan Released from Police Custody", 24 de septiembre de 2019.

cocaína a Europa, aunque los países y personas concretos implicados siguen sin estar claros. Se especula que su supuesta asociación con Desi Bouterse puede haber facilitado posibles envíos de cocaína a los Países Bajos.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Khan dirigía una organización delictiva centrada principalmente en la exportación de cocaína, pero sus operaciones se extendían al tráfico de armas, la prestación de servicios armados y la gestión de compañías de construcción, bienes inmuebles y explotaciones forestales, entre otras.

El vasto litoral de Guyana, en gran parte sin vigilancia, la ha convertido desde hace tiempo en un atractivo punto de partida para los cargamentos de cocaína con destino a Europa. La incapacidad de la guardia costera guayanesa para patrullar su zona económica exclusiva de aproximadamente 135 000 kilómetros cuadrados facilitó aún más las operaciones de los traficantes.

Khan utilizó varios métodos para transportar cocaína, incluidas lanchas rápidas y buques de carga para transportar las drogas, apoyándose en redes en todo el Caribe para facilitar sus operaciones, según un antiguo agente de la Administración Estadounidense de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas consultado por InSight Crime. En Estados Unidos y Europa, los contactos de Khan garantizaron la llegada segura y la distribución al por mayor de la cocaína.²⁸⁵

Khan también estuvo implicado en el contrabando de armas a Guyana desde Surinam, la Guayana Francesa y posiblemente Francia, a cambio de cocaína. Al parecer, estableció conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), actuando como intermediario en transacciones de cocaína por armas y contrabando de armas a Guyana para intercambiarlas con las FARC por cocaína.²⁸⁶

A sus compañías madereras se les concedió un permiso estatal de exploración forestal, lo que

²⁸⁵ Entrevista de InSight Crime, ex agente de la DEA sobre Roger Khan, 7 de julio de 2021.

²⁸⁶ "Shaheed 'Roger' Khan: Guyana's Own Escobar?"

Biblioteca Pública Wikileaks de Diplomacia Estadounidense. Guyana Georgetown, 1 de febrero de 2006.

le proporcionó acceso a grandes extensiones de tierra en el interior de Guyana. Esto puede haber permitido a los narcotraficantes establecer puestos avanzados autónomos en lo profundo de la selva y lejos del alcance de las fuerzas del orden.²⁸⁷

Khan también blanqueó a través de varias empresas de desarrollo e inversión, incluidos proyectos de desarrollo de viviendas y participaciones en la propiedad de varios clubes nocturnos y otras empresas.²⁸⁸

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El grupo de Roger Khan operaba con una estructura jerárquica parecida a una pirámide, con Khan en la cúspide de tres niveles principales. Por debajo de él había individuos clave que supervisaban diferentes aspectos del tráfico de drogas, y en la base estaba la mano de obra de la organización delictiva. El Escuadrón Fantasma funcionó como el brazo armado de la organización, apoyando sus actividades de tráfico de drogas.²⁸⁹

Además de Khan, Ricardo Rodrigues era un socio clave en el tráfico de drogas en Guyana, mientras que Barry Dataram, también conocido como "Kevin" o "Mogatoni", gestionaba las exportaciones de cocaína de Khan a los Estados Unidos y Europa.²⁹⁰

El Escuadrón Fantasma, la unidad de ejecución de Khan, incluía miembros como Paul Rodrigues, Gerald Perera, Fredboy Willabus, Lloyd Roberts y Sean Bellfield. Estos individuos, muchos de ellos antiguos agentes de policía, fueron encargados de llevar a cabo secuestros y asesinatos por orden de Khan. Un individuo conocido únicamente por el alias "Regan" habría suministrado a Khan municiones y armas de fuego desde Brasil, según el testimonio del tribunal.²⁹¹

²⁸⁷ Departamento de Estado de los Estados Unidos, "International Narcotics Control Strategy Report Volume I 2005", marzo de 2006.

²⁸⁸ Stabroek News, "Shaheed 'Roger' Khan: drugs, dirty money and the death squad", 20 de agosto de 2009.

²⁸⁹ Entrevista de InSight Crime, ex agente de la DEA sobre Roger Khan, 7 de julio de 2021.

²⁹⁰ "Estados Unidos contra Simels e Irving - Transcripción del juicio". Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, 10 de agosto de 2009.

²⁹¹ "Estados Unidos contra Simels e Irving - Transcripción del juicio". Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, 10 de agosto de 2009.

El tamaño exacto de la organización de Roger Khan aún sigue sin estar claro. Se cree que el Escuadrón Fantasma estaba formado por al menos media docena de exconvictos y antiguos agentes de policía. Las estimaciones sobre el tamaño total de la organización varían: algunos académicos sugieren que tenía entre 300 y 400 miembros, mientras que otros creen que era más pequeña y que contaba con varias docenas. Un antiguo agente de la Administración Estadounidense de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas estimó que el Escuadrón Fantasma tenía menos de 200 miembros.²⁹²

RESPUESTA DEL ESTADO

Khan tenía conexiones dentro del Gobierno guyanés, lo que le permitía operar con impunidad. Según un telegrama del Gobierno estadounidense, los funcionarios creían que el Gobierno guyanés estaba tan comprometido que carecía de voluntad para perseguir seriamente a Khan, a pesar de afirmar públicamente que luchaba contra el tráfico de drogas.²⁹³

En 2006, Khan fue detenido junto con una docena de personas más durante una redada de drogas en el vecino Surinam. Posteriormente, fue trasladado a Trinidad y Tobago antes de ser extraditado a los Estados Unidos, donde cumplió 15 años de prisión.²⁹⁴

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Khan mantuvo el control de la industria de la cocaína de Guyana en gran medida gracias al apoyo del grupo paramilitar Escuadrón Fantasma. Este grupo, que actuaba bajo las órdenes directas de Khan, se encargaba de amenazar, intimidar o matar a personas que representaban una amenaza para sus actividades ilegales.

Sigue sin estar claro si Khan dirigía un único

²⁹² Entrevista de InSight Crime, ex agente de la DEA sobre Roger Khan, 7 de julio de 2021.

²⁹³ "Shaheed 'Roger' Khan: Guyana's Own Escobar?" Biblioteca Pública Wikileaks de Diplomacia Estadounidense. Guyana Georgetown, 1 de febrero de 2006.

²⁹⁴ Stabroek News, "Shaheed 'Roger' Khan: drugs, dirty money and the death squad", 20 de agosto de 2009.

Escuadrón Fantasma o varios grupos, pero lo que es seguro es que el escuadrón llevó a cabo ejecuciones extrajudiciales, dirigidas principalmente contra personas de etnia afroguyanesa, con el respaldo de elementos dentro del Gobierno guyanés.²⁹⁵

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

La organización Khan ejemplifica el papel de los transportistas e intermediarios en el tráfico de cocaína. La organización estableció conexiones con grupos delictivos en toda la región, incluidas las FARC de Colombia,²⁹⁶ y con redes de tráfico de drogas en Venezuela y Brasil.²⁹⁷

La organización también mantenía estrechos vínculos con narcotraficantes en los mercados del consumidor. Por ejemplo, las autoridades estadounidenses confiscaron un libro de contabilidad que mostraba que, a principios de 2003, la organización delictiva había enviado más de 150 kilogramos de cocaína a Devendra Persaud, un traficante guyanés afincado en Queens, Nueva York. También eran habituales las conexiones con otros compradores y distribuidores al por mayor.²⁹⁸

No está claro si Roger Khan participa actualmente en actividades delictivas. Sin embargo, desde su regreso a Guyana, el país ha sido testigo de varias incautaciones importantes de cocaína, incluidas 4,4 toneladas métricas en la región costera noroccidental de Barima-Waini el 31 de agosto de 2024.

A principios de año, el 29 de marzo, las autoridades realizaron otra importante redada al confiscar 536 kilogramos de cocaína de una lancha rápida en la región centro-norte de las islas Esequibo-Demerara Occidental.

²⁹⁵ "EE. UU. contra Simels, Khan, Irving - Declaración jurada sellada en apoyo de las órdenes de detención." Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Este de Nueva York, 8 de septiembre de 2008.

²⁹⁶ Entrevista de InSight Crime, ex agente de la DEA sobre Roger Khan, 7 de julio de 2021.

²⁹⁷ "(C/Nf) Guyana Response: Desi Bouterse and Shaheed Roger Khan Activities (c-A16-00586)", Biblioteca Pública Wikileaks de Diplomacia Estadounidense, Guyana Georgetown, 29 de junio de 2006.

²⁹⁸ Informe de sentencia citado en "US v Khan - Carta al juez Caso 1:06-Cr-00255-DLI Documento 226", 29 de septiembre de 2009.

CLAN ROTELA

 Paraguay			
	LEADER (S) Armando Javier Rotela Ayala		
December 2024	IMPACT High	APPROXIMATE SIZE 1,000 members	
	CRIMINAL ECONOMIES <ul style="list-style-type: none"> Drug trafficking Micro trafficking Prison riots Extortion 		
	CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE ✓		

El Clan Rotela saltó a la fama como fuerza dominante en la distribución de cocaína en crack en Asunción, el Paraguay. Con el tiempo, el grupo extendió su influencia al superpoblado sistema penitenciario del país, y acabó consolidándose como la organización delictiva local más poderosa del Paraguay.

HISTORIA

El Clan Rotela fue fundado alrededor del año 2007 en las afueras de Asunción, el Paraguay, por los primos Armando Javier y Óscar Rotela Ayala. Inicialmente, el grupo se centró en el tráfico de cocaína en crack en los barrios más pobres de Asunción.²⁹⁹

El clan amplió rápidamente sus operaciones, reclutando a pequeños comerciantes y en 2014 había desarrollado una importante capacidad de producción de cocaína en crack. En 2016, tras el encarcelamiento de Armando Javier Rotela, el grupo comenzó a reclutar presos y se hizo cargo del tráfico de drogas dentro de los establecimientos penitenciarios del Paraguay.³⁰⁰

En 2019, se estimó que el Clan Rotela controlaba la mitad de toda la cocaína en crack vendida en el Paraguay. A pesar de su dominio, el grupo fue superado en número en muchos establecimientos penitenciarios por la organización delictiva brasileña Primer Comando Capital (Primeiro Comando da Capital, [PCC]) En junio de 2019, miembros del PCC del establecimiento penitenciario de San Pedro mataron a 10 miembros del Clan Rotela durante un motín.³⁰¹

Mientras el Gobierno del Paraguay se concentraba en desmantelar el control del PCC redistribuyendo a sus miembros conocidos en diferentes instalaciones, el Clan Rotela aprovechó este cambio y obtuvo el control del establecimiento penitenciario más grande del Paraguay, Tacumbú.³⁰² Tras un motín liderado por el Clan Rotela, Armando Javier fue trasladado fuera de Tacumbú, y las autoridades afirmaron haber desarticulado su influencia en el establecimiento penitenciario.³⁰³

299 InSight Crime, “[Clan Rotela](#)”, 23 de agosto de 2020.

300 Marguerite Cawley, “[Redada al ‘zar del microtráfico’ destaca mercado nacional de drogas en Paraguay](#)”, InSight Crime, 12 de marzo de 2014.

301 Laura Marcela Zúñiga y Tristán Clavel, “[Prisiones de Paraguay luchan para hacer frente a la epidemia de crack](#)”, InSight Crime, 19 de noviembre de 2019; Laura Marcela Zúñiga, “[Motines indican que prisiones de Paraguay no están preparadas para enfrentar al PCC](#)”, InSight Crime, 20 de junio de 2019; InSight Crime, “[Clan Rotela](#)”, 23 de agosto de 2020.

302 Gavin Voss, “[Toma de penal de Tacumbú en Paraguay marca resurgimiento de Clan Rotela](#)”, InSight Crime, 13 de octubre

303 ABC Color, “[La seguridad de Tacumbú seguirá a cargo de la Policía](#)”, 18 de enero de 2024; Agencia IP, “[Fuerte inversión en seguridad y los mayores golpes al crimen organizado, logros en el primer año de Peña](#)”, 1 de julio de 2024.

GEOGRAFÍA

El Clan Rotela ha ampliado su base más allá de Asunción y ahora opera en varios departamentos del Paraguay, incluidos Cordillera, Central, Concepción, Pedro Juan Caballero y Misiones. Dentro del sistema penitenciario, las autoridades informaron en 2019 de que el clan tenía miembros en 15 de los 18 establecimientos penitenciarios del país. A pesar de los recientes esfuerzos por frenar la influencia del grupo, particularmente en Tacumbú, es probable que el Clan Rotela aún mantenga una presencia significativa dentro del sistema penitenciario del Paraguay.³⁰⁴

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Las operaciones del Clan Rotela se centran principalmente en la cocaína en crack. El grupo importa pasta de coca de Bolivia a Asunción, donde se procesa para obtener cocaína en crack. Este producto se distribuye después por todas las ciudades y establecimientos penitenciarios del Paraguay.³⁰⁵ Las autoridades estiman que el Clan Rotela controla alrededor de la mitad de los puntos de venta de cocaína en crack en el Paraguay.³⁰⁶

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Clan Rotela está liderado por Armando Javier Rotela Ayala, siendo su primo Óscar Rotela Ayala el segundo al mando. Más allá de este núcleo dirigente, el grupo sigue estando relativamente desestructurado.

Dentro de los establecimientos penitenciarios, los miembros entran y salen con frecuencia, trabajando para el Clan Rotela mientras están encarcelados, pero mostrando poca lealtad a largo plazo. El clan a menudo recluta adictos que protegen a los dirigentes y ayudan a asegurar un suministro constante

304 Gavin Voss, “[Toma de penal de Tacumbú en Paraguay marca resurgimiento de Clan Rotela](#)”, InSight Crime, 13 de octubre de 2023; Color ABC, “[La seguridad de Tacumbú seguirá a cargo de la Policía](#)”, 18 de enero de 2024; Agencia de propiedad intelectual, “[Fuerte inversión en seguridad y mayores golpes al crimen organizado, logros en el primer año de Peña](#)”, 1 de julio

305 Marguerite Cawley, “[Redada al ‘zar del microtráfico’ destaca mercado nacional de drogas en Paraguay](#)”, InSight Crime, 12 de marzo de 2014.

306 Laura Marcela Zúñiga y Tristán Clavel, “[Prisiones de Paraguay luchan para hacer frente a la epidemia de crack](#)”, InSight Crime, 19 de noviembre de 2019; InSight Crime, “[Clan Rotela](#)”, 23 de agosto de 2020.

de cocaína en crack. En apariencia, el grupo está formado por numerosos narcotraficantes semiindependientes³⁰⁷. Según las autoridades paraguayas, Sofía Rotela, hermana de Armando Javier Rotela, ha cobrado importancia en el organigrama del grupo.³⁰⁸

RESPUESTA DEL ESTADO

El Clan Rotela se ha enfrentado a varias detenciones, con Armando Javier y Óscar Rotela actualmente en prisión. Armando Javier fue detenido inicialmente en 2011, pero escapó junto con otros ocho miembros del clan al año siguiente.³⁰⁹ Óscar fue detenido en 2014 por homicidio y tráfico de drogas. Armando Javier fue detenido de nuevo en 2016, y en 2020 fue condenado por tráfico de drogas y asociación delictiva, recibiendo una condena de 27 años. A pesar de estas detenciones, el Clan Rotela no se ha debilitado significativamente. Desde la captura de Armando Javier en 2016, el grupo ha intensificado sus esfuerzos de reclutamiento dentro del sistema penitenciario, aumentando significativamente sus números.

En octubre de 2023, el Clan Rotela lideró un levantamiento en el establecimiento penitenciario de Tacumbú, tomando como rehenes a guardias y visitantes, y asaltando el arsenal.³¹⁰ Posteriormente, la Policía Nacional del Paraguay recuperó el control, lo que llevó al traslado de Armando Javier y al desmantelamiento de su centro de operaciones dentro de las instalaciones.³¹¹

El Gobierno ha atribuido a estas acciones la reducción de la violencia y el tráfico de drogas en Asunción y el departamento Central circundante. Sin embargo, sigue siendo incierto si esto conducirá a una reducción a largo plazo de las operaciones del Clan Rotela o si otro grupo intervendrá para controlar el mercado de cocaína en crack del Paraguay.³¹²

307 Ibid.

308 Crónica, “[¿La hermana de Javier Roleta es la nueva cabeza al ‘clan’?: el Gobierno le sigue los pasos](#)”, 6 de octubre de 2024.

309 Edward Fox, “[Paraguayan ‘Micro-Trafficking Czar’ Orchestrates Prison Break](#)”, InSight Crime, 26 de noviembre de 2012.

310 Gavin Voss, “[Toma de penal de Tacumbú en Paraguay marca resurgimiento de Clan Rotela](#)”, InSight Crime, 13 de octubre

311 ABC Color, “[La seguridad de Tacumbú seguirá a cargo de la Policía](#)”, 18 de enero de 2024.

312 Agencia IP, “[Fuerte inversión en seguridad y los mayores golpes al crimen organizado, logros en el primer año de Peña](#)”, 1 de julio de 2024.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Históricamente, el Clan Rotela ha controlado grandes sectores de los establecimientos penitenciarios donde tiene presencia, y en 2023 era el grupo dominante que controlaba Tacumbú. Sin embargo, tras el traslado de Armando Javier Rotela, no está claro cuánta influencia tiene aún el clan dentro del establecimiento penitenciario o en otras instalaciones.³¹³

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Para asegurar un suministro constante de pasta de coca al Paraguay, el Clan Rotela mantiene vínculos con grupos de tráfico de cocaína en Bolivia. Sin embargo, sus operaciones son principalmente nacionales y no hay pruebas que sugieran que se haya expandido a redes internacionales.³¹⁴

313 Gavin Voss, “[Toma de penal de Tacumbú en Paraguay marca resurgimiento de Clan Rotela](#)”, InSight Crime, 13 de octubre

314 Marguerite Cawley, “[Redada al ‘zar del microtráfico’ destaca mercado nacional de drogas en Paraguay](#)”, InSight Crime, 12 de marzo de 2014.

SEGUNDA MARQUETALIA

SECOND MARQUETALIA (SEGUNDA MARQUETALIA)

ORIGIN
Colombia

LEADER (S)

Luciano Marín alias "Iván Márquez"

IMPACT

Medium

APPROXIMATE SIZE

1,750 members

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Money laundering
- Drug trafficking
- Illegal mining
- Contraband

December 2024

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

La Segunda Marquetalia es un grupo delictivo con presencia tanto en Colombia como en Venezuela. Surgió después de que el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaran un acuerdo de paz en 2016. El grupo se ha debilitado significativamente en los últimos años, sufriendo pérdidas sustanciales entre sus dirigentes.

HISTORIA

El grupo surgió el 29 de agosto de 2019, cuando Luciano Marín, alias "Iván Márquez", antiguo segundo al mando de las FARC, anunció que un grupo de excombatientes que había firmado los acuerdos de paz de La Habana en 2016 reanudaría las actividades armadas, alegando la traición del Estado en las condiciones pactadas en los acuerdos.³¹⁵

Además de Márquez, la Segunda Marquetalia reunió a varios comandantes clave de las antiguas FARC, entre ellos Seuxis Pausías Hernández, conocido como "Jesús Santrich"; Hernán Darío Velásquez, alias "El Paisa"; y Henry Castellanos Garzón, alias "Romaña".

Desde sus inicios, el grupo reclutó activamente a antiguos miembros de las FARC. Sin embargo, se incorporaron a la contienda tarde, ya que lo que ahora se conoce como Estado Mayor Central (EMC), una facción disidente del proceso de paz con las FARC, ya se había establecido como el principal sucesor de las FARC.

Este retraso afectó el desarrollo de la Segunda Marquetalia, impidiéndole establecer efectivamente una fuerte presencia en Colombia. Sin embargo, el grupo hizo de Venezuela, particularmente del estado fronterizo de Apure, su refugio, aprovechando los estrechos vínculos que las guerrillas de las FARC habían mantenido con el Gobierno venezolano durante años.³¹⁶

GEOGRAFÍA

En Colombia, la Segunda Marquetalia está presente en los departamentos de Bolívar, Arauca, Vichada, Guainía, Meta, Caquetá, Huila y Tolima.³¹⁷

En Venezuela, el principal bastión del grupo es el estado de Apure, que limita con el departamento colombiano de Arauca. Además, el Frente Acacio Medina opera en el estado venezolano de Amazonas.³¹⁸

³¹⁵ InSight Crime, "Segunda Marquetalia", 5 de julio de 2022.
³¹⁶ InSight Crime, "Ex-FARC Mafía en Venezuela", 20 de septiembre de 2022.
³¹⁷ Peace y Reconciliation Foundation, "¿Plomo es lo que viene? Balance y retos de la política de Paz Total 2022-2024", 16 de julio de 2024.
³¹⁸ InSight Crime, "Ex-FARC Mafía en Venezuela", 20 de septiembre de 2022.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El grupo financia sus operaciones principalmente a través del tráfico de drogas y la minería ilegal. En Colombia, tiene presencia en zonas claves para la producción y distribución de cocaína, particularmente a lo largo de la costa Pacífica, la frontera sur y en departamentos fronterizos con Venezuela.

También está involucrado en la extracción ilegal de oro en los territorios bajo su control. La presencia del grupo en Venezuela facilita el tráfico de drogas a través del territorio venezolano y la explotación ilegal de yacimientos mineros, con la complicidad del régimen de Maduro.³¹⁹ Además, el grupo se dedica a la extorsión en las zonas donde opera.³²⁰

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

En la actualidad, la Segunda Marquetalia opera como una coalición liderada por Iván Márquez. Junto a Márquez hay otros líderes clave, como José Manuel Sierra, alias "Zarco Aldiver" y Gener García, alias "Jhon 40", comandante del Frente Acacio Medina.³²¹

Bajo el mando de Márquez, el grupo está integrado por ocho estructuras guerrilleras. Entre ellas se encuentra el ala FARC-EP, que está compuesta por subgrupos como frentes, compañías, secciones, comisiones y comandos.

RESPUESTA DEL ESTADO

La respuesta del Estado a la Segunda Marquetalia en los últimos años ha variado dependiendo del gobierno de turno. Durante la administración del presidente Iván Duque (2018-2022), el enfoque fue tanto político-discursivo como militar. Desde una perspectiva discursiva, el Gobierno de Duque pretendió retratar al grupo como una organización delictiva y narcotraficante sin objetivos políticos. Esta caracterización influyó

³¹⁹ InSight Crime, "Frente Acacio Medina - Ex-FARC Mafía", 15 de febrero de 2023.
³²⁰ Defensoría del Pueblo, "Alerta temprana de inminencia N.º 002-24", 5 de febrero de 2024.
³²¹ Conflict Responses Foundation, "Las disidencias de las FARC-EP. Dos caminos de una guerra en construcción", 1 de marzo de 2024.

en la respuesta militar, otorgando a las Fuerzas Armadas plena autoridad para participar con fuerza de combate, incluido el uso de bombardeos aéreos.³²²

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia en agosto de 2022, el enfoque cambió con la introducción de la Paz Total, una estrategia gubernamental diseñada para crear mesas de negociación paralelas con varios grupos ilegales. Desde entonces, establecer un espacio de negociación con la Segunda Marquetalia ha sido una prioridad. En junio de 2024 se inició una mesa de diálogo entre el Gobierno y el grupo.³²³ Sin embargo, los avances han sido lentos, principalmente debido a las diferencias entre los líderes negociadores del Gobierno y el grupo ilegal sobre la suspensión de las órdenes de detención contra los principales comandantes.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

La violencia perpetrada por los frentes asociados a la Segunda Marquetalia es particularmente intensa en zonas donde están en conflicto abierto con otros grupos delictivos. En estas regiones, los líderes sociales están especialmente en el punto de mira y se enfrentan amenazas, desplazamientos e incluso homicidios. Esta violencia se extiende también a la sociedad civil, que ha sufrido reclutamiento forzoso y confinamiento. Además, el grupo está involucrado en la colocación de minas antipersonas.³²⁴

En las zonas donde ha operado la Segunda Marquetalia, como Nariño, las mujeres afrodescendientes son especialmente victimizadas. Algunas se ven obligadas a trabajar como empleadas domésticas para miembros del grupo bajo amenaza de violencia contra sus familias. Además, las autoridades colombianas han identificado el riesgo de que las mujeres sean utilizadas como informantes del grupo ilegal.³²⁵

322 Ideas for Peace Foundation, "La Segunda Marquetalia: disidentes, rearmados y un futuro incierto", julio de 2021.

323 Sergio Saffón, "Por qué la Segunda Marquetalia podría estar lista para la paz en Colombia", InSight Crime, 27 de junio de 2024.

324 Defensoría del Pueblo, "Alerta temprana de inminencia N.º 002-24", 5 de febrero de 2024.

325Ibid.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

La participación de la Segunda Marquetalia en diversas economías delictivas depende de la ubicación geográfica. En las zonas fronterizas con Venezuela, el grupo está involucrado en el traslado de cocaína hacia territorio venezolano.³²⁶

En Venezuela, Segunda Marquetalia se dedica directamente a la minería, específicamente a la extracción de oro y coltán.³²⁷

El aliado más importante del grupo en Colombia es el Ejército de Liberación Nacional (ELN).³²⁸ Los vínculos con el Gobierno venezolano son cruciales para mantener la presencia territorial y facilitar el flujo del tráfico de drogas a través de ese país.

326 Conflict Responses Foundation, "Las disidencias de las FARC-EP. Dos caminos de una guerra en construcción", 1 de marzo de 2024.

327Ibid.

328Ibid.

SENDERO LUMINOSO

SHINING PATH (SENDERO LUMINOSO)

ORIGIN
Peru

LEADER (S)

December 2024	IMPACT	APPROXIMATE SIZE	 Victor Quispe Palomino alias "Comrade José"	
	Low	420 members		
CRIMINAL ECONOMIES				
Drug trafficking				
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE <input type="checkbox"/> </div> </div>				

Sendero Luminoso, o Militarizado Partido Comunista del Perú (MPCP), es el último remanente del movimiento guerrillero peruano fundado a principios de los años setenta. Aunque su poder armado es reducido, sigue desempeñando un papel estratégico en la cadena del tráfico de drogas peruano por su presencia en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), la zona de cultivo y procesamiento de coca más importante del Perú.

HISTORIA

Sendero Luminoso se originó en los años setenta como un grupo escindido del Partido Comunista Peruano (PCP). Fue dirigido inicialmente por Abimael Guzmán, profesor de filosofía de la Universidad de Ayacucho, fuertemente inspirado en la doctrina maoísta.³²⁹

En los años ochenta, el grupo lanzó una serie de ataques violentos contra las autoridades peruanas y las comunidades rurales que consideraba enemigas de su lucha revolucionaria. Sin embargo, no fue hasta los años noventa cuando el grupo alcanzó su verdadero apogeo, con unos 3000 miembros. Se cree que entre los años ochenta y el 2000, Sendero Luminoso mató a más de 30 000 personas.

En 1992, tras la captura de Guzmán, instó a sus seguidores a firmar un acuerdo de paz con el Gobierno. Una facción de Sendero Luminoso con presencia en el VRAEM rechazó la idea, declaró a Guzmán traidor y continuó la lucha. Inicialmente, esta facción estaba liderada por Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”, pero tras su captura en 1999, los hermanos Quispe Palomino tomaron el control y formaron el MPCP.

En 2015, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó al MPCP y a sus principales líderes por presunta financiación de sus operaciones con dinero del tráfico de droga desde el Perú a los Estados Unidos.³³⁰

En la actualidad, el MPCP continúa su camino ideológico, con ataques selectivos contra las fuerzas de seguridad peruanas. Sin embargo, su presencia histórica en el VRAEM le ha asegurado un papel importante en el tráfico de drogas en la zona.

GEOGRAFÍA

La principal área de influencia del MPCP se encuentra dentro del corredor clave del tráfico de drogas conocido como el VRAEM, un valle entre los departamentos de Ayacucho, Huancavelica, Junín, Apurímac y Cusco, aunque su presencia se concentra en

³²⁹ InSight Crime, “Sendero Luminoso”, 28 de mayo de 2024.

³³⁰ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury Sanctions Peruvian Narco-Terrorist Group and Three Key Leaders”, 1 de junio de 2015.

los tres primeros. En 2022, último año con datos oficiales disponibles, en esta zona se sembraron 35 709 hectáreas de coca, lo que la convierte en el principal centro de producción de cocaína del país.

El bastión del grupo es Vizcatán del Ene, ubicado en la provincia de Satipo dentro de Junín, en el corazón del VRAEM, un punto clave para el tráfico de drogas hacia Brasil y Bolivia.³³¹

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El MPCP se financia principalmente con el tráfico de drogas, aunque de forma indirecta. Cobra tarifas por la producción, el procesamiento y el transporte de drogas, al tiempo que presta servicios de protección a laboratorios, transportistas de coca y narcotraficantes en el VRAEM. Desde esta zona se transportan drogas por tierra, río y aire hasta la costa peruana o la vecina Bolivia.³³²

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El MPCP opera con una estructura jerárquica. Su máximo líder es Víctor Quispe Palomino, alias “Camarada José”, quien se unió a Sendero Luminoso en los años ochenta.

En 2023, el grupo tenía aproximadamente 420 miembros, entre ellos un número significativo de mujeres.³³³ Desde 2013, Tarcela Loya Vilchez, alias “Comandante Olga”, ha ejercido como comandante militar del grupo, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar el cargo.³³⁴

El grupo está organizado en un comité central, compuesto por líderes ideológicos y estratégicos. Por debajo de este se encuentra la oficina política, formada por 12 personas, 7 de las cuales son mujeres. A continuación,

³³¹ InSight Crime, “Sendero Luminoso”, 28 de mayo de 2024.

³³² Óscar Chumpitaz, “Las nuevas rutas de la droga y la muerte en el valle cocalero del Vraem”, La República, 9 de junio de 2024.

³³³ Abby Ardiles, “Estructura de remanentes de Sendero pierde familiaridad en su línea de sucesión: crisis en la dinastía terrorista de los Quispe Palomino”, El Comercio, 21 de noviembre de 2023.

³³⁴ Chales Parkinson, “‘Camarada Olga’ nueva líder militar de Sendero Luminoso de Perú”, InSight Crime, 2 de septiembre de 2013.

en la jerarquía se encuentran los cuadros intermedios o comandantes, los militantes, con formación política, social y militar, y los combatientes, con experiencia militar. Solo una minoría del grupo tiene formación política y militar.

RESPUESTA DEL ESTADO

La respuesta del Gobierno peruano al MPCP se ha centrado en operaciones militares contra los miembros del grupo. En 2008, el ejército peruano estableció el Comando Especial del VRAEM para recuperar territorio del grupo delictivo en el VRAEM. Sin embargo, la estrategia ha tenido un éxito limitado, principalmente debido a los vínculos de colaboración entre las comunidades agrícolas, que a menudo rechazan las acciones de las fuerzas armadas, y los miembros del grupo.

En 2020, las autoridades peruanas hirieron gravemente a Jorge Quispe Palomino, alias “Camarada Raúl”, hermano del líder del grupo. En enero de 2021, alias “Camarada Raúl” murió a causa de sus heridas.³³⁵ Meses después, en agosto de 2022, durante una ofensiva del ejército en el VRAEM, Víctor Quispe Palomino resultó herido y varios miembros de su círculo cercano fueron asesinados.³³⁶ Los ataques supusieron golpes importantes al mando del grupo, a los que se sumó la captura en noviembre de 2023 de José Quispe Zúñiga e Iván Quispe Vargas, hijo y sobrino, respectivamente, de Víctor Quispe Palomino, lo que afectó la línea de mando familiar que ha caracterizado al MPCP.³³⁷

En octubre de 2024, las autoridades peruanas capturaron a Iván Quispe Palomino, hermano del camarada Raúl y segundo al mando del MPCP.³³⁸

³³⁵ Parker Asmann y Laura Avila, “Muerte de comandante de Sendero Luminoso asesta duro golpe a guerrilla en Perú”, InSight Crime, 31 de marzo de 2021.

³³⁶ DW, “Herido grave el jefe del último reducto de Sendero Luminoso”, 13 de agosto de 2022.

³³⁷ Abby Ardiles, “Estructura de remanentes de Sendero pierde familiaridad en su línea de sucesión: crisis en la dinastía terrorista de los Quispe Palomino”, El Comercio, 21 de noviembre de 2023.

³³⁸ DW, “Capturan en Perú al ‘número dos’ de Sendero Luminoso”, 16 de octubre de 2024.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Bajo el liderazgo de Quispe Palomino, el grupo ha buscado fortalecer su relación con las comunidades del VRAEM, dejando de lado las prácticas violentas que alguna vez caracterizaron a Sendero Luminoso.

Sin embargo, el grupo no ha abandonado por completo la violencia contra las comunidades. En mayo de 2021, 16 personas, entre ellas dos menores de edad, fueron presuntamente masacradas por el MPCP. En el lugar se encontraron panfletos con la insignia del grupo, instando a la población a boicotear las próximas elecciones presidenciales.³³⁹

El MPCP también ha generado violencia diferenciada contra las mujeres. En 2015, 26 mujeres y 13 niños que habían sido secuestrados por el grupo de un convento décadas antes y sometidos a abusos sexuales fueron liberados del cautiverio.³⁴⁰

El grupo impone un impotente control social sobre las comunidades de sus zonas de influencia, imponiendo normas y castigos, como los aplicados a los ladrones, consolidando aún más su control sobre las poblaciones locales.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Si bien el MPCP no está involucrado directamente en el tráfico de drogas, es un importante dinamizador en el flujo de cocaína desde el VRAEM hacia la costa peruana y otros países de la región, como Bolivia. Sus alianzas con clanes locales de traficantes de droga lo convierten en un actor crucial en la red más amplia de cocaína, y algunas de las drogas bajo control del MPCP terminan en Europa y en los Estados Unidos. Además, aunque su presencia es localizada, su capacidad de atacar a las fuerzas militares peruanas lo convierte en una amenaza importante para la seguridad del país.

³³⁹ BBC, “Perú: al menos 16 personas mueren en un ataque atribuido a remanentes de Sendero Luminoso”, 24 de mayo de 2021.

³⁴⁰ David Gagne, “Perú rescata 26 niños y 13 mujeres cautivos de Sendero Luminoso”, InSight Crime, 28 de julio de 2015.

CÁRTEL DE SINALOA

SINALOA CARTEL

ORIGIN
Mexico

LEADER (S)

The Chapitos
Ismael Zambada Sicauros
alias "Mayito Flaco"

IMPACT

High

APPROXIMATE SIZE

Unknown

CRIMINAL ECONOMIES

- Drug trafficking
- Money laundering
- Drug production
- Extortion
- Arms trafficking

- WOMEN IN THEIR RANKS
- STATE PENETRATION
- CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

December 2024

El Cartel de Sinaloa está considerado como una de las organizaciones de tráfico de drogas más grandes y poderosas del hemisferio occidental. Más que una organización jerárquica, el grupo opera como una "federación" de varias redes de tráfico con sede en Sinaloa, noreste de México, que se unieron para protegerse, pero se han mantenido semiindependientes. El grupo trafica con diversas drogas, entre ellas marihuana, cocaína, metanfetamina y, más recientemente, fentanilo en todo el mundo, con especial atención a la frontera entre los Estados Unidos y México.

HISTORIA

Los orígenes del Cartel de Sinaloa se remontan al colapso del infame Cartel de Guadalajara a finales de los años ochenta. Después de su caída, varios miembros del Cartel de Guadalajara comenzaron a establecer nuevas bases en todo México. Sinaloa se convirtió en el bastión de Joaquín Guzmán Loera, alias "El Chapo", Ismael Zambada García, alias "El Mayo", Juan José Esparragoza Moreno, alias "El Azul", Héctor Luis Palma Salazar y otros traficantes que habían establecido sus operaciones en torno a la planta de opio y la marihuana.

Dada su naturaleza descentralizada, el Cartel de Sinaloa formó alianzas con múltiples grupos en todo el país, lo que les permitió acceder a puertos de entrada clave, pasos fronterizos y corredores de droga. Por ejemplo, varios traficantes asociados al Cartel de Sinaloa mantenían una alianza con el Cartel del Milenio, que operaba en los estados de Jalisco, Michoacán y Colima.

Desde entonces, el Cartel del Milenio se ha escindido en varias facciones, una de las cuales acabó convirtiéndose en el Cartel de Jalisco Nueva generación (CJNG). La alianza del Cartel de Sinaloa con el Cartel del Milenio proporcionó acceso a los puertos del Pacífico de Manzanillo y Lázaro Cárdenas, que eran claves para recibir cocaína de Sudamérica y más tarde se convirtieron en puntos de entrada de los precursores químicos necesarios para producir drogas sintéticas.

Sin embargo, los restos del Cartel de Guadalajara que se dispersaron principalmente por el noroeste de México rápidamente se enfrentaron entre sí, luchando por el dominio y el control de las rutas del tráfico de drogas. Estas luchas de poder desencadenaron niveles de violencia sin precedentes en México durante las dos décadas siguientes.³⁴¹

Dentro del Cartel de Sinaloa nunca ha existido un verdadero líder único. Desde sus inicios, el grupo ha estado liderado por múltiples líderes, cada uno al mando de su propia facción y algunos con más poder que otros. Por ejemplo, El Chapo, El Azul, El Mayo y

otros desempeñaron funciones de liderazgo simultáneamente. Pero esta "primera generación" de capos dentro del grupo ha sido detenida y ahora muchos de sus hijos han asumido posiciones de liderazgo.

GEOGRAFÍA

La principal base de operaciones del Cartel de Sinaloa abarca los estados mexicanos de Sinaloa, Durango y Chihuahua, abarcando una zona montañosa conocida como el Triángulo Dorado. Durante muchos años, esta región fue el epicentro de la producción de drogas de origen vegetal, como la heroína y la marihuana. La organización también mantiene una fuerte presencia a través de alianzas o brazos armados en Sonora, Baja California, Nayarit, Jalisco y Chiapas, y las autoridades estiman que sus actividades abarcan 19 de los 32 estados de México.³⁴²

Con la disminución de los cultivos ilícitos de marihuana y planta de opio, la organización ha cambiado su enfoque hacia la producción de drogas sintéticas, en particular la metanfetamina y el fentanilo. Sin embargo, desde hace aproximadamente un año y medio, algunas facciones del grupo han impuesto prohibiciones al menos parciales a la producción de fentanilo en Sinaloa, especialmente para los productores independientes de fentanilo que operan con el permiso de las facciones del Cartel de Sinaloa, pero que no forman parte formalmente del grupo.³⁴³

La fuerte presencia del grupo en territorios a lo largo de las fronteras entre los Estados Unidos y México, y entre Guatemala y México le otorga acceso a pasos fronterizos clave, lo que le permite influir en el flujo de drogas, personas y otro tipo de contrabando.

En el ámbito internacional, el Cartel de Sinaloa ha establecido relaciones con clientes y proveedores en casi todos los continentes y opera en más de 40 países, según la Administración Estadounidense de

³⁴² Daniel Alonso Viña, "Más de 44 000 efectivos en 100 países diferentes: la DEA de Estados Unidos informa sobre las operaciones del Cartel de Sinaloa y el CJNG", El País, 28 de julio de 2023.

³⁴³ Parker Asmann, Victoria Dittmar y Peter Appleby, "Producción de fentanilo en México migra ante amenazas de los Chapitos", InSight Crime, 18 de marzo de 2024.

³⁴¹ InSight Crime, "Cartel de Sinaloa", 15 de marzo de 2024.

Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas. El grupo obtiene los precursores químicos de proveedores en China, la India y otros países asiáticos y europeos. Además, envía periódicamente emisarios a Colombia, Venezuela y Ecuador para asegurar una producción y suministro constante de cocaína.³⁴⁴

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El Cártel de Sinaloa se dedica principalmente al tráfico internacional de fentanilo, metanfetamina, cocaína, marihuana y heroína, siendo los Estados Unidos y Europa sus principales mercados. En los últimos años, Australia y el este de Asia también han adquirido cada vez mayor importancia para las operaciones de tráfico de drogas del grupo. Algunas facciones del grupo también están involucradas en el tráfico local de drogas y en el cobro de impuestos a otras redes delictivas, incluidos los traficantes de migrantes.

La extorsión, o la imposición de impuestos a otros traficantes que utilizan su territorio para trasladar o vender drogas, así como la fijación de precios para mercancías legales como el pescado y los minerales son otros métodos mediante los cuales las facciones del Cártel de Sinaloa generan ingresos.

Aunque es casi imposible estimarlo con algún grado de certeza, se cree que la organización genera unas ganancias anuales desde 6 mil millones de dólares y podrían ser significativamente superiores.³⁴⁵ Realizar una estimación precisa es complicado, debido a la estructura no jerárquica del grupo, lo que hace que no quede claro quién forma parte de la organización y quién no.

El Cártel de Sinaloa ha aprovechado su dominio en varios mercados de drogas para desarrollar sofisticadas técnicas de blanqueo de capitales, incluidas complejas transacciones, el uso de negocios legales, sociedades fantasma y la explotación de criptomonedas.

344 Elías Camhaji, "The DEA's crusade against the Sinaloa and Jalisco cartels: 'The most dangerous and deadly drug crisis the US has ever faced'", El País, 10 de mayo de 2023.

345 Patrick J. McDonnell, "How many people work for the Mexican drug cartels? Researchers have an answer", Los Angeles Times, 21 de septiembre de 2023.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Las estimaciones sobre el número de miembros son casi imposibles, dada la falta de distinciones claras entre miembros y no miembros. El Cártel de Sinaloa es una red compleja de diversos actores legales e ilegales que pueden colaborar en distintos momentos, ya sea de forma permanente o temporal.

A diferencia de las organizaciones delictivas tradicionales, el Cártel de Sinaloa no opera con una estructura jerárquica estricta. Funciona más bien como una red de varias células que colaboran. La organización a menudo subcontrata sus operaciones a socios locales, tanto a nivel internacional como dentro de México, en regiones que no controla directamente.

Aunque no hay un liderazgo central claro, el Cártel de Sinaloa opera a través de al menos tres pilares que comparten recursos, ofrecen protección y establecen normas en los territorios que controla. El primero estaba controlado por El Mayo, el último miembro restante de la vieja guardia del grupo hasta su detención en julio de 2024.

Se cree que ahora su hijo, Ismael Zambada Sicaños, alias "Mayito Flaco", está al mando. La segunda facción está liderada por los hijos de El Chapo, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos colectivamente como "Los Chapitos". Joaquín Guzmán López y Ovidio Guzmán López están ambos detenidos en los Estados Unidos. El tercer pilar lo lidera el hermano de El Chapo, Aureliano Guzmán, alias "El Guano".

Cada facción dentro del Cártel de Sinaloa controla sus propias ramas armadas, o "mini ejércitos", responsables de proteger sus territorios. Por ejemplo, Los Chapitos están asociados con grupos como Los Ninis, Los Salazar, Gente Nueva y Los Chimalas. Mientras, las redes leales al Mayo colaboran con grupos como Los Ántrax y Los Rusos.

RESPUESTA DEL ESTADO

Tanto México como los Estados Unidos han ofrecido recompensas multimillonarias a cambio de información que permita capturar

a líderes clave del Cártel de Sinaloa, incluidos miembros de los Chapitos y otras facciones armadas. El Gobierno de los Estados Unidos, en particular, ha tenido en el punto de mira al Cártel de Sinaloa durante décadas, intensificando sus esfuerzos en los últimos años debido al presunto papel protagonista de la organización en el tráfico de fentanilo.

En 2016, las autoridades mexicanas capturaron al Chapo por tercera y última vez, extraditándolo un año después a los Estados Unidos.³⁴⁶ En 2023, el hijo del Chapo, Ovidio, también fue extraditado a los Estados Unidos para enfrentarse a cargos de tráfico de drogas después de que una dramática operación dejara decenas de muertos y una comunidad aterrorizada.³⁴⁷ Con la captura del Mayo en julio de 2024, otro miembro fundador del Cártel de Sinaloa, las autoridades mexicanas y estadounidenses han eliminado efectivamente a la vieja guardia del grupo.

A pesar de estas detenciones de alto perfil, el flujo de drogas sintéticas, particularmente fentanilo y metanfetamina, hacia los Estados Unidos y otras partes del mundo apenas se ha ralentizado. La cadena de suministro de drogas sintéticas cada vez más descentralizada ha reducido las barreras de entrada para nuevos actores y reduce la importancia de actores individuales como El Mayo o los Chapitos.³⁴⁸

GOVERNABILIDAD DELICTIVA

El Cártel de Sinaloa se ha destacado por construir sistemáticamente capital político al forjar alianzas con actores legítimos, incluidas las élites empresariales, personas influyentes para la sociedad, como sacerdotes, políticos, miembros de las fuerzas armadas, funcionarios gubernamentales y comunidades locales.³⁴⁹

El grupo se ha infiltrado en cadenas de

346 InSight Crime, "Joaquín Guzmán Loera, alias 'El Chapo'", 29 de marzo de 2019.

347 Peter Appleby y Parker Asmann, "¿Verdad o mentira? Una carta de El Mayo aumenta tensiones entre México y EE. UU. por los arrestos relacionados con el Cártel de Sinaloa", InSight Crime, 14 de agosto de 2024.

348 Parker Asmann y Victoria Dittmar, "Detención de líderes del Cártel de Sinaloa es una victoria simbólica pero insuficiente para EE. UU.", InSight Crime, 26 de julio de 2024.

349 Zeta Tijuana, "CDS controla venta de mariscos", 15 de abril de 2024.

suministro completas en diversos sectores e industrias, tanto legales como ilegales. En algunas partes de Sinaloa, por ejemplo, controla la pesca, gestionando todo, desde la captura hasta el procesamiento y las ventas a los restaurantes. Este enfoque crea empleos legales e ilegales para algunas de las comunidades más marginadas de México, legitimando aún más la red y reforzando su capital político.³⁵⁰

Las facciones del Cártel de Sinaloa siguen siendo las autoridades de facto en las regiones de cultivo ilícito en las montañas de Sinaloa, estableciendo convoyes armados para patrullar carreteras y rutas de transporte. Estas redes asociadas al Cártel de Sinaloa controlan quién puede comprar los cultivos de marihuana y planta de opio a los productores, imponiendo así otra forma de gobernalidad delictiva en las zonas que controlan.³⁵¹

El grupo también proporciona servicios de protección a empresas y residentes locales, manteniendo a raya a los recaudadores de impuestos e inspectores del Gobierno y moderando la delincuencia callejera como los robos. Para consolidar aún más su influencia y popularidad, los líderes del Cártel de Sinaloa financian eventos y celebraciones comunitarias, donan a iglesias y escuelas locales, construyen estadios de fútbol e incluso proporcionan ayuda durante crisis, como la pandemia de la COVID-19.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El Cártel de Sinaloa juega un papel vital dentro de la cadena global de suministro de drogas, dedicándose a la producción, adquisición, transporte y venta de fentanilo, metanfetamina, marihuana y heroína. Sus facciones también actúan como intermediarios y transportistas de cocaína, procedente principalmente de Colombia y destinada a los mercados de los Estados Unidos y Europa.

La organización ha cultivado una vasta red de alianzas nacionales e internacionales. En

350 Vanda Felbab-Brown, "How the Sinaloa Cartel rules", Brookings Institute, 4 de abril de 2022.

351 InSight Crime, "The End of (Illegal) Marijuana: What It Means for Criminal Dynamics in Mexico", diciembre de 2022.

América Latina, históricamente se asoció con el ahora desaparecido Cártel del Norte del Valle para abastecerse de cocaína. En la actualidad, colabora con otros grupos colombianos como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra (ACSN), así como con organizaciones delictivas venezolanas y bandas ecuatorianas.

En Europa, la clientela y los socios comerciales del Cártel de Sinaloa supuestamente incluyen una amplia gama de organizaciones delictivas, como la mafia marroquí, la mafia serbia, el Cártel de Kinahan, la mafia irlandesa, la mafia chechena, la mafia albanesa, la mafia ruman y la 'Ndrangheta. Para apoyar su producción de drogas sintéticas, el grupo también depende de intermediarios con compañías productoras de productos químicos en China y la India, que suministran las sustancias químicas necesarias para su funcionamiento.³⁵²

LOS CHONEROS

 Ecuador			
	IMPACT High	APPROXIMATE SIZE 12,000 members	
CRIMINAL ECONOMIES <ul style="list-style-type: none"> Extortion Drug trafficking Kidnapping Micro trafficking Illegal mining Money laundering 		December 2024	
WOMEN IN THEIR RANKS <input checked="" type="checkbox"/>		STATE PENETRATION <input checked="" type="checkbox"/>	
		CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE <input checked="" type="checkbox"/>	

Los Choneros son uno de los grupos delictivos más destacados de Ecuador y desempeñan un papel central en el ascenso del país como zona de transbordo de cocaína y centro de la delincuencia organizada. Los Choneros, que originalmente eran una pequeña banda dedicada a la extorsión y al robo,³⁵³ utilizaron el sistema penitenciario de Ecuador en la década de 2010 para expandir su influencia en todo el país, al tiempo que profundizaban sus vínculos con grupos transnacionales de tráfico de drogas. En la actualidad, los Choneros están enfrascados en una batalla con sus antiguos aliados, los Lobos, por el territorio para el tráfico de drogas y otras economías delictivas.

³⁵³ Plan V, "¿Quién asesinó a alias Rasquiña?", 3 de enero de 2022

³⁵² InSight Crime, "Cártel de Sinaloa", 15 de marzo de 2024.

HISTORIA

Los Choneros se fundaron en los años noventa en la ciudad de Chone, en la provincia occidental de Manabí, Ecuador. Jorge Bismarck Véliz España, alias “Teniente España”, el primer líder del grupo, estableció conexiones con traficantes de cocaína, ayudándolos a exportar cocaína a través de Manta, una ciudad costera cerca de Chone, en Manabí.³⁵⁴

Tras el asesinato del teniente España por parte de un grupo rival en 2007, el liderazgo de los Choneros pasó a Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” o “JL”. La etapa de Rasquiña como líder de los Choneros mientras estuvo fuera de prisión fue breve, y para 2011 las autoridades habían detenido y encarcelado al jefe de los Choneros, así como a otros líderes, Junior Roldán, alias “JR”, y Adolfo Macías Villamar, alias “Fito”.

Rasquiña vio una oportunidad para renovar el grupo desde la prisión. Hábil diplomático, invitó a varios grupos delictivos, incluidos líderes y miembros de bandas callejeras juveniles como los Latin Kings, Ñetas y Vatos Locos, a unirse a la federación de los Choneros. Las pequeñas bandas podrían mejorar su posición en el hampa de Ecuador con la protección de los Choneros, manteniendo al mismo tiempo una relativa autonomía. Mientras tanto, las autoridades ecuatorianas intentaron frenar la creciente influencia del grupo trasladando a sus líderes a distintos establecimientos penitenciarios del país. En cambio, los Choneros crecieron en número de miembros y en alcance geográfico. En 2020 se habían convertido en la potencia hegemónica del sistema penitenciario.

El asesinato de Rasquiña en diciembre de 2020 debilitó a la federación de los Choneros al eliminar a su principal conciliador, lo que llevó a la fragmentación del escenario delictivo de Ecuador. Destacadas bandas afiliadas como los Lobos, los Tiguerones y los Chone Killers se escindieron de los Choneros. Todas estas bandas se enfrentaron en los establecimientos penitenciarios, lo que dio lugar a una serie de brutales masacres en las prisiones en 2021 y 2022 que dejaron cientos de muertos.³⁵⁵

354 Chris Dalby, “Ascenso y caída de Los Choneros. Oportunistas del narcotráfico en Ecuador”, InSight Crime, 20 de julio de 2023.

355 Chris Dalby, “Pequeñas bandas de Ecuador implicadas en grandes masacres”, InSight Crime, 10 de mayo de 2022.

A raíz de este conflicto, los Lobos han surgido como el principal rival de los Choneros, mientras que los Tiguerones, Chone Killers y otros grupos más pequeños cambian regularmente sus alianzas con cualquiera de los dos grandes actores.

GEOGRAFÍA

Manabí es el bastión tradicional de los Choneros, donde el grupo tiene una presencia significativa en las principales ciudades de Mantay Portoviejo. Sin embargo, también están presentes en todo Ecuador en 10 provincias.³⁵⁶ Partes de la provincia del Guayas, también un valioso territorio costero para el tráfico de drogas, están controladas por el grupo. Están arraigados en varios barrios de Guayaquil y municipios cercanos como El Triunfo.

Las células de los Choneros están repartidas por todo el sistema penitenciario del país. El grupo ha sido especialmente fuerte en el establecimiento penitenciario La Regional de Guayaquil, así como en el de Rodeo, en Portoviejo. También han controlado otros numerosos pequeños establecimientos penitenciarios en todo Ecuador.³⁵⁷

El grupo no tiene presencia territorial fuera de Ecuador.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Los Choneros son proveedores de servicios para grupos transnacionales del tráfico de drogas, en particular el Cártel de Sinaloa y algunos grupos mafiosos europeos. La capacidad del grupo para trasladar rápidamente cocaína desde la región fronteriza colombiana hasta los puntos de exportación en la región costera de Manabí los ha hecho atractivos para los grupos extranjeros.³⁵⁸ A cambio de trasladar cocaína a través de Manabí, los Choneros reciben cocaína que luego pueden vender para el consumo interno.

356 Anastasia Austin, “¿Por qué las bandas narcotraficantes de Ecuador han recurrido a la extorsión?”, InSight Crime, 20 de diciembre de 2023.

357 Entrevista de InSight Crime, portavoz de Choneros, Manta, Ecuador, 9 de mayo de 2024.

358 Samantha Schmidt y Diana Durán Núñez, “Ecuador’s prison riot: Drug cartels, overcrowded cells and a bloodbath”, Washington Post, 30 de septiembre de 2021.

A medida que los Choneros se transformaron en una banda de establecimiento penitenciario en la década de 2010, las economías de los establecimientos penitenciarios pasaron a representar una porción cada vez mayor de sus ingresos. En muchos establecimientos penitenciarios, el grupo es el poder gobernante de facto, lo que significa que puede controlar la vida cotidiana de las personas que se encuentran encarceladas. Extorsionan a los prisioneros, venden alimentos y drogas y pasan contrabando. Se cree que los grupos delictivos de Ecuador ganan cientos de millones de dólares al año solo gracias a estas economías.

A nivel de barrio, las células de los Choneros están implicadas en secuestros, extorsiones, tráfico de drogas, asesinatos por encargo, robos y otras economías delictivas a pequeña escala. Los Choneros también podrían estar estableciéndose en la minería ilegal, ya que las fuerzas de seguridad ecuatorianas detuvieron a miembros del grupo en la provincia amazónica de Orellana en mayo de 2024.³⁵⁹

El papel de las mujeres dentro del grupo parece centrarse en la gestión del dinero del tráfico de drogas y del blanqueo de capitales.³⁶⁰

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Después de que sicarios asesinaran a Rasquiña en diciembre de 2020 y a JR en mayo de 2023, el liderazgo de los Choneros recayó en Fito, el último miembro que quedaba de alto mando de los Choneros. Fito se fugó del establecimiento penitenciario en enero de 2024 y se desconoce su paradero. No está claro cuánta influencia tiene todavía Fito, y la organización actualmente no tiene un sucesor claro.

Los Choneros siguen una estructura jerárquica flexible y en constante cambio. Bajo el mando de Fito hay una serie de comandantes regionales que coordinan las operaciones del grupo en distintos

359 Fuerzas Armadas del Ecuador [FFAAECUADOR], “En San José de Guayaquil, durante operación militar contra la minería ilegal 22 presuntos integrantes de ‘Los Choneros’ fueron aprehendidos...”, Post (abreviado), X, 1 de mayo de 2024.

360 El Universo, “Alias ‘la Madrina’ administraría parte del dinero de Los Choneros en Manta”, 22 de mayo de 2024.

puntos del Ecuador, así como comandantes encarcelados que controlan distintos pabellones del establecimiento penitenciario. Estos comandantes regionales son cruciales porque mantienen el orden entre diferentes bandas callejeras que operan de manera relativamente autónoma y a menudo tienen intereses incompatibles.

Por debajo de los comandantes regionales y de los establecimientos penitenciarios están los jefes de barrio. Los jefes del barrio supervisan las economías delictivas de bajo nivel, como la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas, y envían una parte de las ganancias a los niveles superiores del grupo. Los comandantes regionales de los Choneros posteriormente les proporcionan armas y drogas para vender en sus barrios.

RESPUESTA DEL ESTADO

La “guerra contra las bandas” del presidente ecuatoriano Daniel Noboa, un enfoque fuertemente militarizado, ha apuntado a los bastiones de los Choneros, especialmente en Manta. Esto ha llevado a la detención de dirigentes de alto perfil y familiares de Fito. Estas operaciones de seguridad pueden haber debilitado la posición de los Choneros en Manabí, pero los Lobos están tratando de expandir su influencia en la provincia en un intento de dar vuelta a los barrios que anteriormente estaban bajo el control de los Choneros.³⁶¹

Las operaciones de seguridad han encarcelado a la mayoría de los dirigentes de los Choneros, mientras que la cúpula de los Lobos permanece en gran medida libre. Esto podría dejar a los Choneros vulnerables para futuras incursiones de los Lobos, especialmente porque la intervención del Gobierno en los establecimientos penitenciarios ha interrumpido la comunicación entre los líderes Choneros en prisión y los miembros de la calle.³⁶²

361 Primicias, “Violencia en Manabí: Los Lobos quieren eliminar a cabecillas de Los Choneros”, 30 de marzo de 2024.

362 Entrevista de InSight Crime, portavoz de Choneros, Manta, Ecuador, 9 de mayo de 2024.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

La gobernabilidad delictiva en los territorios controlados por los Choneros depende en gran medida de los líderes locales, quienes dirigen las operaciones cotidianas a nivel de barrio.

En general, los líderes Choneros parecen más centrados en la gobernabilidad delictiva que los Lobos, que parecen más abusivos en sus zonas de influencia. En su provincia natal de Manabí, los Choneros se centran especialmente en fomentar las buenas relaciones en la comunidad, a menudo prohibiendo delitos como la extorsión y el secuestro. Sin embargo, hacer cumplir estas prohibiciones puede ser difícil si algún líder local decide cometer los delitos.³⁶³

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Los Choneros son uno de los grupos delictivos más poderosos de Ecuador, si no el más poderoso. Aunque los Lobos han tomado más territorio y ganado más control, una reciente reorganización de alianzas ha dejado a los Lobos sin ningún aliado ecuatoriano importante. Mientras tanto, los Choneros han restablecido sus alianzas con grupos como los Tiguerones y Chone Killers. Esto sugiere que la dinámica podría estar inclinándose a su favor. Su control de importantes porciones de territorio y de diversas economías delictivas implica que están bien financiados y bien armados, lo que representa una importante amenaza para la seguridad del Gobierno ecuatoriano.

A nivel internacional, los Choneros son poco más que un poderoso grupo intermediario, encargado de transportar y exportar drogas a través de Ecuador. No tienen el mismo nivel de sofisticación ni de capacidad logística que algunas redes delictivas colombianas, mexicanas y europeas, aunque podrían intentar alcanzar ese nivel en el futuro.

³⁶³ Entrevista de InSight Crime, portavoz de Choneros, Manta, Ecuador, 9 de mayo de 2024.

LOS HUISTAS

 Guatemala			
	IMPACT Medium	APPROXIMATE SIZE Unknown	
December 2024	CRIMINAL ECONOMIES <ul style="list-style-type: none"> Drug trafficking Money laundering Contraband 	<ul style="list-style-type: none"> CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE <input type="checkbox"/> 	

Los Huistas son uno de los grupos de tráfico de drogas más poderosos de Guatemala y controlan un territorio crítico a lo largo de la frontera con México. Los antiguos vínculos del grupo con empresarios, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y políticos les han permitido dominar el hampa en partes del noroeste de Guatemala.

HISTORIA

Los Huistas han estado activos en el tráfico de narcóticos en el departamento de Huehuetenango, Guatemala, desde finales de los años noventa y sus miembros han sido objeto de persecución por parte de las autoridades estadounidenses y guatemaltecas desde finales de la década de 2010.

Si bien el cultivo de marihuana y la planta de opio comenzó en algunas zonas montañosas de Huehuetenango en los años setenta, se trataba de actividades aisladas, impulsadas por la demanda de traficantes mexicanos independientes. No fue hasta finales del siglo XX cuando grupos como los Huistas desarrollaron la capacidad de gestionar el almacenamiento y transporte de drogas hacia territorio mexicano.

Inicialmente, estas operaciones estaban dominadas por mexicanos afiliados a los cárteles de Sinaloa y del Golfo, quienes habían establecido alianzas con grupos guatemaltecos locales y tenían experiencia en el contrabando y el tráfico de migrantes. Con el tiempo, estos grupos guatemaltecos construyeron sus propias redes logísticas, que les permitieron trasladar y almacenar drogas desde otras partes de Guatemala hasta la frontera.

Aunque tradicionalmente han estado vinculados a varias organizaciones delictivas mexicanas, los Huistas han adquirido gradualmente cierto grado de autonomía. Han pasado del mero transbordo de drogas a encargarse del almacenamiento y, en los últimos diez años, a la producción de metanfetamina, según las autoridades estadounidenses.

Además de sus operaciones de tráfico de drogas, los Huistas han desarrollado una estrategia que incluye la construcción de una red de negocios legítimos como hoteles, centros de recreación, talleres y compañías de construcción. Estas empresas sirven para blanquear fondos ilícitos y permiten al grupo forjar conexiones con empresarios, funcionarios y otras autoridades a través de intermediarios tanto a nivel local como nacional.³⁶⁴

³⁶⁴ InSight Crime, “Élites y crimen organizado en Guatemala: Los Huistas”, 1 de septiembre de 2016.

GEOGRAFÍA

Los Huistas dominan el departamento de Huehuetenango, Guatemala, que limita con Chiapas, México. Esta zona es un corredor crucial para el tráfico de drogas y una ruta vital para las mercancías, las personas y la migración internacional.

El grupo toma su nombre de la región que controla; “Huista” se refiere a San Antonio Huista y Santa Ana Huista, dos pequeños municipios ubicados en el noreste de Huehuetenango. Controlan otros municipios de la región, como La Democracia y la capital del departamento, Huehuetenango.³⁶⁵

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Las autoridades estadounidenses alegan que los Huistas traficaban con cocaína, metanfetamina y heroína desde el norte de Guatemala a organizaciones mexicanas como el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades estadounidenses afirman que el grupo también produce heroína y metanfetamina para la exportación, controla los campos de cultivo de la planta de opio en las regiones montañosas de Huehuetenango y San Marcos, e importa precursores químicos de China para la producción de metanfetamina.³⁶⁶

La principal fuente de ingresos de los Huistas es el contrabando de cocaína. Transportan la droga desde las fronteras con Honduras y El Salvador, así como desde la costa del Pacífico y Ciudad de Guatemala hasta la frontera con México. El grupo mantiene instalaciones de almacenamiento en Huehuetenango, Santa Ana Huista, San Pedro Necta y Nentón.

En los últimos años, los Huistas supuestamente han ampliado sus operaciones para incluir la producción de metanfetamina dentro de sus zonas de control. Se han detectado laboratorios de metanfetamina en La Democracia, Santa Ana Huista, Jacaltenango y Nentón, lo que indica la transición del grupo desde el mero almacenamiento y transporte

³⁶⁵ Ibid.

³⁶⁶ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury Sanctions Guatemala’s Los Huistas Drug Trafficking Organization with Ties to Mexican Cartels”, 18 de marzo de 2022. Comunicado de prensa.

de drogas a su producción, según una investigación de InSight Crime de 2016.³⁶⁷

Para blanquear sus ganancias ilícitas, los Huistas han desarrollado una red de negocios que se extiende a varios departamentos de Guatemala, con sus operaciones principales centradas en Huehuetenango. Estas inversiones incluyen bienes inmuebles, hoteles, centros de recreación y posiblemente cultivo y venta de café.³⁶⁸

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

La organización Huistas opera con una estructura centralizada y jerárquica, incorporando unidades especializadas en el blanqueo de capitales, así como en el contrabando, el almacenamiento y la producción de drogas.

El grupo está dirigido principalmente por Eugenio Darío Molina López, alias “Don Darío”, quien supuestamente supervisa todas las operaciones de los Huistas. Está sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información que conduzca a su detención o condena.³⁶⁹

Otro líder dentro de la organización es Aler Baldomero Samayoa Recinos, alias “Chicharra”, quien presuntamente dirige las operaciones de tráfico, específicamente coordinando el transporte de cargamentos de cocaína desde Huehuetenango, Guatemala, al estado mexicano de Chiapas. Samayoa ha sido acusado de tráfico de drogas por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia.³⁷⁰

A medida que se han intensificado los esfuerzos del Gobierno para combatir el tráfico de drogas y con el aumento del número de conflictos entre las organizaciones delictivas mexicanas y las redes delictivas dedicadas al robo de drogas, la seguridad es fundamental para la supervivencia de los Huistas. El grupo cuenta desde hace

³⁶⁷ InSight Crime, “Élites y crimen organizado en Guatemala: Los Huistas”, 1 de septiembre de 2016.

³⁶⁸ Ibid.

³⁶⁹ Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, “Treasury Sanctions Guatemala’s Los Huistas Drug Trafficking Organization with Ties to Mexican Cartels”, 18 de marzo de 2022. Comunicado de prensa.

³⁷⁰ Ibid.

tiempo con un sofisticado aparato de seguridad diseñado para proteger a Samayoa y otros líderes de grupos rivales y posibles operaciones de seguridad.

Este sistema de seguridad es integral, vigila carreteras, puentes e intersecciones y controla el movimiento de personas y vehículos. Incluye una red de “vigilantes” que informan de cualquier actividad sospechosa. Normalmente, cada equipo de vigilancia está formado por dos personas: una a pie, responsable de la comunicación, y la otra en motocicleta, lista para seguir y vigilar a cualquier sospechoso. Esta estructura permite a los Huistas responder rápidamente a posibles amenazas, garantizando el funcionamiento y la protección de su organización delictiva.³⁷¹

RESPUESTA DEL ESTADO

Varios miembros de los Huistas han sido sancionados por varios departamentos del Gobierno de Estados Unidos, incluido el Departamento de Estado, el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, por su colaboración con organizaciones de tráfico de drogas mexicanas y por “amenazar al pueblo y la seguridad de Estados Unidos y Guatemala”.³⁷²

A pesar de estas sanciones internacionales, los Huistas se han infiltrado en las instituciones estatales de Guatemala, logrando la corrupción en múltiples niveles de gobierno. Sus vínculos con políticos locales, fuerzas del orden y otros funcionarios gubernamentales han proporcionado al grupo protección y la capacidad de operar con relativa impunidad, lo que les ha permitido expandir y mantener sus negocios ilegales.

Esta infiltración ha sido fundamental para la supervivencia y el crecimiento del grupo, ya que le ha permitido eludir los esfuerzos de las fuerzas del orden y mantener el control sobre las rutas y los territorios de tráfico. Los esfuerzos del Gobierno guatemalteco para combatir al grupo se han visto obstaculizados por esta corrupción, lo que dificulta para hacer frente a la organización con eficacia.

³⁷¹ InSight Crime, “Élites y crimen organizado en Guatemala: Los Huistas”, 1 de septiembre de 2016.

³⁷² Departamento de Estado de los Estados Unidos, “Department of State Offers Reward for Information to Bring Guatemalan Drug Trafficker to Justice”, 18 de marzo de 2022.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Dentro de su bastión, principalmente en los municipios de Santa Ana Huista y San Antonio Huista, los Huistas han establecido un sofisticado sistema de gobernabilidad delictiva. Este sistema gira en torno a dos elementos: una red de protección diseñada para hacer cumplir una norma no escrita que castiga a los informantes, y el cultivo de la legitimidad social a través del reparto de la riqueza.

Las operaciones de blanqueo de capitales del grupo han permitido la creación de una red de empresas que ofrecen oportunidades de empleo a los residentes locales. Para muchos jóvenes de estos municipios, la participación en las actividades ilícitas de los Huistas se ha convertido en un símbolo de estatus y una aspiración importante, ya que unirse al grupo se considera un camino hacia el prestigio.

Sin embargo, los habitantes de estas zonas son plenamente conscientes de que cualquier revelación de las actividades del grupo se castiga con una violenta represalia. Los Huistas aplican una estricta política de "tolerancia cero" hacia la delincuencia común dentro de su territorio. Se sabe que sus fuerzas de seguridad ejecutan a presuntos miembros de bandas, violadores y otros delincuentes, impidiendo eficazmente la presencia de grupos rivales y reforzando su papel como garantes de facto de la seguridad de la comunidad.

La Policía Nacional Civil rara vez interviene en estos asuntos. Se reconoce ampliamente que algunos agentes de policía están en la nómina del grupo, lo que garantiza que las fuerzas del orden hagan la vista gorda ante las operaciones de los Huistas. Aunque existe una notable presencia policial en las carreteras que conducen a San Antonio Huista y Santa Ana Huista, estos agentes de seguridad no detienen a los presuntos contrabandistas. Más bien, parecen proteger a estos grupos, vigilando de cerca a los visitantes y extraños que acceden a los municipios.³⁷³

373 InSight Crime, "Élites y crimen organizado en Guatemala: Los Huistas", 1 de septiembre de 2016.

CARGOS EN LA RED DELICTIVA

Los Huistas se han beneficiado significativamente de la creciente presencia de grupos delictivos mexicanos en Centroamérica, una región estratégicamente crucial para el cultivo y transporte de drogas a los Estados Unidos y a Europa.

Los Huistas sirven principalmente como transportistas en el panorama regional del tráfico de drogas. Se encargan de trasladar cocaína y otras drogas de Guatemala a México, facilitando así las operaciones tanto del CJNG como del Cártel de Sinaloa.

Las drogas suelen transportarse desde la frontera oriental de Guatemala, la costa sur o la ciudad de Guatemala hasta Huehuetenango. El grupo utiliza caravanas de vehículos con compartimentos ocultos y pistas improvisadas en carreteras del norte de Huehuetenango para operaciones rápidas con narcoavionetas. Estos tramos de carretera están iluminados por antorchas, lo que permite que las avionetas aterricen, descarguen la droga en camionetas que las esperan y despeguen nuevamente en cuestión de minutos.

En enero de 2022, las autoridades colombianas revelaron que los laboratorios de cocaína operados por el grupo disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Segunda Marquetalia, estaban suministrando toneladas de cocaína al CJNG. Se encontraron pruebas de ello en una avioneta que partió de una pista de aterrizaje clandestina en Venezuela y aterrizó en Petén, Guatemala, el 15 de diciembre de 2021. Las autoridades guatemaltecas incautaron una tonelada de cocaína de este cargamento. Estas drogas se dirigían a Huehuetenango, el bastión de los Huistas, para luego ser transportadas a México.³⁷⁴

Este incidente ilustra el papel fundamental de los Huistas en la cadena de suministro de cocaína, sirviendo como vínculo entre los principales grupos delictivos y actuando como mediadores logísticos para las operaciones de tráfico de drogas más grandes que se extienden más allá de su control inmediato.

374 Julie López, "The Guatemalan Link between Jalisco New Generation Cartel and FARC Dissidents", El Faro, 6 de julio de 2022.

LOS LOBOS

THE LOBOS

ORIGIN
Ecuador

LEADER (S)

IMPACT **High** APPROXIMATE SIZE **8,000 members**

CRIMINAL ECONOMIES

- Extortion
- Drug trafficking
- Kidnapping
- Micro trafficking
- Illegal mining
- Sexual exploitation
- Robbery
- Money laundering

- Wilmer Geovanny Chavarria Barre alias "Pipo"
- Ángel Esteban Aguilar Morales alias "Lobo Menor"
- Jhonny Lutgardo Mera Mera alias "Chumado"
- Colón Fabricio Pico Suárez alias "Capitán Pico"

December 2024

 CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE

Los Lobos son una de las dos redes delictivas más grandes de Ecuador que luchan por el control de las rutas del tráfico de drogas en el país. El grupo ha crecido rápidamente y participa en operaciones delictivas cada vez más sofisticadas y variadas en todo Ecuador.

HISTORIA

Los Lobos surgieron en algún momento entre 2015 y 2019, cuando una estructura delictiva preexistente con base en Cuenca se integró en la federación de los Choneros.³⁷⁵ Jorge Luis Zambrano, alias “JL” o “Rasquiña”, entonces líder de los Choneros, construyó la federación incorporando pequeños grupos ya existentes a los que se les permitió operar con considerable autonomía.³⁷⁶

El asesinato de JL en 2020 destruyó la federación cuando los grupos que la integraban se culpaban entre sí por su asesinato, se fragmentaron y comenzaron una brutal batalla por el control del imperio criminal del líder fallecido.³⁷⁷ En medio de este baño de sangre, los Lobos formaron una alianza con otras dos facciones importantes pero menos poderosas, los Tiguerones y los Chone Killers, contra lo que quedaba de los Choneros. Colectivamente, se autodenominaron Nueva Generación como un guiño a sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) de México.³⁷⁸

Aunque esta alianza se fragmentó tras el asesinato en 2022 del respaldo financiero del grupo, Leandro Norero, los Lobos siguen siendo uno de los principales proveedores de servicios del CJNG para el tráfico de grandes cargamentos de cocaína a través de Ecuador hacia Europa y los Estados Unidos.

GEOGRAFÍA

Los Lobos operan en 16 de las 24 provincias de Ecuador. Los bastiones del grupo incluyen el establecimiento penitenciario de Turi, en la ciudad de Cuenca, al sur de Azua, y el establecimiento penitenciario de Latacunga, ubicado en la provincia de Cotopaxi, a solo 70 kilómetros de la capital, Quito. La banda también tiene una importante presencia en el establecimiento penitenciario de Bellavista, en la provincia de Santo Domingo de Tsáchillas, y en el establecimiento penitenciario de Inca, en Quito.³⁷⁹

³⁷⁵ Primicias, “Los Lobos ganan espacio en Quito, en alianza con ‘famoso’ delincuente”, 8 de enero de 2024.

³⁷⁶ InSight Crime, “Los Choneros”, 26 de septiembre de 2023.

³⁷⁷ InSight Crime, “Los Lobos”, 8 de noviembre de 2023.

³⁷⁸ Anastasia Austin y Henry Shuldiner, “Desenmascarando a los actores extranjeros del tablero criminal ecuatoriano” InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

³⁷⁹ Anastasia Austin, “Ecuador enfrenta una tarea complicada en su guerra contra las pandillas”, InSight Crime, 19 de enero de 2024.

Los informes policiales y de los medios de comunicación sugieren que el grupo se está expandiendo a nuevas provincias, incluidas las calles de Santa Elena y las minas de oro de Orellana, pero InSight Crime aún no ha podido confirmar si esta presencia es permanente o sustancial.³⁸⁰

Los Lobos también están intentando expandirse hacia corredores estratégicos del tráfico de drogas que pasan por las ciudades costeras de Manta y Portoviejo, tradicionalmente gobernadas por sus rivales, los Choneros.

No hay evidencia de que los Lobos tengan una presencia establecida fuera de Ecuador.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

Los Lobos se dedican al tráfico transnacional y minorista de drogas, a la extracción ilegal de oro, a la extorsión, al secuestro y al robo.³⁸¹ Un comandante local de Lobos también declaró a InSight Crime que el grupo participa en la trata de personas, obligando a las mujeres a participar en la explotación sexual.

El tráfico transnacional de drogas probablemente sigue siendo la economía delictiva más rentable para los Lobos, quienes organizan y supervisan el transporte, la seguridad y el envío de cargamentos de cocaína pertenecientes a grandes redes de tráfico de drogas mexicanas y europeas.³⁸² En los últimos años, se han expandido agresivamente hacia la extracción ilegal de oro, primero extorsionando las operaciones de extracción de oro legales e ilegales antes de realizar acciones violentas para apoderarse de ellas por completo.³⁸³

Los líderes de alto rango con base en las prisiones orquestan estas sofisticadas operaciones de tráfico de drogas y minería

³⁸⁰ Anastasia Austin, “Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro”, InSight Crime, 23 de julio de 2024.

³⁸¹ Ibid

Anastasia Austin, “¿Por qué las bandas narcotraficantes de Ecuador han recurrido a la extorsión?”, InSight Crime 20 de diciembre de 2023.

³⁸² Anastasia Austin y Henry Shuldiner, “Desenmascarando a los actores extranjeros del tablero criminal ecuatoriano” InSight Crime, 7 de marzo de 2024.

³⁸³ Anastasia Austin, “Mientras aumenta la presión del Gobierno, las pandillas ecuatorianas buscan oro”, InSight Crime, 23 de julio de 2024.

ilegal, mientras que los líderes de los “combos” a nivel callejero gestionan las ventas de drogas al por menor, la extorsión, el secuestro y el robo.

Los altos mandos del grupo también han obtenido tradicionalmente enormes beneficios gracias a su control casi total de algunos establecimientos penitenciarios, principalmente los de Turi y Latacunga. Cobran a los reclusos por sus necesidades, privilegios de comunicación y protección. La guerra contra las bandas que el Gobierno ecuatoriano emprendió en 2024, en la que los militares tomaron el control de los establecimientos penitenciarios, parece haber alterado este control, pero la alteración puede ser solo temporal.³⁸⁴

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Los Lobos son una organización jerárquica cuya cúpula normalmente ha ejercido el poder desde dentro de los establecimientos penitenciarios, coordinándose entre los nodos de los establecimientos penitenciarios, especialistas y callejeros de la organización, según fuentes del hampa y de la seguridad.

Los máximos líderes tienden a actuar como jefes de zona y comandantes de pabellones penitenciarios. Los principales líderes de los Lobos son Wilmer Geovanny Chavarria Barre, alias “Pipo”, Ángel Esteban Aguilar Morales, alias “Lobo Menor”, Jhonny Lutgardo Mera Mera, alias “Chumado”, y Colón Fabricio Pico Suárez, alias “Capitán Pico”.³⁸⁵

Dentro de los establecimientos penitenciarios, supervisan a los “gatitos”, como se les conoce a los miembros de base detenidos de los Lobos. Fuera de los establecimientos penitenciarios, se coordinan con nodos especializados de la organización que llevan a cabo sofisticadas operaciones delictivas con poco contacto con el resto del grupo, así como con jefes del barrio, que dirigen operaciones a nivel de calle en uno o más barrios.

Los jefes de barrio gozan de una autonomía significativa a nivel de calle. Su papel en la estructura y su lealtad a los Lobos pueden ser

³⁸⁴ James Bargent y Karol Noroña, “Torturas y abusos a presos proliferan en la guerra contra las pandillas en Ecuador”, InSight Crime, 7 de junio de 2024.

³⁸⁵ Policía Ecuador, “Los Más Buscados”, 15 de febrero de 2024. Presentación.

fluidos, moviéndose a menudo en una zona gris entre aliados y miembros de pleno derecho. Sin embargo, el núcleo de las operaciones delictivas de los Lobos proviene de los nodos especializados, que responden directamente a los jefes de zona. Esta estructura significa que, si bien los operadores de nivel inferior pueden ser poco fiables, también son fácilmente sustituidos por otros que buscan las oportunidades financieras que conlleva formar parte de la red de los Lobos.

Los jefes de barrio supervisan combos, pequeños grupos a menudo compuestos por menores que se ocupan de delitos callejeros, como vender drogas o cobrar alquileres por extorsión, y proporcionan fuerza para operaciones más grandes.

El tamaño estimado de los Lobos se cita a menudo como 8000 miembros, pero esta cifra rara vez se atribuye a alguna fuente específica, y la naturaleza descentralizada del grupo hace que sea difícil indicar un número preciso.³⁸⁶

RESPUESTA DEL ESTADO

El presidente Daniel Noboa declaró la guerra a las bandas de Ecuador el 9 de enero de 2024, designando a 22 de ellas, incluida la banda Lobos, como organizaciones terroristas.³⁸⁷

Hasta ahora, esta “guerra” se ha caracterizado por un aumento de recursos para las fuerzas de seguridad del país con foco en la interceptación del tráfico de drogas, operaciones conjuntas en las calles y, sobre todo, una presencia casi permanente del ejército ecuatoriano en sus establecimientos penitenciarios.

La administración también transfirió a muchos líderes de alto y medio nivel de los Lobos desde otros establecimientos penitenciarios, incluidos los bastiones del grupo en Turi y Latacunga, al establecimiento penitenciario de alta seguridad de La Roca, donde las autoridades presumiblemente tienen mayor control.³⁸⁸

³⁸⁶ Christy Cooney & Vanessa Buschschlüter, “Candidate in Ecuador’s presidential election Fernando Villavicencio shot dead”, BBC, 10 de agosto de 2023.

³⁸⁷ Anastasia Austin, “La explosiva guerra de Ecuador contra el crimen carece de estrategia de salida”, InSight Crime, 9 de enero de 2024.

³⁸⁸ El Universo, “Daniel Noboa ordena traslado de tres cabecillas de Los Lobos a La Roca por alertas de atentados contra la fiscal Diana Salazar”, 4 de enero de 2024.

Sin embargo, los Lobos pueden demostrar resistencia a este asalto. Los Lobos ya contaban con múltiples líderes, incluido Pipo, que operaban desde fuera. Tras la intervención, otros escaparon y el grupo siguió organizando operaciones sofisticadas durante toda la intervención.³⁸⁹

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

Hay una gran variación en cómo los Lobos gobiernan el territorio bajo su control. Algunos comandantes locales de los Lobos exhiben una brutalidad extrema y practican una extorsión desenfadada, otros cultivan una imagen de “Robin Hood”, mientras que otros ofrecen servicios a las comunidades locales pero solo a un coste muy elevado.³⁹⁰

En general, no obstante, los Lobos son más abusivos que sus principales rivales, los Choneros, y están mucho más dispuestos a usar la violencia extrema para eliminar rivales, apropiarse de territorio, castigar a miembros desleales, coaccionar a las víctimas y presionar a los funcionarios.³⁹¹

En julio de 2024, un mando intermedio de Lobos fue condenado por organizar el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio que sacudió a Ecuador a finales de 2023.³⁹² Y, aunque no ha habido condenas por el asesinato de Norero, hay consenso entre la Policía y fuentes del hampa, así como en los medios de comunicación, de que los Lobos ordenaron el asesinato porque Norero estaba negociando con un rival a sus espaldas.

A diferencia de otras organizaciones delictivas ecuatorianas, las filas de los Lobos parecen incluir un número sorprendentemente alto de mujeres y niñas, incluso en posiciones de liderazgo. Un líder local de Lobos dijo a

389 InSight Crime, “Análisis de los primeros días de la guerra contra las pandillas en Ecuador”, InSight Crime, 16 de enero de 2024.

390 Chris Dalby, “GameChangers 2023:Ecuador pierde el control sobre el crimen”, InSight Crime, 4 de enero de 2024.

391 Gavin Voss, “La guerra contra las pandillas en Ecuador tropieza en ciudad costera clave”, InSight Crime, 10 de junio de 2024.

392 Anastasia Austin, “Hay condenas en el caso de Fernando Villavicencio en Ecuador, pero no claridad”, InSight Crime, 16 de julio de 2024

InSight Crime que la jefa de zona en Quito es una mujer, que su combo tiene un equilibrio equitativo de hombres y mujeres, y que incluso hay combos dentro de la banda compuestos exclusivamente por mujeres. Los informes de los medios de comunicación que señalan a mujeres que supuestamente lideran y participan en las operaciones delictivas de los Lobos respaldan su relato, aunque no está claro hasta dónde se extiende más allá de la capital.³⁹³

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Si bien los Lobos han crecido hasta convertirse en una de las redes delictivas más poderosas de Ecuador, siguen siendo actores secundarios en el escenario internacional.

Su principal función es actuar como proveedores de servicios para el CJNG y las redes de tráfico de drogas europeas, así como para traficantes ecuatorianos a título individual, quienes contratan al grupo para transportar y custodiar grandes cargamentos de cocaína.

Sin embargo, la práctica de recibir un pago por estos servicios en cocaína que pueden vender más arriba en la cadena de demanda puede dar a los Lobos un punto de apoyo en el tráfico internacional en el futuro.

393 La Hora, “Conozca a las lideresas de bandas criminales en Ecuador”, 26 de abril de 2024

LOS MONOS

<p>Argentina</p>				
				<p>LEADER (S)</p> <p>Ariel Máximo Cantero alias "Gulle"</p>
December 2024	<p>IMPACT</p> <p>Medium</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>Unknown</p>		
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extortion Money laundering Micro trafficking 			
<p>WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p>STATE PENETRATION</p>		<p>CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE</p>		

Los Monos, un grupo delictivo liderado por miembros de la familia Cantero, dominaron el microtráfico en gran parte de la ciudad portuaria de Rosario, la Argentina, durante años. Sin embargo, tras el asesinato de uno de sus líderes y la condena de otros miembros del clan, su poder y control sobre las economías delictivas en Rosario está menguando.

HISTORIA

El grupo delictivo Los Monos se originó en los años noventa en Rosario. Inicialmente, el grupo proporcionaba seguridad a otras bandas de microtráfico y transportaba marihuana desde el Paraguay hasta Rosario para su distribución.³⁹⁴

Sin embargo, la década de 2000 marcó un punto de inflexión cuando Ariel Cantero, alias “El Viejo”, asumió el liderazgo de la banda tras la desaparición de su socio, Juan Carlos Fernández. A partir de ese momento, los Monos expandieron su influencia en algunos barrios marginales de Rosario a través de una violencia feroz, característica que sigue definiendo al grupo en la actualidad.

Los Monos aprovecharon la crisis financiera que azotó a la Argentina, posicionándose como un estado paralelo en las zonas marginales de Rosario y eliminando gran parte de la competencia en el negocio del microtráfico.³⁹⁵ Con el paso de los años, y gracias a sus conexiones estratégicas con las fuerzas de seguridad, el grupo se convirtió en uno de los principales distribuidores de marihuana y cocaína para consumo local en ciertos barrios de Rosario.³⁹⁶

El grupo disfrutó del éxito y funcionó sin mayores problemas hasta 2012. Durante ese tiempo, los dirigentes lograron evitar ir a prisión, utilizaron sus relaciones con la Policía para eliminar a sus rivales y se apoyaron en sus bases sociales para reclutar a “soldaditos”, niños y jóvenes que trabajaban en búnkeres de drogas, pequeñas estructuras de ladrillo en los barrios más marginales de la ciudad para expandir sus operaciones a otras zonas pobres de Rosario. Sin embargo, un asesinato crucial cambiaría para siempre el curso del grupo y de la ciudad.³⁹⁷

El 26 de mayo de 2013 fue asesinado Claudio Cantero, alias “El Pájaro”, heredero del liderazgo del grupo.³⁹⁸ Los Monos, en su sed de venganza, lanzaron una oleada de violencia indiscriminada

394 Germán De los Santos y Hernán Lascano, “[Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno](#)” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017).

395 InSight Crime, “[Los Monos](#)”, 28 de abril de 2022.

396 Josefina Salomón, “[Corrupción policial vinculada a ola de violencia en Rosario, Argentina](#)”, InSight Crime, 10 de marzo de 2020.

397 Germán De los Santos y Hernán Lascano, “[Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno](#)” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017).

398 Josefina Salomón, “[El juicio de Los Monos: ¿Golpe histórico al hampa argentina?](#)”, InSight Crime, 9 de abril de 2018.

contra sus rivales y cualquier persona sospechosa de estar involucrada en el asesinato. Ante la escalada de violencia, el Gobierno nacional y el Gobierno de la provincia de Santa Fe adoptaron medidas e iniciaron una ofensiva contra el clan Cantero.³⁹⁹

La ofensiva contra Los Monos duró varios años y se convirtió en una de las investigaciones sobre grupos delictivos más importantes de la historia reciente de la Argentina. El caso se conoció como “Los Patrones”. En 2018 se inició el juicio contra los líderes del grupo y al menos nueve miembros de las fuerzas de seguridad implicados en la banda.⁴⁰⁰ Al menos 34 personas fueron condenadas, con penas entre 6 y 37 años de prisión.⁴⁰¹

Desde entonces, Ariel Máximo Cantero, alias “Guille”, hermano menor y sucesor de “El Pájaro”, ha intentado mantener el mando de la organización desde el establecimiento penitenciario. Sin embargo, el asedio contra los Monos continúa, lo que lleva a la organización a dividirse y dispersarse cada vez más.⁴⁰² Nuevos clanes familiares han intentado acaparar las zonas en el microtráfico, desafiando el dominio de los Monos y aprovechando las constantes desorganizaciones en su liderazgo.⁴⁰³

GEOGRAFÍA

Los Monos actúan en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, al noreste de la Argentina. El grupo ha controlado el microtráfico en distintas zonas marginales de la ciudad portuaria durante décadas, pero no ha evolucionado hacia otras actividades delictivas que permitan su expansión a otras provincias.⁴⁰⁴

Aunque los Monos tienen proveedores de cocaína

399 InSight Crime, “[Los Monos](#)”, 28 de abril de 2022.

400> Josefina Salomón, “[3 razones por las que el juicio a Los Monos en Argentina es tan relevante](#)”, InSight Crime, 20 de septiembre de 2018.

401 Mauro Aguilar y Lucas Aranda, “[“Los Patrones”: la causa narco que acorrala a amigos y enemigos de Los Monos](#)”, Clarín, 25 de noviembre de 2019.

402 Gabrielle Gorder, “[Líder de Los Monos sigue dirigiendo operaciones desde prisión](#)”, InSight Crime, 10 de septiembre de 2021.

403 Christopher Newton, “[Gobierno refuerza seguridad en Rosario, Argentina, tras disputas entre Los Monos](#)”, InSight Crime, 14 de marzo de 2023; Scott Mistler-Ferguson, “[Rivales al trono: ¿Puede el Clan Alvarado de Argentina ser una amenaza para Los Monos?](#)”, InSight Crime, 16 de junio de 2022.

404 Alicia Florez, “[El papel de Los Monos en la escalada de violencia en Rosario, Argentina](#)”, InSight Crime, 20 de noviembre de 2020.

en Bolivia y de marihuana en el Paraguay, no tienen una presencia permanente o consolidada en esos países. En cambio, sus contactos en esos países garantizan el flujo de drogas a Rosario, donde gestionan la distribución.⁴⁰⁵

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La principal actividad económica de los Monos es el microtráfico. Desde hace más de tres décadas, el grupo se dedica a vender droga utilizando búnkeres.⁴⁰⁶

Más allá del microtráfico, los Monos generan ingresos ilícitos provenientes de la extorsión. También ofrecen servicios de asesinato y cobran por proporcionar seguridad a otros búnkeres de droga de distintas zonas de Rosario.⁴⁰⁷

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

La cúpula de la organización Monos estaba formada originalmente por miembros de la familia Cantero, entre ellos Ariel Cantero, alias “El Viejo”, Celestina Contreras, alias “La Cele”, y sus hijos Claudio y Ariel Cantero; así como Ramón Ezequiel Machuca, alias “Monchi”. Todos ellos fueron condenados en el caso “Los Patrones”.⁴⁰⁸

En la actualidad, Ariel Cantero, alias “Guille”, continúa al frente de la organización desde el establecimiento penitenciario.⁴⁰⁹ El 4 de noviembre de 2024, una condena de 25 años se sumó a la pila de sentencias judiciales en su contra que podrían sumar 160 años. La mayoría de las condenas en su contra han sido por delitos cometidos desde el establecimiento penitenciario.⁴¹⁰ A pesar de estos desafíos, el grupo se ha adaptado para mantener su

405 Germán De los Santos y Hernán Lascano, “[Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno](#)” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017).

406 Josefina Salomón, “[El juicio de Los Monos: ¿Golpe histórico al hampa argentina?](#)”, InSight Crime, 9 de abril de 2018.

407 Germán De los Santos y Hernán Lascano, “[Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno](#)” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017); Alicia Florez, “[Extorsionistas usan el nombre de Los Monos en Argentina](#)”, InSight Crime, 23 de noviembre de 2021.

408> Josefina Salomón, “[3 razones por las que el juicio a Los Monos en Argentina es tan relevante](#)”, InSight Crime, 20 de septiembre de 2018.

409 Gabrielle Gorder, “[Líder de Los Monos sigue dirigiendo operaciones desde prisión](#)”, InSight Crime, 10 de septiembre de 2021.

410 Christopher Newton, “[El jefe de los Monos en Argentina acumula 160 años de condena](#)”, InSight Crime, 8 de noviembre de 2024.

relevancia en Rosario, y varios miembros más jóvenes de la familia Cantero han comenzado a liderar sus propias células.⁴¹¹

No se conoce con certeza el tamaño del grupo. Sin embargo, en el llamado megacaso fueron condenadas al menos 34 personas, entre ellas miembros de la familia Cantero y miembros de las fuerzas de seguridad que colaboraron con el grupo. En las calles, miles de “soldados” de la banda y asesinos a sueldo responden a las órdenes de la familia Cantero.⁴¹²

Las mujeres cercanas a los líderes del grupo han jugado un papel clave en el blanqueo de sus beneficios. Durante el juicio contra la banda, alias “La Cele”, socia de “El Viejo”, fue identificada como una figura clave en las operaciones de Los Monos, resaltando el importante papel que juegan las mujeres en las actividades financieras de la organización.

Las socias de los hermanos Cantero también han participado en métodos de blanqueo de capitales y fueron condenadas en el megacaso de la justicia federal.⁴¹³

RESPUESTA DEL ESTADO

Los Monos operaron con relativa facilidad y complicidad policial hasta 2013, cuando el grupo desató una ola de violencia sin precedentes en Rosario tras el asesinato de Claudio Cantero.⁴¹⁴ El aumento de la violencia callejera generó una importante presión social, lo que impulsó al Gobierno nacional a actuar. En primer lugar, las autoridades desmantelaron una serie de búnkeres pertenecientes al clan Cantero y posteriormente el poder judicial llevó adelante una de las investigaciones penales más importantes de la Argentina.⁴¹⁵

Para contrarrestar a los Monos, el Estado implementó una gran purga de las fuerzas

411 Scott Mistler-Ferguson, “[Captura de joven integrante de Los Monos muestra el linaje de la principal pandilla de Argentina](#)”, InSight Crime, 30 de septiembre de 2022.

412 Mauro Aguilar y Lucas Aranda, “[“Los Patrones”: la causa narco que acorrala a amigos y enemigos de Los Monos](#)”, Clarín, 25 de noviembre de 2019.

413> Josefina Salomón, “[3 razones por las que el juicio a Los Monos en Argentina es tan relevante](#)”, InSight Crime, 20 de septiembre de 2018.

414 Germán De los Santos y Hernán Lascano, “[Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno](#)” (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017).

415 InSight Crime, “[Los Monos](#)”, 28 de abril de 2022.

de seguridad de Rosario. En un esfuerzo por frenar la violencia, el Gobierno recurrió a la militarización.⁴¹⁶ Sin embargo, la violencia en Rosario sigue desenfrenada a pesar de las acciones de los distintos gobiernos provinciales y nacionales.⁴¹⁷

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

La violencia es una de las principales armas de los Monos. El grupo se ha caracterizado por el uso de la violencia para intimidar a las autoridades, así como a empresarios y comerciantes, a quienes obligan al pago de extorsiones.⁴¹⁸ Un claro ejemplo de sus tácticas de intimidación se vio durante el período previo al juicio contra los Monos, cuando las sedes judiciales y las casas particulares de los jueces fueron blanco de tiroteos por parte del grupo.⁴¹⁹

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Los Monos desempeñan un papel predominantemente local y no han sido identificados como participantes en la cadena más amplia del tráfico de drogas desde los puertos de Rosario hasta Europa. Aunque controlan el microtráfico en la ciudad, no han evolucionado hacia otros nodos de la cadena.⁴²⁰ No se sabe que el grupo tenga relaciones con grandes grupos delictivos.

⁴¹⁶ Josefina Salomón, "Corrupción policial vinculada a ola de violencia en Rosario, Argentina", InSight Crime, 10 de marzo de 2020; Germán De los Santos y Hernán Lascano, "Los monos: Historia de la familia narco que transformó Rosario en un infierno" (Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2017).

⁴¹⁷ Christopher Newton, "Gobierno refuerza seguridad en Rosario, Argentina, tras disputas entre Los Monos", InSight Crime, 14 de marzo de 2023.

⁴¹⁸ Alicia Florez, "El papel de Los Monos en la escalada de violencia en Rosario, Argentina", InSight Crime, 20 de noviembre de 2020.

⁴¹⁹ Germán De los Santos, "Un nuevo ataque a balazos enciende el miedo antes de las apelaciones de Los Monos", La Nación, 14 de agosto de 2018; InSight Crime, "Ariel Máximo Cantero, alias 'Guille'", 20 de octubre de 2022.

⁴²⁰ Alicia Florez and Christopher Newton, "Cómo Rosario se convirtió en el epicentro de la violencia narco en Argentina", InSight Crime, 30 de enero de 2024; Germán de los Santos y Hernán Lascano, "Rosario: La historia detrás de la mafia narco que se adueñó de la ciudad" (Buenos Aires, 2023).

TREN DE ARAGUA

<p>Venezuela</p>				
				<p>LEADER (S)</p> <p>Héctor Rustherford Guerrero Flores alias "Niño Guerrero" Larry Amaury Álvarez alias "Larry Changa" Yohan José Guerrero alias "Yohan Petrica"</p>
	<p>IMPACT</p> <p>High</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>4,000 members</p>		
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extortion Drug trafficking Kidnapping Micro trafficking Illegal mining Contraband Human smuggling Sexual exploitation Theft Cybercrime 			
December 2024	<p>WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p>✗</p>			

El Tren de Aragua es la organización delictiva local más próspera de Venezuela. Aprovechando el éxodo masivo de venezolanos en la segunda mitad de la década pasada, pasó de ser una banda del establecimiento penitenciario local a una empresa transnacional, especializada en la extorsión, la trata de personas y el tráfico ilícito de personas.

HISTORIA

El Tren de Aragua nació en el establecimiento penitenciario de Tocarón, ubicado en el estado Aragua al norte de Venezuela. Surgió después de que la antigua ministra de Prisiones, Iris Varela, respondiera a una serie de revueltas en los establecimientos penitenciarios cediendo efectivamente el control de estos a delincuentes de alto rango, que se denominaron como “pranes” dentro de los establecimientos penitenciarios. Estos directores de prisiones de facto llegaron a un acuerdo con el Gobierno: mientras mantuvieran el orden dentro de los establecimientos penitenciarios, el Gobierno no interferiría en sus estructuras delictivas ni controlaría el funcionamiento de los establecimientos penitenciarios.⁴²¹

El pran de Tocarón, Héctor Rutherford Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”, fundó la organización, junto con Larry Amaury Álvarez, alias “Larry Changa”, y Yohan José Guerrero, alias “Yohan Petrica”.⁴²² La banda se expandió desde Aragua a al menos otros cinco estados de Venezuela antes de seguir la ola migratoria a través de Sudamérica y desarrollar una presencia significativa en todo el continente.⁴²³

GEOGRAFÍA

Desde sus inicios, el Tren de Aragua ha utilizado como sede criminal el establecimiento penitenciario de Tocarón, en el Estado Aragua. Sin embargo, un punto de inflexión importante se produjo en septiembre de 2023, cuando el Gobierno desplegó 11 000 agentes de las fuerzas de seguridad para hacerse con el control del lugar. Su líder, Niño Guerrero evitó ser capturado.⁴²⁴

Aunque las fuerzas de seguridad continúan enfrentándose a las distintas facciones de la

421 Unidad Investigativa de Venezuela, “¿Terminó el sistema de “pranes” en las cárceles de Venezuela?”, InSight Crime, 15 de noviembre de 2023.

422 InSight Crime, “Tren de Aragua”, 12 de julio de 2024.

423 InSight Crime, “Tren de Aragua”, 12 de julio de 2024.

Unidad Investigativa de Venezuela, “Tres fases de la construcción del imperio transnacional del Tren de Aragua”, 4 de octubre de 2023.

424 Jeremy McDermott, “Ejército de Venezuela “invade” notoria prisión”, InSight Crime, 20 de septiembre de 2023.

banda en Aragua,⁴²⁵ las células han logrado mantener su presencia allí y en los estados Carabobo, Sucre, Bolívar, Guárico y Lara.⁴²⁶

La expansión internacional del Tren de Aragua ha atraído una atención significativa hacia la organización. Ha seguido los patrones migratorios venezolanos, desarrollando una presencia significativa en Colombia, el Perú y Chile, con puntos de apoyo adicionales en Ecuador, Bolivia y Brasil.⁴²⁷

Informes procedentes de los Estados Unidos y México sugieren que el Tren de Aragua puede haberse expandido a América del Norte, pero hay poca evidencia que vincule estas células con la organización matriz. La proliferación de grupos imitadores que utilizan el nombre de Tren de Aragua con fines intimidatorios complica la identificación de sus auténticos miembros.⁴²⁸

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La cartera delictiva del Tren de Aragua incluye extorsión, secuestro, trata de personas con fines de explotación sexual, tráfico de migrantes, contrabando, minería ilegal, venta de drogas al por menor, tráfico de drogas al por menor, ciberdelincuencia y robo.⁴²⁹

La banda desarrolló su imperio transnacional introduciendo clandestinamente a migrantes venezolanos en países de Sudamérica, particularmente Colombia, el Perú y Chile. Estos migrantes a menudo se convierten en sus primeras víctimas, enfrentándose a la extorsión o al tráfico con fines de explotación sexual a su llegada.⁴³⁰ Aunque

425 Venezuela Organized Crime Observatory, “Operations Continue Against Tren de Aragua Factions”, InSight Crime, 3 de mayo de 2024.

426 InSight Crime, “Tren de Aragua”, 12 de julio de 2024.

427 Unidad Investigativa de Venezuela, “Tres fases de la construcción del imperio transnacional del Tren de Aragua”, InSight Crime, 4 de octubre de 2023.

428> Unidad Investigativa de Venezuela, “¿El Tren de Aragua está invadiendo Estados Unidos?”, InSight Crime, 1 de abril de 2024; Gavin Voss, “Marca del Tren de Aragua instiga a imitadores fuera de Venezuela”, InSight Crime, 6 de septiembre de 2024.

429 InSight Crime, “Tren de Aragua”, 12 de julio de 2024;

Unidad Investigativa de Venezuela, “El portafolio criminal del Tren de Aragua: adaptarse o morir”, InSight Crime, 4 de octubre de 2023.

430 Unidad Investigativa de Venezuela, “El portafolio criminal del Tren de Aragua: adaptarse o morir”, InSight Crime, 4 de octubre de 2023.

no es un actor importante en el tráfico de drogas internacional, el Tren de Aragua ha sido vinculado a un aumento del tráfico de ketamina en Chile, donde también se le ha atribuido un incremento de los secuestros.⁴³¹

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

El Tren de Aragua fue fundado por Niño Guerrero, Larry Changa y Johan Petrica. Sin embargo, a diferencia de una organización jerárquica tradicional, sus células transnacionales operan a través de alianzas estratégicas entre sí. En Puerto Montt, en el sur de Chile, los fiscales incluso identificaron una célula de “franquicia” que pagó dinero al Tren de Aragua para utilizar su nombre.⁴³² Esta estructura descentralizada dificulta los esfuerzos de aplicación de la ley, ya que desmantelar una célula tiene poco impacto en el funcionamiento de las demás. Además, se cree que algunas células, como los Gallegos en el Perú, han roto vínculos con la organización matriz y se han convertido en células independientes.⁴³³

La expansión y mutación del grupo dificultan la estimación de su tamaño. Los analistas indicaron entre 2500 y 5000 miembros en septiembre de 2023, mientras que la organización no gubernamental Transparencia Venezuela estimó 4000 miembros en junio de 2022.⁴³⁴

Aunque las células operan en gran medida de forma independiente, se cree que el cofundador Larry Changa desempeñó un papel importante en la planificación de la expansión transnacional del Tren de Aragua. Su detención en el departamento de Quindío, Colombia, el 1 de julio podría potencialmente afectar la dirección futura del grupo, pero aún

431 Beatriz Vicent Fernández, “Aumenta el tráfico de ketamina en el próspero mercado chileno de drogas sintéticas”, InSight Crime, 2 de agosto de 2024; Juliana Manjarrés y Marina Cavalari, “¿El Tren de Aragua está detrás del aumento de los secuestros en Chile?”, InSight Crime, 18 de julio de 2024.

432 Soy Chile, “Facción local del Tren de Aragua compró en Venezuela la franquicia para delinquir en Puerto Montt”, 30 de junio de 2024.

433 Entrevista de InSight Crime, General PNP, Policía Nacional del Perú, Lima, Perú, 22 de febrero de 2024.

434 Norberto Paredes, “Cómo opera el temido Tren de Aragua, la sangrienta megabanda de Venezuela que se ha expandido por América Latina”, BBC, 21 de septiembre de 2023; Transparencia Venezuela, “Capítulo 3: Tren de Aragua”, junio de 2022.

está por verse cómo.⁴³⁵

RESPUESTA DEL ESTADO

Las conexiones gubernamentales mantuvieron en su día al Tren de Aragua relativamente a salvo de las operaciones policiales a gran escala dentro de Venezuela. El control que tenía el grupo sobre el establecimiento penitenciario de Tocarón significaba que, incluso cuando sus miembros eran detenidos, podían seguir extorsionando a civiles y planeando operaciones desde el establecimiento penitenciario, lo que les aseguraba unos ingresos estables.

Sin embargo, la toma de control de Tocarón por parte del Gobierno marcó un cambio en la forma en la que las autoridades trataban al grupo, que había atraído una atención cada vez más negativa gracias a su expansión internacional. Los funcionarios venezolanos han querido distanciarse del daño que ha causado la organización. En abril, el ministro de Asuntos Exteriores Yvan Gil descalificó al Tren de Aragua como una mera ficción creada por los medios internacionales. Sin embargo, en agosto, tras el controvertido anuncio de que Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales, afirmó, sin pruebas, que el Tren de Aragua estaba trabajando con la oposición política para orquestar un golpe de Estado en Venezuela.⁴³⁶

Las autoridades de Colombia, el Perú y Chile han reconocido la amenaza que representa el Tren de Aragua, lo que ha llevado a la captura de cientos de sus miembros. Sin embargo, las detenciones han creado problemas de seguridad, ya que los orígenes carcelarios de la banda significan que los miembros encarcelados todavía pueden representar una amenaza.⁴³⁷ La creciente preocupación por la amenaza potencial del grupo llevó al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a designarlo como organización delictiva transnacional en julio de 2024.

435 Unidad Investigativa de Venezuela, “El Tren de Aragua sufrió el mayor golpe a su liderazgo”, InSight Crime, 2 de julio de 2024.

436 Agencia EFE y Redacción Política, “Canciller de Venezuela dice que el Tren de Aragua es una ficción mediática”, El Espectador, 8 de abril de 2024; Zharick Tatiana Ruiz, “Tren de Aragua fue contratado por la oposición para golpe de Estado: Canciller venezolano”, Caracol, 21 de agosto de 2024.

437 Unidad Investigativa de Venezuela, “Cárceles de Perú y Chile enfrentan el desafío del Tren de Aragua”, InSight Crime, 16 de noviembre de 2022.

GOBERNABILIDAD DELICTIVA

El establecimiento penitenciario de Tocarón sirvió como cuartel criminal y feudo personal de Niño Guerrero. La prisión estaba equipada con una discoteca, un cajero automático, un zoológico y una piscina, y albergaba un arsenal que incluía rifles de asalto, granadas y lanzacohetes.⁴³⁸ Pero más allá de su función operativa, Tocarón fue una importante fuente de ingresos para el Tren de Aragua. Dentro del establecimiento penitenciario, todos los reclusos estaban obligados a pagar una extorsión conocida como “la causa”, que generaba millones de dólares anuales para el grupo.⁴³⁹

Antes de que las autoridades venezolanas tomaran el control del establecimiento penitenciario de Tocarón en septiembre de 2022, el cercano barrio de San Vicente en la capital de Aragua, Maracay, era quizás el ejemplo más notorio de gobernabilidad delictiva en Venezuela. Tren de Aragua utilizó la fundación tapadera Somos el Barrio JK para establecer un gobierno paralelo dentro de San Vicente, ejerciendo control sobre los residentes tal como Niño Guerrero controlaba a los internos dentro de Tocarón. Los representantes de la Fundación no solo castigaron directamente a los ladrones y a los acusados de violencia doméstica, sino que también impusieron normas estrictas para los residentes, como exhibir plantas en sus ventanas, mantener las casas iluminadas y prohibir el debate político.⁴⁴⁰

438 ABC, “Tocarón, la prisión venezolana que tiene discoteca, banco, zoo y hasta un centro hípico”, 10 de agosto de 2015; Jeremy McDermott y Unidad Investigativa de Venezuela, “¿Operativo en prisión de Venezuela fue el fin del Tren de Aragua?”, InSight Crime, 25 de septiembre de 2023.

439 Jeremy McDermott y la Unidad Investigativa de Venezuela, “¿Operativo en prisión de Venezuela fue el fin del Tren de Aragua?”, InSight Crime, 25 de septiembre de 2023.

440 Unidad Investigativa de Venezuela, “Organizaciones comunitarias ayudan a grupos criminales de Venezuela a dominar el territorio”, InSight Crime, 11 de abril de 2022; Unidad Investigativa de Venezuela, “Gobernanza híbrida y los dominios criminales del Tren de Aragua”, InSight Crime, 12 de julio de 2023.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El Tren de Aragua se ha convertido en uno de los actores más esenciales del tráfico de migrantes en América del Sur. Sin embargo, la presencia de redes delictivas bien establecidas y sofisticadas que controlan el tráfico de migrantes desde México hacia los Estados Unidos hace poco probable que el Tren de Aragua se beneficie significativamente de la tendencia de los migrantes venezolanos a viajar hacia el norte. Esto contrasta con su éxito durante las oleadas migratorias anteriores a Colombia, el Perú y Chile. Pero la capacidad del Tren de Aragua de formar alianzas con grupos locales para establecerse en un territorio antes de expulsarlos le ha permitido afianzarse firmemente en Colombia, el Perú y Chile.

TREN DEL LLANO

TREN DEL LLANO

ORIGIN

Venezuela

LEADER (S)

Oscar de Jesús Noguera Hernández alias “Oscar del Llano”

	<p>IMPACT</p> <p style="font-size: 1.2em; color: orange;">Medium</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p style="font-size: 1.2em; color: orange;">Unknown</p>		
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Extortion Kidnapping 			
December 2024	<p> WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p> STATE PENETRATION</p> <p style="text-align: center;">✓</p>	<p> CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE</p> <p style="text-align: center;">✗</p>	

El Tren del Llano es una de las grandes bandas de Venezuela, conocidas como “megabandas”. Su relevancia ha crecido y disminuido, y su negativa a alinearse con los intereses del Gobierno ha provocado repetidas operaciones de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, ha mantenido una posición importante en el escenario delictivo del centro de Venezuela y sigue siendo uno de los grupos armados de origen venezolano más importantes que operan en el país.

HISTORIA

El Tren del Llano se formó alrededor de 2008, inicialmente como una banda dedicada al robo de vehículos en los estados Guárico y Aragua antes de expandirse a otros delitos, particularmente la extorsión y el tráfico de drogas a pequeña escala.⁴⁴¹ La banda se ganó mala reputación a nivel nacional tras el asesinato de un oficial de policía en julio de 2013 y la masacre de 11 personas en una granja en noviembre de 2014. Los hechos provocaron la ira de las autoridades y la muerte de su líder y fundador, José Antonio Tovar Colina, alias “El Picure”, durante un operativo de las fuerzas de seguridad en mayo de 2016.⁴⁴²

La banda mantuvo un perfil relativamente bajo en los años posteriores a la muerte de El Picure, pero resurgió en 2019. Según informes, el grupo robó un cargamento de cocaína perteneciente al Cártel de los Soles, término utilizado para las células de tráfico de drogas integradas en el ejército venezolano. En respuesta, en 2021 una operación de las fuerzas de seguridad tuvo como blanco al grupo y mató a su nuevo líder, Gilberto Malony Hernández, alias “Malony”.⁴⁴³ A pesar de los continuos esfuerzos de las fuerzas de seguridad para dismantelar la organización y facciones derivadas relacionadas en los años transcurridos desde entonces, el Tren del Llano continúa participando en extorsiones y atacando a las fuerzas de seguridad en Guárico.⁴⁴⁴

GEOGRAFÍA

Desde su creación, el Tren del Llano ha mantenido su presencia en el estado Guárico, en el centro de Venezuela, donde opera en casi todos los municipios. El bastión de la banda ha estado en el pueblo de Altagracia de Orituco y sus alrededores, en el norte de Guárico, una base que ha mantenido desde que Malony se convirtió

en el líder del grupo, ya que anteriormente había dirigido una célula allí. El terreno montañoso proporciona cierto nivel de protección contra las operaciones de las fuerzas de seguridad.⁴⁴⁵

Aunque la banda alguna vez se expandió al estado costero de Sucre, parece que ha sido expulsada, perdiendo como resultado su papel en el tráfico de cocaína hacia el Caribe.⁴⁴⁶ Sin embargo, en junio de 2023 la banda se había expandido a Apure, el estado al sur de Guárico,⁴⁴⁷ posiblemente en respuesta a múltiples operaciones de las fuerzas de seguridad en Guárico. Las autoridades venezolanas también identificaron otra célula en Barina, al suroeste de Guárico, en marzo de 2023.⁴⁴⁸

A diferencia del Tren de Aragua, otra de las grandes bandas de Venezuela, el Tren del Llano no se ha expandido más allá de Venezuela.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

La cartera delictiva de Tren del Llano se amplió del robo de vehículos a secuestros y asesinatos por encargo, pero su principal actividad actualmente es la extorsión, dirigida específicamente a agricultores.

El grupo estuvo presente en Sucre, un estado costero que es un importante punto de partida para las drogas que se trafican internacionalmente a través de Trinidad y Tobago. Sin embargo, las operaciones de las fuerzas de seguridad han expulsado al grupo, reduciéndolo aparentemente a la venta minorista de drogas.⁴⁴⁹ Su expansión hacia Apure, un punto clave de entrada de la cocaína colombiana, podría sugerir un plan para obtener un papel importante en el tráfico internacional de drogas.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Óscar de Jesús Noguera Hernández, alias “Óscar del Llano”, ha alcanzado una posición de liderazgo dentro del grupo tras la muerte del antiguo comandante Malony, que también era primo de Óscar del Llano. Esto lo ha puesto en el punto de mira del Gobierno, que lo colocó en una lista de los diez delincuentes más buscados de Venezuela a finales de 2023.⁴⁵⁰

La Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela identificó cinco células separadas del Tren del Llano con base en Guárico y Apure en junio de 2023. Sin embargo, al menos una antigua célula, antes liderada por Carlos José Pirela, alias “Carlitos Pirela”, asesinado en 2022, se ha separado de la estructura más grande, lo que sugiere que bajo el liderazgo de Óscar del Llano, el Tren del Llano puede ser más débil de lo que lo era bajo el mando de sus predecesores.⁴⁵¹

RESPUESTA DEL ESTADO

La presión sobre Tren del Llano ha sido implacable desde noviembre de 2021, cuando el Gobierno desplegó a 500 agentes de las fuerzas de seguridad para hacer frente al grupo, supuestamente después de que sus miembros robaron un cargamento de cocaína a la red de tráfico de drogas vinculada al ejército venezolano conocida como el Cártel de los Soles.⁴⁵² La operación expulsó a la banda de Sucre y fue seguida por la Operación Trueno en Guárico en abril de 2022, que se vio empañada por casos de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad.⁴⁵³

Las operaciones contra el grupo continuarán hasta 2024. Durante las protestas que siguieron al controvertido anuncio de que Nicolás Maduro había ganado las elecciones presidenciales del 28 de julio, Tren del Llano subió un vídeo en el que amenazaba con atacar a las fuerzas de seguridad en defensa del “pueblo”.⁴⁵⁴

Poco después, alrededor de 6000 agentes de las fuerzas de seguridad fueron desplegados en Guárico.⁴⁵⁵ El fiscal general Tarek William Saab también afirmó que el grupo estaba colaborando con la oposición política del Gobierno, aunque no proporcionó ninguna prueba que respaldara su afirmación.⁴⁵⁶

El gobernador de Apure declaró que el grupo había sido expulsado del estado en abril de 2024, pero la Policía ha seguido deteniendo a presuntos miembros en los meses transcurridos desde entonces.⁴⁵⁷

GOVERNABILIDAD DELICTIVA

El Tren del Llano no prioriza el ejercicio de gobernabilidad delictiva sobre los residentes dentro de su territorio. Sin embargo, el grupo se ha vuelto tan dominante en ciertas partes de Altagracia de Orituco, en Guárico que estas áreas se han convertido en zonas prohibidas para las fuerzas de seguridad o cualquiera que intente pasar sin permiso.⁴⁵⁸

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

El Tren del Llano ha llegado a acuerdos con otras grandes bandas de Venezuela, como el Tren de Aragua y el Tren del Oriente, para evitar invadir el territorio de cada una, declaró a InSight Crime un líder político de Guárico.⁴⁵⁹ Sin embargo, el grupo no mantiene actualmente alianzas estratégicas con otros actores delictivos importantes en el país.

441 Unidad de Investigación RunRunes, “[Murio ‘El Picure’, pero dejó sus herederos](#)”, Runrunes, 3 de mayo de 2016; Observatorio Venezolano de Violencia, “[Militares ultimaron a El Picure, el delincuente más buscado del país](#)”, 5 de mayo de 2016.

442 Unidad Investigativa de Venezuela, “[Venganza policial pone punto final al ‘mito’ de jefe criminal de Venezuela](#)”, 13 de mayo de 2016; Reportero24, “[CICPC: busca a ‘El Picure’ en la Región Central del país](#)”, 16 de diciembre de 2013; Ronna Rísquez, “[El Picure no es un llano solitario](#)”, Runrunes, 16 de noviembre de 2014.

443 Unidad Investigativa de Venezuela, “[¿Por qué el gobierno de Venezuela persigue al Tren del Llano?](#)”, InSight Crime, 23 de junio de 2022.

444 El Regional del Zulia, “[Delincuentes del Tren del Llano emboscaron a comisión policial y mataron a un GN](#)”, 11 de junio de 2024.

445 Ernestina García, “[Militarizaron Guárico tras asesinato de los cuatro hombres por banda asociada con el Tren del Llano](#)”, Noticia al Día, 14 de julio de 2023; Eligio Rojas, “[El Conas identificó en Guárico a cinco células del Tren del Llano](#)”, Últimas Noticias, 6 de julio de 2023.

446 Connectas, “[Piratas al Acecho](#)”, 3 de julio de 2022.

447 Eligio Rojas, “[El Conas identificó en Guárico a cinco células del Tren del Llano](#)”, Últimas Noticias, 6 de julio de 2023.

448 Idania González, “[Desmantelada célula armada del Tren del Llano en Barinas](#)”, 13 de marzo de 2023.

449 Connectas, “[Piratas al Acecho](#)”, 3 de julio de 2022; Eligio Rojas, “[El Conas identificó en Guárico a cinco células del Tren del Llano](#)”, Últimas Noticias, 6 de julio de 2023; Eligio Rojas, “[Abatieron en Apure a dos integrantes del Tren del Llano](#)”, Últimas Noticias, 12 de marzo de 2024.

450 Unidad Investigativa de Venezuela, “[Los grandes ausentes en la lista de los criminales más buscados de Venezuela](#)”, 18 de octubre de 2023.

451 Venezuela Organized Crime Observatory, “[Security Forces Eliminate Tren del Llano’s Rival in Guárico](#)”, InSight Crime, 7 de agosto de 2024.

452 Unidad Investigativa de Venezuela, “[¿Por qué el gobierno de Venezuela persigue al Tren del Llano?](#)”, InSight Crime, 23 de junio de 2022.

453 James Bargent, “[Cuando el terror invadió a Guárico, Venezuela](#)”, InSight Crime, 10 de julio de 2024.

454 Unidad Investigativa de Venezuela, “[Tras elecciones en Venezuela, grupos criminales se alinean con el régimen o contra él](#)”, InSight Crime, 21 de agosto de 2024.

455 El Aragueño, “[Mantienen cerco al Tren del Llano y sus células en Guárico](#)”, 20 de agosto 2024.

456 MPvenezolano, “[FGR Tarek William Saab reveló los nexos entre grupos violentos, ‘Tren del Llano’ y ‘Wilexys’](#)”, YouTube, 16 de agosto de 2024.

457 Venezuela Organized Crime Observatory, “[Apure Governor Insists Tren del Llano Driven Out of State](#)”, InSight Crime, 3 de abril de 2024; Venezuela Organized Crime Observatory, “[Killings and Seizure Show Tren del Llano’s Move Toward Marijuana Trafficking](#)”, InSight Crime, 6 de mayo de 2024.

458 Eligio Rojas, “[Pedro Solórzano: Hay sectores interesados en mantener al Tren del Llano](#)”, Últimas Noticias, 24 de abril de 2023.

459 Comunicación electrónica de InSight Crime, dirigente político de Valle de la Pascua, estado Guárico, 23 de octubre de 2022.

YOUNG FAITH

<p>Saint Lucia</p>				
<p>December 2024</p>	<p>IMPACT</p> <p>Medium</p>	<p>APPROXIMATE SIZE</p> <p>50 members</p>	<p>Ronal Kendall Jhon alias "Banan"</p>	
	<p>CRIMINAL ECONOMIES</p> <ul style="list-style-type: none"> Drug trafficking Contraband Money laundering 			<p>WOMEN IN THEIR RANKS</p> <p>✗</p>
	<p>STATE PENETRATION</p> <p>✓</p>			<p>CRIMINAL CONNECTIONS WITH EUROPE</p> <p>✓</p>
<p><i>Young Faith es una de las bandas más influyentes de la isla caribeña de Santa Lucía y desempeña un papel en la cadena de tráfico de drogas hacia Europa. La banda presta servicios a redes de tráfico de drogas europeas, reforzando su posición en la cadena de suministro de drogas. Aunque las bandas caribeñas como Young Faith son relativamente poco sofisticadas y fluidas, la creciente importancia de la región para el tráfico de drogas ha elevado su estatus en la cadena de suministro.</i></p>				

HISTORIA

La banda fue fundada entre los años ochenta y noventa como un grupo pequeño. Sin embargo, en 2000, cuando Ronal Kendall Jhon, alias "Banan", asumió el liderazgo, adoptó una estrategia que permitió al grupo crecer y fortalecer sus economías delictivas en la isla.

Aunque el grupo ha estado en conflicto con otras bandas como Death Trap, ha logrado mantener su territorio y operaciones.

GEOGRAFÍA

Young Faith tiene una fuerte presencia en Bruceville y otras comunidades al este del distrito de Vieux Fort en Santa Lucía.⁴⁶⁰ La banda también puede tener acceso a otras zonas costeras de la isla a través de alianzas con otras bandas, aunque su influencia directa fuera de Vieux Fort es limitada.

ECONOMÍAS DELICTIVAS

El grupo compra cocaína a proveedores colombianos y venezolanos y luego la vende a redes europeas de tráfico de drogas. También trabaja como subcontratista de redes venezolanas para transportar drogas hacia y desde la isla.⁴⁶¹ El grupo cuenta con una flota de unas 30 embarcaciones y barcos adicionales contratados a través de intermediarios, por lo que la banda está bien equipada para operaciones de contrabando.⁴⁶² Se estima que más del 60 % de las drogas que pasan por el Caribe oriental transitan por Santa Lucía de camino a Europa, principalmente a Francia.⁴⁶³

Banan, el líder de la banda, supuestamente blanquea capitales a través de varios negocios legítimos, incluidos restaurantes, peluquerías y heladerías. El grupo también está involucrado en el contrabando de caracoles marinos pescados ilegalmente a la isla de Martinica.⁴⁶⁴

⁴⁶⁰ InSight Crime, "Criminal Dynamics in St. Lucia, St. Kitts and Nevis, and Guyana", octubre de 2023.

⁴⁶¹ Ibid.

⁴⁶² Entrevista de InSight Crime, oficial de inteligencia policial, Santa Lucía, mayo de 2023.

⁴⁶³ InSight Crime, "Criminal Dynamics in St. Lucia, St. Kitts and Nevis, and Guyana", octubre de 2023.

⁴⁶⁴ Ibid.

ESTRUCTURA Y LIDERAZGO

Young Faith está liderado por alias "Banan" y consta de aproximadamente 50 miembros dentro de su estructura principal. La banda está dividida en subgrupos, algunos centrados en actividades de tráfico de drogas y otros en el blanqueo de capitales. También colabora con otras redes más pequeñas, como Pepper Yard, No Side y One Link.

Las mujeres no participan directamente en la estructura de las bandas.

RESPUESTA DEL ESTADO

Los esfuerzos del Gobierno para combatir la actividad de las bandas en Santa Lucía son deficientes. La Policía local intentó poner en marcha una estrategia antibandas a través de un grupo de trabajo especial, pero la iniciativa fracasó debido a la falta de fondos y de personal.⁴⁶⁵

GOVERNABILIDAD DELICTIVA

La banda ejerce un control significativo sobre los residentes en los territorios bajo su dominio, imponiendo vigilancia y normas estrictas para la población civil, como no hablar con la Policía. Cualquiera que rompa las normas sufre violencia por parte del grupo.

A pesar de ello, bandas como Young Faith mantienen vínculos importantes con la comunidad, ganando legitimidad al proporcionar servicios como apoyo financiero a los estudiantes, la construcción de infraestructuras públicas como parques y la organización de eventos recreativos.

CARGOS EN REDES DELICTIVAS

Young Faith es un claro ejemplo de cómo el crecimiento del Caribe como punto de

⁴⁶⁵ Entrevista de InSight Crime, oficial de inteligencia policial, Santa Lucía, mayo de 2023.

tránsito de la cocaína con destino a Europa ha impulsado la expansión de las bandas en islas como Santa Lucía. A pesar de su tamaño relativamente pequeño y de su estructura fluida, Young Faith ha asegurado una posición en la cadena del tráfico de drogas al ofrecer servicios de transporte a redes europeas y venezolanas. Esta participación pone de relieve la dinámica cambiante de las redes delictivas en la región.

CONCLUSIONES: EL FUTURO DE LAS CONEXIONES CRIMINALES ENTRE AMÉRICA LATINA Y EUROPA

La conexión de las redes delictivas de alto riesgo de América Latina con sus contrapartes europeas está bien documentada y ha ido aumentando en los últimos años. Ejemplos de ello son las conexiones entre el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Cártel de Sinaloa, con la Ndrangheta italiana y la mafia albanesa.

Basándose en datos de todos los Estados miembros y de 17 países socios, Europol destacó e identificó en su Informe de 2024 *"Decoding the EU's Most Threatening Criminal Networks"*, 821 redes delictivas de alto riesgo que operan en Europa cuyos miembros superan las 25 000 personas. Los grupos fueron elegidos en función de la amenaza que representan para la seguridad interna de la UE. Operan en una amplia gama de áreas de negocios delictivos: tráfico de drogas (295), fraude (125), delito contra la propiedad (63), tráfico de migrantes (48), trata de seres humanos (36), falsificación (13), ciberdelincuencia (9), delitos contra el medio ambiente (7), extorsión (5) y armas de fuego (5).

En la región latinoamericana, aunque en 2021 se identificaron más de 436 grandes grupos delictivos organizados presentes en 7 países de América Latina⁴⁶⁶, de los cuales el 50 % de estos grupos corresponde a organizaciones criminales de droga involucrados principalmente en el tráfico de cocaína; el segundo informe IDEAL (2021-2022) identificó la presencia de 176 grandes grupos delictivos organizados en 11 países de América Latina, lo que corresponde a una disminución del 60 % en comparación con lo informado anteriormente. Sin embargo, actualmente se estima que la cifra debería ser mucho mayor.

⁴⁶⁶ Bélisa Catarino, Cristina Curto, Iván Villanueva, José Alvaro, Marc Reina, Pascal Benítez y Yesid Romanos, [Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en América Latina – IDEAL](#) (2021). Programa UE EL PACCTO 2.0.

En América Latina, el 71 % de los grupos delictivos organizados está integrado por miembros que tienen más de una nacionalidad, pero en el 79 % de los casos su nacionalidad principal coincide en su mayor parte con la nacionalidad del país en el que operan. Mientras que en Europa, según Europol, el 68 % de los grupos delictivos está compuesto por miembros de diferentes nacionalidades. En total, entre los miembros de las 821 redes delictivas más peligrosas estaban representadas 112 nacionalidades.

Según el [índice global del crimen organizado](#) publicado por the Global Initiative Against Transnational Organised Crime (GITOC) en septiembre de 2023⁴⁶⁷, los países con mayor incidencia de grupos delictivos organizados en América Latina y el Caribe son, por orden, Colombia, México, el Paraguay, Ecuador, Honduras, Panamá, Brasil, Venezuela, Guatemala y el Perú. Colombia y México, además, ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente, en el ranking mundial.

En el caso de Europa, el Índice indica que se trata del continente donde más ha aumentado la delincuencia, especialmente en materia de trata de personas, tráfico de drogas sintéticas y cocaína y delitos contra la flora, mientras que la resiliencia apenas ha aumentado. Además, los países con mayor incidencia delictiva en Europa son Rusia, Ucrania, Italia, Serbia, Montenegro, España, Bielorrusia, Bosnia y Herzegovina, Francia y el Reino Unido, respectivamente.

Esta tasa no tiene por qué coincidir plenamente con las tasas de homicidios de los países, ya que no todos los grupos delictivos son igualmente violentos ni ejercen su poder de la misma manera. Además, algunos países pueden tener una gran presencia de grupos delictivos transnacionales debido a razones circunstanciales como la producción de hoja de coca y pasta de coca, su posición geográfica como centros logísticos, de transporte o financieros, o por su marco legal, económico y corporativo que puede beneficiarlos directa o indirectamente.

Aunque los datos muestran que la mayoría de los grupos delictivos de América Latina y el Caribe son policriminales e híbridos, y diversifican sus actividades ilícitas hacia el tráfico de drogas, el contrabando, la trata de personas, la ciberdelincuencia y los delitos contra el medio ambiente, entre otros, como se refleja en los informes IDEAL⁴⁶⁸ y GITOC (2023); los grupos delictivos europeos podrían estar más centrados y especializados en un solo ámbito delictivo, como se indica en el informe de Europol [“Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks”](#) (2024). Sin embargo, las investigaciones judiciales pasadas y en curso muestran que los grupos delictivos europeos también tienden a la policriminalidad⁴⁶⁹.

En la mayoría de los casos, la diversificación de las actividades ilícitas de los grupos policriminales se produce con el fin de acumular poder económico

y amenazar a las poblaciones con el objetivo de controlar grandes zonas territoriales. Esto les permite blanquear activos de procedencia ilícita, obtener enormes beneficios que incorporan a las economías locales y nacionales para corromper a los actores estatales y absorber posibles pérdidas como incautaciones o confiscaciones por parte de las instituciones de seguridad y justicia.⁴⁷⁰ Sin embargo, aunque la policriminalidad está muy extendida, la principal actividad delictiva o donde la mayor parte de las redes delictivas de alto riesgo desarrolla gran parte de su actividad es en el tráfico de drogas.

En este sentido, el flujo de mercancías ilícitas desde América Latina hacia Europa no muestra signos de disminuir. En Colombia, principal productor de cocaína del mundo, el cultivo de coca viene aumentando desde 2020, alcanzando un máximo de 253 000 hectáreas en el último año. La producción potencial de cocaína creció en un 53 % en 2023, alcanzando 2664 toneladas.⁴⁷¹

De manera similar, los actores delictivos europeos están adquiriendo mayor relevancia en los países latinoamericanos. Solo en octubre de 2024, dos miembros de alto rango de mafias italianas fueron detenidos en Medellín, Colombia.⁴⁷²

Las recientes elecciones presidenciales en Venezuela también pueden provocar un aumento de la migración desde esa nación. Estos migrantes pueden ser explotados por redes como el Tren de Aragua.

Mientras tanto, los altos precios del oro siguen alimentando a las redes delictivas en América Latina que se benefician de la extracción ilegal de oro, que se vende a países como Suiza, Alemania e Italia bajo la apariencia de legalidad.

El perfil de los grupos y redes delictivos en América Latina mostró que son sumamente ágiles para adaptarse a medida que las condiciones cambian a su favor o en su contra. Muchas de estas organizaciones han evolucionado a partir de experiencias delictivas pasadas y ofensivas policiales y han resurgido con mejores habilidades y resiliencia.

Aunque los esfuerzos de las fuerzas del orden en la mayoría de los países latinoamericanos se han centrado en capturas e incautaciones, estas rara vez tienen un impacto duradero en los actores delictivos, que han adaptado estructuras internas para ser resilientes de modo que ningún individuo sea indispensable o insustituible dentro de la red.

Para generar impacto, es necesario ir más allá del enfoque tradicional de detenciones e incautaciones para identificar los nodos claves en el flujo de las economías ilegales y localizar a los actores dentro de ese nodo. También son vitales para el funcionamiento de estas redes los intermediarios, que conectan diferentes nodos, establecen negocios, garantizan que se cumplan los acuerdos y conectan a los proveedores de servicios con los clientes finales. Los intermediarios a menudo tienen que viajar y reunirse en persona con representantes delictivos. Representan uno de los elementos más visibles de las redes delictivas.

Las estrategias no pueden limitarse a la aplicación de la ley. También entran en juego factores políticos, sociales y económicos. Sobre todo si se consideran los vínculos corruptos que estas redes delictivas tejen con funcionarios públicos para facilitar el flujo de mercancías ilícitas. Si no se abordan estas cuestiones más profundas y sistémicas, los esfuerzos de cumplimiento probablemente seguirán siendo temporales.

⁴⁶⁷ Global Initiative Against Transnational Organised Crime –GI-TOC. [Índice mundial del crimen organizado](#) (2023).

⁴⁶⁸ Bélisa Catarino, Cristina Curto, Iván Villanueva, José Alvaro, Marc Reina, Pascal Benítez y Yesid Romanos, [Evaluación de la amenaza del crimen transnacional organizado en América Latina – IDEAL](#) (2021). Programa UE EL PACCTO 2.0.

⁴⁶⁹ Europol (2024), [Decoding the EU’s Most Threatening Criminal Networks](#).

⁴⁷⁰ Ibid.

⁴⁷¹ Lara Loaiza, [“Cultivos de coca en Colombia crecieron, pero la producción de cocaína explotó, según las últimas cifras”](#), Insight Crime, 18 de octubre de 2024.

⁴⁷² Mario Saiz, [“La Camorra italiana se mueve hacia la capital de la cocaína en Colombia”](#), Insight Crime, 31 de octubre de 2024.

EL PACCTO 2.0

Funded by
the European Union